

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2: Studiengang Psychomotoriktherapie 1316

Bachelorarbeit

Sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie

Mutig werden mit Til Tiger –
Ein evidenzbasiertes Trainingsprogramm
für sozial unsichere Kinder, umgesetzt im Rahmen
der Psychomotoriktherapie

Februar 2016

Eingereicht von: Janine Härdi und Anna Stahlberger

Begleitung: Dr. Irene Kranz

Abstract

Die soziale Angststörung bei Kindern und Jugendlichen weckte in den letzten Jahren zunehmend das Forschungsinteresse. Aktuelle Studien lassen auf eine weite Verbreitung und einen hohen Leidensdruck bei den Betroffenen schliessen. Die soziale Unsicherheit wird als eine subklinische Form der sozialen Angststörung beschrieben. Bleibt sie unbehandelt, können die Folgen für die kindliche Entwicklung gravierend sein. In der Psychomotoriktherapie gilt die soziale Unsicherheit vermehrt als ein Anmeldegrund. Diese Bachelorarbeit geht der Frage nach, wie ein bereits bestehendes Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder gestaltet werden muss, damit es im Rahmen der Psychomotoriktherapie umsetzbar ist. Basierend auf den Auseinandersetzungen mit der Fachliteratur über die soziale Unsicherheit und die psychomotorische Grundhaltung, wurde ein Handbuch erstellt, welches Psychomotoriktherapeutinnen als Hilfsmittel bei der Arbeit mit sozial unsicheren Kinder dient. Das Handbuch nennt sich: „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“.

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dr. Irene Kranz für die engagierte Begleitung unserer Bachelorarbeit. Sie hat uns auf unserem Weg stets mit hilfreichen Gedankenanstößen unterstützt und konnte mit ihrem Fachwissen unsere Arbeit bereichern.

Weiter bedanken wir uns bei unseren Studienkolleginnen, sowie den vier Psychomotoriktherapeutinnen, welche sich bereit erklärt haben, unser Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ zu lesen und es mit Hilfe des Evaluationsbogens auszufüllen.

Ein spezieller Dank geht an Helen Rüthemann, Carmen Lana, Fleur Wohlgemuth und Lydia Strässle für die aktive Teilnahme am Gruppeninterview.

Für methodische Fragen stand uns Mireille Audeoud zur Verfügung. Wir danken Ihr für die wissenschaftlich wertvollen Tipps.

Wir danken Sophie Stahlberger für die gestalterische Unterstützung. Mit der Liebe zum Detail machte sie unser Handbuch attraktiv.

Für das detaillierte Lesen unserer Bachelorarbeit und die konstruktiven Rückmeldungen danken wir unseren Lektorinnen Rebekka Felder und Valerie Haas.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
1.1. Ausgangslage und Problemstellung	5
1.2. Fragestellung und Ziel der Arbeit	6
1.3. Aufbau der Arbeit und Methodenwahl	7
2. Theoretische Überlegungen.....	9
2.1. Soziale Unsicherheit	9
2.1.1. Begriffserklärung	9
2.1.2. Beschreibung von Ängsten im Kindes- und Jugendalter	11
2.1.3. Das Erscheinungsbild.....	14
2.1.4. Erklärungsansätze zur Entstehung von sozialer Unsicherheit.....	16
2.1.5. Häufigkeit, Verlauf und Komorbidität	22
2.1.6. Relevante Erkenntnisse für die Psychomotoriktherapie	24
2.2. Evidenzbasierte Interventionen für sozial unsichere Kinder.....	25
2.2.1. Beschreibung der Trainingsprogramme.....	25
2.2.2. Auswahl eines Trainingsprogramms	29
2.2.3. Mögliche Arbeitsmethoden mit ängstlichen Kindern	30
2.3. Psychomotorische Grundhaltung	38
2.3.1. Psychomotorik	38
2.3.2. Definition	39
2.3.3. Ziele der Psychomotorik.....	40
2.3.4. Inhalte der Psychomotorik.....	40
2.3.5. Das Menschenbild in der Psychomotorik.....	42
2.3.6. Die psychomotorische Sichtweise.....	44
2.3.7. Die Bedeutung der bisherigen Überlegungen.....	45
2.4. Soziale Unsicherheit und psychomotorische Grundhaltung vereint.....	45
3. Methode.....	47
3.1. Evaluation.....	47
4. Ergebnisse.....	49
4.1. Evaluation	49
4.1.1. Evaluationsergebnisse aus dem Gruppeninterview.....	49
4.1.2. Evaluationsergebnisse aus den schriftlichen Auswertungen.....	51
4.2. Produkt: „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“	52

5. Diskussion.....	55
5.1. Zusammenfassung.....	55
5.2. Konsequenz für die Praxis	56
5.3. Kritische Reflexion der Arbeit.....	57
5.4. Ausblick.....	58
6. Literaturverzeichnis.....	59
7. Tabellenverzeichnis.....	62
8. Anhang	63

1. Einleitung

Die Ausgangslage und die Problemstellung sowie unsere persönliche Motivation, welche zu dieser Bachelorarbeit führten, werden in diesem Kapitel vorgestellt. Des Weiteren werden die Fragestellung und die Ziele aufgeführt, welche unserer Arbeit begleiteten. Den Abschluss dieses Kapitels bildet ein Überblick über den Aufbau der Arbeit sowie die Methodenwahl.

1.1. Ausgangslage und Problemstellung

Psychomotoriktherapeutinnen müssen sich immer wieder die Frage stellen, wie und in welchem Bereich die Psychomotoriktherapie wirkt. Die Psychomotoriktherapie wird oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass nicht bewiesen ist, was sie zur kindlichen Entwicklung beitragen kann. Laut Eggert (2009) liegt das Problem der Evidenzbasierung in der Psychomotoriktherapie an den fehlenden theoretischen Fundierungen sowie der wissenschaftlichen Aufarbeitung. Zudem gibt es keine überzeugenden Belege für die Wirksamkeit in der Praxis. Die Gesellschaft fordert heutzutage empirische Begründungen für therapeutische Methoden (vgl. S. 462). Eine Möglichkeit, diesem Problem der Wirksamkeitsüberprüfung entgegen zu wirken, sehen wir in der Anwendung eines evidenzbasierten Programms aus Nachbarwissenschaften.

Im Rahmen dieser Arbeit wollen wir uns auf einen Themenbereich aus der psychomotorischen Praxis fokussieren. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die Unsicherheit von Kindern und Jugendlichen im sozialen Kontext ein vermehrter Anmeldegrund für die Psychomotoriktherapie ist. Forschungen der letzten Jahre konnten aufzeigen, dass die soziale Unsicherheit im Kindesalter ein Risikofaktor für die Entwicklung von psychischen Störungen (zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen im Jugend- und Erwachsenenalter) darstellt. Ergebnisse von epidemiologischen Studien konnten die Häufigkeit einzelner Angststörungen im Kindes- und Jugendalter belegen (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 8). Petermann und Petermann (2010) beziehen sich auf verschiedene Studien, welche die Prävalenz für Angststörungen im Kindes- und Jugendalter aufzeigen. Die Ergebnisse für die Auftretenshäufigkeit von Angststörungen im Kinder- und Jugendalter bewegen sich je nach Studie zwischen 3,77 und 10 %. Am häufigsten treten die generalisierte Angststörung, die Trennungsangst sowie die spezifische und soziale Phobie auf (vgl. S 8-9). Alarmierende Zahlen von neueren Befunden belegen über die gesamte Lebensspanne hinweg betrachtet, eine Auftretenshäufigkeit von 7 bis 13 % einer sozialen Phobie. Hierbei ist erwähnenswert, dass sich diese bereits im zehnten Lebensjahr als stabile Störung entwickeln kann (vgl. Furmark; zitiert nach Petermann & Petermann, 2010, S. 9).

Unsere Arbeit befasst sich jedoch mit der sozialen Unsicherheit, was nach Ahrens-Eipper et al. (2010) einem subklinischen Phänomen der sozialen Phobie entspricht (vgl. S. 17). Ängste bei Kindern sollten nach Weinberger (2013) dann behandelt werden, wenn ein Leidensdruck besteht oder die Kinder in

der altersgemässen Entwicklung gefährdet sind (vgl. S. 237). Wir empfinden es als notwendig in der Psychomotoriktherapie bei der sozialen Unsicherheit anzusetzen und mit diesen Kindern zu arbeiten. Alles, was ausserhalb dieses Bereiches liegt und in eine soziale Phobie eingeteilt werden kann, entspricht nicht unseren Kompetenzen und wird an eine andere Fachstelle weitergeleitet z.B. der Psychotherapie.

Wir verbinden das Thema mit einem persönlichen Ziel, nämlich uns im Umgang mit sozial unsicheren Kindern in der Psychomotoriktherapie zu schulen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir bevorzugt mit aktiven, initiativen und impulsiven Kindern arbeiten, weil wir geübter sind, einem Kind Grenzen zu setzen und Struktur zu bieten. Das Gegenteilige, nämlich die Zurückhaltung und soziale Gehemmtheit eines Kindes, ist für uns eine anspruchsvollere Arbeit und fordert uns sehr. Was wir brauchen, ist also eine Handlungsmöglichkeit oder eine Methode, sozial unsichere Kinder in ihrer Gehemmtheit in der Psychomotoriktherapie optimal zu unterstützen und sie stark zu machen für alltägliche Situationen, die ihnen Angst bereiten.

Ein bereits bestehendes und evidenzbasiertes Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie umzusetzen, integriert alle erwähnten Aspekte. Zum einen erlernen wir damit eine Methode, um mit sozial unsicheren Kinder in der Psychomotoriktherapie umzugehen, und zum anderen legitimieren wir dabei unser therapeutisches Handeln.

1.2. Fragestellung und Ziel der Arbeit

Aufgrund der Überlegungen der Evidenzbasierung in der Psychomotoriktherapie sowie der Problematik und der Auftretenshäufigkeit der sozialen Phobie haben wir uns entschieden, das Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ von Sabine Ahrens-Eipper, Bernd Leplow und Katrin Nelius in die Psychomotoriktherapie zu integrieren. Die Fragestellung, welche unsere Arbeit begleitet, lautet:

Wie muss das Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ für Psychomotoriktherapeutinnen gestaltet sein, damit es einerseits im Rahmen der Psychomotoriktherapie umsetzbar ist und gleichzeitig auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Umgang mit sozial unsicheren Kindern und die psychomotorische Grundhaltung Bezug nimmt?

Ziel dieser Arbeit ist, mit einem bereits bestehenden Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder der fehlenden Evidenzbasierung in der Psychomotoriktherapie entgegen zu wirken. Das evaluierte und auf die Wirksamkeit geprüfte Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ aus der Verhaltenstherapie wird herangezogen.

Das Programm von Ahrens-Eipper et al. wird so eingesetzt, dass es im psychomotorischen Therapie-setting Sinn ergibt. Es soll die psychomotorische Grundhaltung vertreten und die Leitgedanken des beigezogenen Trainingsprogramms beibehalten. Mit dieser abgewandelten Form des Trainingsprogramms „Mutig werden mit Til Tiger“ wird unser Handeln im Umgang mit sozial unsicheren Kindern legitimiert.

Die Entwicklung des integrierten Trainingsprogramms in der Psychomotoriktherapie mit Anpassungen an die psychomotorischen Gegebenheiten wird nicht auf ihre Effektivität überprüft, sondern auf die Machbarkeit und Umsetzbarkeit in der Therapie selbst. Anhand Literaturrecherchen und einer Evaluation soll herausgefunden werden, wie sich das Trainingsprogramm in das psychomotorische Setting einsetzen lässt. Die Arbeit soll für Psychomotoriktherapeutinnen eine Anregung sein, wie mit sozial unsicheren Kindern gearbeitet werden könnte. Dabei steht der Gedanke der Legitimation therapeutischen Handelns im Zentrum.

Zudem möchten wir mit dieser Arbeit auf das Thema der sozialen Unsicherheit im Kindesalter aufmerksam machen und die Menschen im Umfeld betroffener Kinder sensibilisieren. Die Auffälligkeit sollte ernst genommen werden, denn Kinder mit einer sozialen Unsicherheit fallen nicht auf, da sie angepasst wirken und den Leistungsanforderungen meistens genügen. Ihre Probleme und Ängste werden oft von den Bezugspersonen nicht erkannt, obwohl bei den betroffenen Kinder oft ein Leidensdruck besteht und die Folgen gravierend sein können für die weitere Entwicklung des Kindes (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 8).

1.3. Aufbau der Arbeit und Methodenwahl

Diese Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile.

Theorieteil: Im ersten Teil der Arbeit wird der Begriff der sozialen Unsicherheit erläutert. Dabei soll den Lesern der Begriff „soziale Unsicherheit“ verständlich gemacht und die damit zusammenhängende Problematik aufgezeigt werden. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern ein Zwischenfazit für die psychomotorische Praxis. Des Weiteren werden verschiedene evidenzbasierte Interventionen für sozial unsichere Kinder vorgestellt, um darzulegen, welche Handlungsmethoden es in Bezug zu dieser Thematik bereits gibt. Es wird beschrieben, warum sich einige Programme besser eignen für die Psychomotoriktherapie und andere weniger sowie aus welchen Gründen wir uns für das Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ entschieden haben. Zudem werden weitere mögliche Arbeitsmethoden aufgezeigt, wie mit sozial unsicheren Kindern gearbeitet werden kann. Zum Abschluss des theoretischen Teils folgt eine Darlegung der psychomotorischen Grundhaltung. Dieser Teil bildet die Brücke zu unserer therapeutischen Praxis und erklärt, was der Begriff Psychomotorik beinhaltet und nach

welchen Prinzipien psychomotorisches Handeln strebt. Aus den Erkenntnissen des Theorieteils resultierte die Anpassung des Trainingsprogramms „Mutig werden mit Til Tiger“ mit psychomotorisch begründeten Elementen, welche zur Bewältigung der sozialen Unsicherheit beitragen.

Praxisteil: Im zweiten Teil der Arbeit geht es um das abgeänderte Trainingsprogramm von „Mutig werden mit Til Tiger“. In diesem praktisch orientierten Teil wird erläutert wie das Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ zu Stande kam und wie es evaluiert wurde. Zudem wird aufgezeigt, welche Ergebnisse diese Evaluation brachte. Mit Hilfe der Evaluation entstand unser Produkt, das Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“, welches das Ergebnis unserer Arbeit darstellt. Es dient Psychomotoriktherapeutinnen zur Förderung von sozial unsicheren Kindern in der Psychomotoriktherapie.

Der Abschluss unserer Arbeit stellt die Diskussion dar. Darin werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und auf unsere Fragestellung eingegangen. Des Weiteren erläutern wir Konsequenzen für die Praxis und reflektieren unsere Arbeit. Abgerundet wird die Arbeit mit einem Ausblick.

Aufgrund der Lesbarkeit verwenden wir jeweils die weibliche Form der Begriffe „Psychomotoriktherapeutin“ und „Therapeutin“, das männliche Geschlecht ist dabei inkludiert.

2. Theoretische Überlegungen

Im folgenden Kapitel werden die Begriffe der sozialen Unsicherheit sowie der damit zusammenhängenden Problematik erläutert. Zudem werden Interventionsmöglichkeiten für sozial unsichere Kinder im therapeutischen Setting aufgezeigt und die psychomotorische Grundhaltung erklärt. Diese Aspekte werden in Zusammenhang gestellt, woraus sich Konsequenzen für unsere psychomotorische Praxis ableiten lassen.

2.1. Soziale Unsicherheit

Die soziale Unsicherheit wird von Ahrens-Eipper et al. (2010) als subklinisches Phänomen der sozialen Phobie beschrieben (vgl. S. 17). In der Literatur treten unterschiedliche Definitionen auf, die das Phänomen der sozialen Angst bei Kindern und Jugendlichen zu beschreiben versuchen. Die Autoren sind sich über die Begrifflichkeit nicht einig (vgl. Gehrig et al., 2014, S.20-22). Auch Melfsen und Walitzka (2013) beschreiben, dass unter dem Oberbegriff der sozialen Angst eine Vielzahl von Konzepten verwendet wird. Diese weisen zwar eine eigene Forschungstradition auf, überschneiden sich jedoch, so dass keine echte Differenzierung zwischen ihnen möglich ist (vgl. S. 21-22). Da wir uns im Rahmen unserer Bachelorarbeit auf das Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ von Ahrens-Eipper et al. (2010) beziehen, haben wir uns entschieden, die Begrifflichkeit der sozialen Unsicherheit nach ihrem Verständnis zu erläutern. Ebenso ziehen wir die Erkenntnisse von Petermann und Petermann (2010) mit ein, da die Problematik der sozialen Unsicherheit für betroffene Kinder im deutschen Sprachraum erstmals von Petermann und Petermann aufgegriffen wurde (1983, 1. Aufl.). Eine Weiterentwicklung ihrer Arbeit erfolgte durch Ahrens-Eipper (2002), welche die soziale Unsicherheit von verwandten Konzepten abgrenzte, die Auswirkungen der Problematik ausführte und in einer breit angelegten Wirksamkeitsstudie die Effekte ihres sozialen Trainings untersuchte. Obwohl die Konzepte zur sozialen Unsicherheit von Petermann und Petermann und Ahrens-Eipper et al. Unterschiede aufweisen, ist die Umschreibung der Entwicklungsproblematik von sozial unsicheren Kindern schlüssig (vgl. Saro & Wenk, 2014, S. 23-24).

2.1.1. Begriffserklärung

Petermann und Petermann (2010) erklären, dass die spezifischen Ängste für Kinder und Jugendliche erst sehr spät in die Klassifikationssysteme DSM und ICD aufgenommen wurden. 1984 wurde Kindern und Jugendlichen im DSM-III eigene Ausdrucksformen der Angst zugestanden. Es handelte sich dabei um die Trennungsangst, die Kontaktvermeidung und die Überängstlichkeit. 1991 wurden die spezifischen Kinderängste wie die Trennungsangst, die phobische Störung des Kindesalters und die soziale Überempfindlichkeit auch im ICD-10 berücksichtigt. Die soziale Überempfindlichkeit wird in späteren Auflagen als soziale Ängstlichkeit bezeichnet. Der Begriff soziale Unsicherheit wird von den Autoren

Petermann und Petermann als Sammelbezeichnung verwendet, welche Verhaltensweisen umfasst, die sich auf Aspekte der Trennungsangst, der sozialen Ängstlichkeit, der sozialen Phobien und der generalisierten Ängste beziehen. Somit wurden mit dem Begriff der sozialen Unsicherheit verschiedene verhaltensnahe Ängste beschrieben, welche im direkten oder indirekten Zusammenhang mit sozialen Situationen stehen. Verhaltenstypische Attribute wie *schüchtern, gehemmt, ruhiges Temperament, unsicher, zurückgezogen, sozial isoliert, kontaktängstlich, trennungsängstlich und Sozialkontakt vermeidend*, bringt man in der Alltagssprache sowie in den Klassifikationssystemen in Verbindung mit sozial unsicheren Kindern (vgl. S. 2-3).

Ahrens-Eipper et al. (2010) erklären, dass die Begriffe „Soziale Unsicherheit“, „Selbstunsicherheit“, „Soziale Inkompetenz“, „Soziale Ängstlichkeit“, „Soziale Ängste“ und „Soziale Phobie“ in der Literatur und in der Forschung oft synonym verwendet werden. Ahrens-Eipper et al. haben für ihre Arbeit ein Konstrukt der sozialen Unsicherheit entwickelt und beziehen sich bei der Definition auf LaGreca & Stone (1993) und Petermann et al. (1996), welche die soziale Unsicherheit wie folgt definieren: „Soziale Unsicherheit ist gekennzeichnet durch eine Kombination von Angst in Anwesenheit andere (bzw. Bewertungsangst in sozialen Situationen) und Vermeidung sozialer Situationen“ (S. 12). Ebenso beziehen sich Ahrens-Eipper et al. (2010) auf das Konzept der Selbstunsicherheit von Döpfner et al. (1981), welches in fünf Komponenten zerlegt werden kann (vgl. S. 12):

- Soziale Ängste (emotionale Ebene)
- Negative Selbstwertgefühle (kognitive Ebene)
- Ineffektives Interaktionsverhalten und geringe Interaktionsfrequenz (motorische Ebene)
- Motorische soziale Defizite in Form fehlender verbaler oder nonverbaler Fertigkeiten (motorische Ebene)
- Kognitive soziale Defizite in Form fehlender sozialer Kenntnissen und Problemlösefähigkeiten (kognitive Ebene)

Ahrens-Eipper et al. (2010) erklären, dass es sich bei der sozialen Unsicherheit um ein subklinisches Phänomen handelt. Weder in der ICD-10 noch im DSM-IV wird die soziale Unsicherheit als eigenes Störungsbild aufgeführt. Ahrens-Eipper et al. orientieren sich, für ihr verwendetes Konzept der sozialen Unsicherheit, an den Aspekten der „Störung mit sozialer Ängstlichkeit“, welche im ICD-10 (F93.2) aufgeführt ist, der „sozialen Phobie“, welche im ICD-10 (F40.1) sowie im DSM-IV (300.23) aufgeführt ist und der „Störung mit Trennungsangst“, welche im ICD-10 (F93.0) und dem DSM-IV (309.21) zu finden ist (vgl. S. 14-17).

2.1.2. Beschreibung von Ängsten im Kindes- und Jugendalter

Da bei den oben erwähnten Autoren Aspekte aus verschiedenen Klassifikationskategorien zur Erklärung der sozialen Unsicherheit verwendet werden, wird im Folgenden auf die Klassifikationskriterien der Trennungsangst, der sozialen Ängstlichkeit, der sozialen Phobien und der generalisierten Ängste sowie deren Beschreibung eingegangen.

Trennungsangst

Die Trennungsangst äussert sich durch einen übermässigen, wiederholten Kummer, der auftritt wenn eine Trennung von wichtigen Bezugspersonen und von zu Hause bevorsteht oder eintritt. Dabei handelt es sich nicht zwingend um langfristige oder gravierende Trennungseignissen, sondern um alltägliche Situationen wie den Besuch des Kindergartens oder der Schule sowie z.B. die Berufstätigkeit oder der Friseurbesuch der Mutter. Ein Kind mit Trennungsangst vermeidet Trennungssituationen aus Angst, dass der Bezugsperson etwas zustossen könnte zum Beispiel durch Krankheit, Unfall oder Ähnlichem. Durch diese unrealistische Sorge verlässt das betroffene Kind ihm vertraute Orte nicht. In schwerwiegenden Fällen kommt es zur wochen- oder sogar monatelangen Schulverweigerung. Durch dieses Verhalten können einerseits Leistungsprobleme im Zusammenhang mit der Schule entstehen und andererseits Defizite in der sozial-emotionalen Entwicklung auftreten. Weitere Merkmale trennungsängstlicher Kinder bestehen in der Weigerung alleine zu schlafen, in Alpträumen mit dramatischen Trennungsszenen sowie in körperlichen Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Herzklopfen und Schwindel. Damit eine Trennungsangst diagnostiziert werden kann, muss die Störung vor dem sechsten Lebensjahr auftreten. Ein gewisses Ausmass an Trennungsangst ist jedoch bei einigen Kindern bis zum dritten Lebensjahr ein normales und vorübergehendes Phänomen, sodass die Trennungsangst erst ab dem dritten bis vierten Lebensjahr diagnostiziert wird (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 4).

Ahrens-Eipper et al. (2010) erklären, dass Trennungsangst und soziale Unsicherheit meist komorbid auftreten. Das Vermeidungsverhalten der Kinder mit einer Störung mit Trennungsangst weitet sich aus, wenn es unbehandelt bleibt, wodurch die soziale Unsicherheit verstärkt wird. Das Kind hat wenig oder keine Gelegenheit, soziale Kompetenzen aufzubauen. Betroffene Eltern reagieren meist mit Zuwendung und beschützendem Verhalten und unterstützen und verstärken so ungewollt die Problematik (vgl. S. 16). Ahrens-Eipper et al. (2010) weisen auf das Modell von Döpfner (2000) hin, welches den Zusammenhang zwischen der sozialen Unsicherheit und der Trennungsangst darstellt. Eltern von trennungsängstlichen Kindern zeigen oft überbehütendes Erziehungsverhalten. Somit stellen sie ein ängstliches Modell für ihre Kinder dar und verstärken das ängstlich-vermeidende Verhalten des Kindes. Die Autonomieentwicklung des Kindes wird eingeschränkt, was die Entstehung von der sozialen Unsicherheit weiter begünstigt (vgl. S. 16).

Soziale Ängstlichkeit und soziale Phobien

Die soziale Ängstlichkeit und die sozialen Phobien weisen sowohl Überschneidungen wie auch Unterschiede auf in Bezug auf ihre Bedeutung. Die Begriffe werden in den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV-TR unterschiedlich verwendet, weshalb es sich nur teilweise um dieselbe psychische Störung handelt. In der ICD-10 wird die „Störung mit sozialer Ängstlichkeit“ (F93.2) im Abschnitt „Emotionale Störungen des Kindesalters“ eingeordnet, während im DSM-IV-TR nichts erwähnt ist im Kinder- teil. Die Störung wird im DSM-IV-TR im Erwachsenenenteil als „soziale Phobie“ beschrieben (300.23), welche als Kernmerkmal zwei Aspekte enthält: zum einen die Angst vor sozialen Situationen, in denen ein Kind mit Fremden zusammentrifft und zum anderen die Angst vor sozialen oder Leistungssituationen, in denen ein Kind hervorgehoben ist und bewertet oder beurteilt werden könnte. Die soziale Ängstlichkeit in der ICD-10 bezieht sich ausschliesslich auf die Angst vor fremden Personen. Die Angst vor Bewertungen durch andere wird in der ICD-10 im Erwachsenenenteil unter „soziale Phobien“ (F40.1) aufgelistet. Im Folgenden werden die soziale Ängstlichkeit und die sozialen Phobien anhand der ICD-10 betrachtet (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 4-5).

Die Fremdenangst: Die Fremdenangst, welche sich in der Kategorie der „Störung mit sozialer Ängstlichkeit“ in der ICD-10 (F93.2) wiederfindet, zeichnet sich durch die durchgehende und wiederkehrende Furcht vor fremden, unvertrauten Personen aus. Der Kontakt zu Unbekannten und wenig Vertrauten wird möglichst gemieden oder sogar verweigert. Ist ein Kontakt jedoch unumgänglich, so zeigen sich bei Kindern Phänomene von schweigendem, passivem, zurückweichendem sowie weinendem Verhalten bis zum Erstarren oder Wutanfälle. Dieses sozial ängstliche Verhalten muss ausgeprägt auftreten, damit es sich von einem normalen misstrauischen Verhalten gegenüber fremden Personen unterscheiden lässt. Ab Ende des ersten Lebensjahrs kann bei Kindern eine zurückhaltende und vorsichtige Kontaktaufnahme zu fremden Personen eintreten. Diese Zurückhaltung muss sich nicht zwingend verfestigen und kann als ein normales und vorübergehendes Verhaltensphänomen während der gesamten Kindheit betrachtet werden. Übermässig ausgeprägte soziale Ängstlichkeit führt jedoch zu negativen Folgen in der sozial-emotionalen Entwicklung wie z.B. die Einschränkung von sozialen Beziehungen und Aktivitäten, wodurch Fertigkeiten im Sozialverhalten und der Motorik nicht geübt und folglich nicht aufgebaut werden. Damit eine soziale Angst diagnostiziert werden kann, muss sich die Angst laut ICD-10 auf Erwachsene sowie Gleichaltrige beziehen. Zudem wird darin gefordert, dass betroffene Kinder fähig sind, eine normal ausgeprägte Bindung zu vertrauten Personen eingehen zu können und dass ein altersangemessener sozialkompetenter Umgang mit ihnen möglich ist (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 5-6). Ahrens-Eipper et al. (2010) ergänzen, dass die nach ICD-10 beschriebene Störung mit sozialer Ängstlichkeit nur dann diagnostiziert werden kann, wenn die Symptome bereits vor dem 6. Lebensjahr eintreten. Im Gegensatz dazu kann die von Ahrens-Eipper et al. definierte soziale Unsicherheit auch nach dem 6. Lebensjahr beginnen (vgl. S. 14).

Die Bewertungsangst: Bei der Bewertungsangst, welche sich im Erwachsenenalter in der Kategorie der sozialen Phobien in der ICD-10 wiederfinden lässt, handelt es sich um eine ausgeprägte und anhaltende Angst vor Leistungssituationen sowie der Angst vor möglichen Bewertungen durch andere in sozial hervorgehobenen Situationen. Diese Ängste können dazu führen, dass die betroffenen Kinder in der Schule trotz vorhandener Intelligenz, verminderte Schulleistungen erbringen. Schulsituationen, die durch kognitive Anforderungen, Prüfungen und Noten gekennzeichnet sind, stellen immer auch eine soziale Situation dar. Kinder, die von einer Bewertungsangst betroffen sind, reagieren besonders empfindlich in Anwesenheit anderer. Ihre Angst besteht darin, negativ bewertet zu werden. Dadurch fühlen sie sich beeinträchtigt und sind es oft auch. Schul-, Leistungs- und Bewertungsängste sind somit ein zentraler Bestandteil sozialer Phobien (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 6).

Nach Ahrens-Eipper et al. (2010) gibt es zwischen der von ihnen definierten sozialen Unsicherheit und der sozialen Phobie Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Die Symptome, welche Kinder mit einer sozialen Phobie zeigen, können auch sozial unsichere Kinder zeigen. Die Angst vor Situationen, in denen das Kind der Aufmerksamkeit anderer ausgesetzt ist und befürchtet, sich peinlich oder auffällig zu verhalten, ruft bei den Betroffenen Reaktionen wie Weinen, Erstarren, Wutanfälle oder Zurückweichen hervor. Unterschiede zeigen sich hauptsächlich im Leidensdruck der Kinder, im Vorhandensein altersentsprechenden Kompetenzen und dem Zusammenhang mit einem medizinischen Krankheitsfaktor, was aus der untenstehenden Gegenüberstellung ersichtlich wird (vgl. S. 15).

Tabelle 1: Unterschiede zwischen sozialer Unsicherheit und sozialer Phobie (Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 15).

	Soziale Phobie	Soziale Unsicherheit
Leidensdruck und Beeinträchtigung	Die betroffenen Kinder vermeiden den phobischen Stimulus oder ertragen ihn in seltenen Fällen unter starker Angst. Die normale Lebensführung des Kindes, seine schulische Leistung oder soziale Aktivität oder Beziehungen sind deutlich beeinträchtigt oder es liegt ein erheblicher Leidensdruck vor.	Bei sozialer Unsicherheit liegt oft eine deutliche Beeinträchtigung/ein deutlicher Leidensdruck vor, aber nicht immer. Gerade jüngere Kinder fühlen sich in der behüteten Familienwelt ohne Freunde und ohne Konfrontation mit Gruppen ganz wohl.
Altersentsprechende soziale Kompetenzen	Bei Kindern muss gewährleistet sein, dass sie im Umgang mit bekannten Personen über die altersentsprechende soziale Kompetenz verfügen, und die Angst muss gegenüber Gleichaltrigen und nicht nur in der Interaktion mit Erwachsenen auftreten.	Ein sozial unsicheres Kind hat diese Kompetenzen möglicherweise nie bzw. nur mangelhaft erworben oder wieder verloren. Weiterhin kann es sein, dass die Angst nur in der Interaktion mit Erwachsenen vorkommt.
Medizinischer Krankheitsfaktor	Falls (zusätzlich zur sozialen Phobie) ein medizinischer Krankheitsfaktor oder eine andere psychische Störung vorliegen, so stehen diese nicht im Zusammenhang mit der beschriebenen Angst (z.B. Angst vor Stottern).	Soziale Unsicherheit tritt gerade im Zusammenhang mit einem medizinischen Krankheitsfaktor (körperliche Behinderung, Verbrennungen, usw.) oder im Zusammenhang mit der sozialen Aufmerksamkeit bei Sprach-, Lern- oder Teilleistungsstörungen (Stottern, Lispeln, Legasthenie, usw.) auf.

Ahrens-Eipper et al. (2010) sind im Gegensatz zu anderen Autoren der Meinung, dass die soziale Unsicherheit nicht als eine schwächere Form der sozialen Phobie angesehen werden kann. Somit ist der Behandlungsbedarf bei Kindern und Jugendlichen mit einer sozialen Unsicherheit plausibel. Sie unterstreichen ihre Haltung, indem sie auf Hinsch und Pfingsten (1998) hinweisen, welche erläutern, dass sich soziale Ängste oft auch auf ganz andere Arten von Alltagssituationen beziehen, als das in dem relativ eng gefassten Konzept der sozialen Phobie angenommen wird (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 14).

Generalisierte Ängste

Die generalisierte Angststörung im Kindesalter ist in der ICD-10 (F93.80; WHO; 2006) im Kinderteil unter den Forschungskriterien aufgeführt. Hingegen fehlt diese Aufführung in den klinisch-diagnostischen Leitlinien der ICD-10 (WHO; 2008). Dort wird die generalisierte Angststörung im Erwachsenenenteil (F41.1) aufgeführt, wobei sich die kodierenden Symptome im Kinder- und Erwachsenenenteil unterscheiden. Im DSM-IV-TR (300.02: 2003) weist die Erwachsenenklassifikation mehr Gemeinsamkeiten mit dem Kinderteil der Forschungskriterien auf als mit dem Erwachsenenenteil der klinisch-diagnostischen Leitlinien der ICD-10 (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 6).

Generalisierte Ängste sind nicht auf bestimmte Situationen oder Personen begrenzt, sondern beziehen sich auf viele unterschiedliche, alltägliche Ereignisse sowie auf im Alltag auftretende Schwierigkeiten, wie z.B. schulische Aufgaben oder Beziehungen zu Gleichaltrigen. Betroffene Kinder bezweifeln, dass sie die Anforderungen des Alltags bewältigen können. Die Kinder erleben diese Sorgen und Befürchtungen intensiv. Damit verbundene Misserfolgserwartungen und sorgenvolle Gedanken können nur schwer kontrolliert und gestoppt werden. Durch die erhöhte Selbstaufmerksamkeit werden die Gedanken von Alltagstätigkeiten und Aufgaben abgelenkt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 7).

Trotz der Unterschiede lassen sich eine Reihe gemeinsamer Symptome und Folgen aus den vier ausgeführten Angststörungen ableiten. Bei allen Angststörungen treten vegetative Symptome, irrationale Gedanken sowie Vermeidungsverhalten auf (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 4-8).

2.1.3. Das Erscheinungsbild

Wie macht sich die soziale Unsicherheit von Kindern nach aussen bemerkbar?

Die soziale Unsicherheit macht sich nach aussen kaum bemerkbar. Kinder, welche von einer sozialen Unsicherheit betroffen sind, können den Kindergarten und die Schule unauffällig durchlaufen, ohne dass jemandem auffällt, dass sie Ängste oder Probleme haben. Sie verhalten sich still und zurückhaltend. Sozial unsichere Kinder gelten als pflegeleicht und bringen im Unterschied zu aggressiven Kindern

die Erwachsenen nicht in Handlungsdruck. Sie verursachen in ihrem sozialen Umfeld keinen Leidensdruck, wie es bei aggressiven Kinder der Fall ist. Oft leiden nur sie selbst und eventuell ihre Eltern unter den Folgen der sozialen Unsicherheit. Sozial unsichere Kinder weisen ein inkompetentes Verhalten auf. Dies kann sich auf ihre Mimik, auf ihre Gestik oder auf ihre Art zu sprechen beziehen. Oft antworten die Kinder nicht auf Fragen oder nur einsilbig, sprechen zu leise oder undeutlich. Viele dieser Kinder haben Mühe den Blickkontakt zum Gegenüber aufrecht zu erhalten und bei manchen ist auf dem Gesicht keine Gefühlsregung erkennbar. Auffällig ist vor allem der mangelnde Ausdruck an Freude. Eine Erscheinungsform ist oft auch das nervöse Spielen mit den Fingern oder das Zappeln mit den Beinen. Andere betroffene Kinder bewegen sich wiederrum kaum, ihre Motorik ist steif und ihre Bewegungen erfolgen verlangsamt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 2).

Wie wirken sich diese Verhaltensweisen für die betroffenen Kinder praktisch aus?

Die Kinder vermeiden oder verweigern den Sozialkontakt oder halten diesen nur unter starkem Unbehagen aus. Sie können sich in Anforderungssituationen im sozialen Kontext nicht behaupten. Betroffene haben oft Mühe Freundschaften aufzubauen und zu erhalten. Sie haben verschiedene Ängste, mit welchen sie in alltäglichen Situationen konfrontiert werden. Sie trauen sich nicht vor der Klasse zu sprechen oder alleine zur Schule oder zur Toilette zu gehen. Sie haben Mühe, sich von ihrem häuslichem Umfeld und ihren Eltern zu trennen. Die betroffenen Kinder haben Angst vor negativen Bewertungen durch ihre Mitmenschen oder Angst zu versagen oder sich zu blamieren. Dies wirkt sich negativ auf die Schulleistung aus und die Kinder weisen Lernschwierigkeiten auf. Soziale Unsicherheit im Kindesalter kann die betroffenen Kinder in verschiedenen Bereichen einschränken. In sozialen Anforderungssituationen schaffen sie es nicht, sich zu behaupten, ihre Bedürfnisse oder Ideen zu äussern, sich gegen andere durchzusetzen sowie "Nein" zu sagen. Sie zeigen oft ambivalentes oder unentschlossenes Verhalten und schauen in Spielsituationen eher zu, als dass sie sich selber beteiligen. Die sozial unsicheren Kinder verhalten sich bei der Kontaktaufnahme passiv, gehemmt und zeigen deutliche Vermeidungstendenzen. Die Folgen sind gravierend. Der Handlungsradius der Kinder wird immer eingeschränkter und ihre Sozialkontakte verringern sich stetig (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 8, 10).

Was können Folgen und Begleiterscheinungen der sozialen Unsicherheit sein?

Obwohl es sich bei der sozialen Unsicherheit um eine subklinische Form handelt und nicht um eine psychische Störung, können betroffene Kinder in einer Vielzahl von Bereichen eingeschränkt sein. Typische Beispiele sind die Beeinträchtigung der Schulleistungen, mangelnde Sozialkontakte und ein Minimum an selbständigen Aktivitäten (vgl. Ahrens-Eipper, 2002, S. 10). Auch Rosenkötter (2013) weist darauf hin, dass bei Angst die Lern- und Leistungsfähigkeit des Kindes stark abfallen. Bei der Lösung von Aufgaben ist eine optimale Erregung notwendig. Bei Angst wird das optimale Erregungsniveau überschritten (vgl. S. 201). Ahrens-Eipper et al. (2010) weisen auf Epkins (1996) und Blechmann et al.

(1986) hin, welche als Begleiterscheinungen der sozialen Unsicherheit depressive Symptome beschreiben. Die betroffenen Kinder fühlen sich wertlos, traurig, unattraktiv oder einsam. Im Gegensatz zu ihren gleichaltrigen Mitschülern sind sie weniger beliebt, haben einen niedrigen Selbstwert und ein geringeres Verhaltensrepertoire. Sozial unsichere Kinder weisen eine ungünstige Kontrollerwartung sowie Schwierigkeiten bei Problemlösestrategien auf. Sobald sich sozial unsichere Kinder in Situationen befinden, welche für sie Stress beinhalten treten Beeinträchtigungen in der kognitiven Verarbeitung auf. Altersgemässe Kompetenzen werden nicht oder nur unzureichend aufgebaut und einst vorhandene Fertigkeiten werden nicht geübt und gehen verloren. Betroffene Kinder zeigen Vermeidungsverhalten und der soziale Rückzug führt zur Dezimierung der Lebensqualität. Die soziale Unsicherheit im Kindesalter stellt ein Risikofaktor für die Entwicklung von psychischen Störungen dar; bspw. eine Angststörung, soziale Isolation oder eine Depression im Jugend- und Erwachsenenalter (vgl. Ahrens-Eipper, 2002, S. 10; Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 8, 10-11).

2.1.4. Erklärungsansätze zur Entstehung von sozialer Unsicherheit

Petermann und Petermann (2010) zeigen biopsychosoziale Faktoren auf, welche zur Entstehung der sozialen Unsicherheit bei Kindern beitragen können. Sie betonen die Wechselwirkung zwischen den Faktoren. Die Entstehung der sozialen Unsicherheit ist komplex und nur im Sinne eines multikausalen Entwicklungsmodells zu verstehen. Die biopsychosozialen Faktoren werden in der Tabelle 2 aufgeführt und anschliessend erläutert (vgl. S. 63-64). Petermann und Petermann (2010) beziehen sich ausserdem auf das Konzept der erlernten Hilflosigkeit von Seligman (2004) zur Entstehungserklärung (vgl. S. 68).

Tabelle 2: Biopsychosoziale Faktoren bei der Entstehung Sozialer Unsicherheit (Petermann & Petermann, 2010, S. 63).

Biologische Faktoren: Genetische und physiologische Faktoren auf Seiten des Kindes	Psychische Faktoren: Kognitive und emotionale Faktoren auf Seiten des Kindes	Soziale Faktoren: Familiäre und umweltbezogene Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Genetische Aspekte ▶ Verhaltenshemmung als frühes und stabiles Temperamentsmerkmal: - stark erhöhtes sympathisches Erregungsniveau - Rückzugsverhalten 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soziales Lernen - Modelllernen - fehlende Gelegenheit zum sozialen Lernen ▶ Konditionierungsprozesse - Mangel an positiver Verstärkung - Verstärkerentzug und Bestrafung - klassisches Konditionieren ▶ kognitive Merkmale - verzerrte Informationsverarbeitung - ungünstige Ursachenzuschreibung - negative soziale Erwartungen - hohe Selbstaufmerksamkeit - intensive Sorgen und Befürchtungen - irrationale Gedanken 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Psychische Krankheit der Eltern ▶ beeinträchtigte Erziehungskompetenz ▶ Eltern weisen Ängste auf ▶ Probleme mit nichteindeutigen Situationen ▶ wenig akzeptierende Familieninteraktionen ▶ kritische Lebensereignisse (Trennung, Verlust, u. Ä.)

Biologische Faktoren

Petermann und Petermann verweisen auf die Zwillingsstudien von Manassis et al. (2004) und Schmidt und Schulkin (1999), deren Ergebnisse aufzeigen, dass Angststörungen in Familien gehäuft auftreten (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 64).

Genetische Faktoren

Die Virginia Twin Studie von Topolski et al. (1997) zeigt auf, dass genetische Einflüsse bei der Überängstlichkeit, im Gegensatz zur Trennungsangst, eine Rolle spielen (Topolski et al.; zitiert nach Petermann & Petermann, 2010, S. 64).

Verhaltenshemmung

Der Begriff „behaviorale inhibition“ geht auf Jerome Kagan zurück. Er analysierte die physiologischen Grundlagen von Schüchternheit und gehemmtem Verhalten im Kindesalter. Bereits ab dem neunten Lebensmonat ist das gehemmte Verhalten beobachtbar. Dabei handelt es sich um ein stabiles Temperamentsmerkmal, welches in neuen und ungewohnten Situationen beobachtet werden kann. Kinder mit dem Merkmal der Verhaltenshemmung zeigen in neuen und ungewohnten Situationen ein erhöhtes Erregungsniveau und Rückzugsverhalten. Letzteres äussert sich darin, dass eine bestehende Aktivität unterbrochen und die Kontaktaufnahme zu fremden Personen vermieden wird. Die betroffenen Kinder klammern an ihren Bezugspersonen. Junge Erwachsene mit einer Verhaltenshemmung zeigen weniger positives und aktives Sozialverhalten, verlassen das Elternhaus später und bei Männern liegt eine höhere negative Affektivität vor (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 64).

Psychische Faktoren

Im Folgenden werden kognitive und emotionale Aspekte, die zur Entstehung von sozialer Unsicherheit beitragen können, erläutert. Diese werden durch sozial-kognitives Lernen sowie Konditionierungsprozesse beeinflusst (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 65).

Soziales Lernen

Modelllernen: Petermann und Petermann (2010) beziehen sich auf Bandura. Nach ihm kann, sozial unsicheres Verhalten, durch die Beobachtung von entsprechenden Verhaltensmodellen erlernt werden. Das schüchterne, ängstliche und sozial unsichere Kind ahmt somit eine Bezugsperson nach, bei der es sozial unsicheres Verhalten erlebt hat (vgl. 65).

Fehlende Gelegenheit zum sozialen Lernen: Werden einem Kind alle Probleme von den Bezugspersonen abgenommen und gibt man dem Kind keine Chance zum sozialen Lernen, so kann es auch keine Problemlösefertigkeiten entwickeln, welche es in sozialen Interaktionen benötigen würde. Ein solchen

verwöhnender Erziehungsstil und zu viel Unterstützung dem Kind gegenüber begünstigt eine soziale Unsicherheit (vgl. Rubin et al.; Schmidt; zitiert nach Petermann & Petermann, 2010, S. 65).

Konditionierungsprozesse

Mangel an positiver Verstärkung: Der Erwerb von sozial kompetenten Verhaltensweisen braucht einen schrittweisen Aufbau durch Bekräftigung. Wird angemessenes Sozialverhalten als selbstverständlich angesehen bzw. nicht anerkannt und somit nicht verstärkt, kann es nicht aufgebaut werden (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 66).

Verstärkerentzug und Bestrafung: Ein Kind unterlässt sozial kompetentes Verhalten oder entsprechende Bemühungen, wenn die Situation vom Kind als bestrafend empfunden wird. Es wird zukünftig soziale Gegebenheiten vermeiden. Eine solche Situation kann z.B. sein, wenn das Kind nichts selbst tun darf oder dass die Mutter mit Eifersucht reagiert, wenn das Kind mit anderen Kinder spielt. So werden dem Kind Handlungsspielräume, Sozialkontakte und Erfolgserlebnisse versagt (vgl. ebd.).

Klassische Konditionierung: Die klassische Konditionierung ist ein bedeutender Faktor beim Erwerb der sozialen Unsicherheit. Wird eine soziale Situation in Anwesenheit bestimmter Personen mit unangenehmen oder gar bedrohlichen Gefühlen sowie mit deren negativen Konsequenzen verbunden, entstehen Gefühle wie Wut, Scham, Schuld und Angst (vgl. ebd.).

Kognitive Merkmale sozial unsicherer Kinder

Petermann und Petermann (2010) weisen auf Studien von Brückl et al. (2007), Chansky und Kendall (1997) und Hirsch und Clark (2004) hin, welche aufzeigen, dass kognitive Faktoren bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von sozialer Unsicherheit eine bedeutende Rolle spielen (vgl. S. 66).

Wahrnehmung und soziale Informationsverarbeitung: Bei sozial unsicheren Kindern ist die Wahrnehmung und Informationsverarbeitung verzerrt. Petermann und Petermann (2010) beziehen sich dabei auf Alden und Taylor (2004) und Stopa und Clark (2000), welche erklären, dass soziale Informationen vermehrt als bedrohlich wahrgenommen werden, da ängstliche Menschen ihre Aufmerksamkeit vor allem auf negative Erfahrungen richten (vgl. S. 66). Ängstliche Kinder erleben sich nicht als selbstwirksam. Sie glauben, sich selbst und Ergebnisse nicht beeinflussen zu können. Dadurch wird das passive Verhalten verstärkt und es findet kein Aufbau ihres Selbstvertrauens statt (vgl. Hofman et al.; Seligman; zitiert nach Petermann & Petermann, 2010, S. 66).

Ungünstige Kausalattribution: Negative soziale Erfahrungen schreiben unsichere Kinder sich selbst und ihrer Unfähigkeit zu und nicht etwa äusseren Faktoren, die ausserhalb des eigenen Einflussbereiches liegen (vgl. Hirsch & Clark; zitiert nach Petermann & Petermann, 2010, S. 66).

Negative soziale Erwartungen: Sozial unsichere Kinder nehmen sich in neuen sozialen Situationen als weniger kompetent wahr, da sie glauben, von den anderen Kinder abgelehnt zu werden. Sie glauben

auch häufig, dass sie Anforderungen nicht gewachsen sind und diese nicht angemessen bewältigen können (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 66-67).

Hohe Selbstaufmerksamkeit: Durch negative irrationale Gedanken wird eine erhöhte wahrgenommene Erregung auf die eigene Person gelenkt. Diese Selbstaufmerksamkeit lenkt von situationsrelevanten äusseren Begebenheiten ab und schränkt die Handlungsflexibilität in sozialen Situationen ein. So entsteht der Eindruck, dass sozial unsichere Menschen über keine sozialen Fertigkeiten verfügen (vgl. Chansky & Kendall; zitiert nach Petermann & Petermann 2010, S. 67). Petermann und Petermann weisen auf die Studie von Melfsen et al. (2000) hin, welche aufzeigt, dass sozial unsichere Kinder sich durch die hohe Selbstaufmerksamkeit in folgenden Merkmalen von ihren Altersgenossen unterscheiden (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 67):

- Vermehrtes Führen von Selbstgesprächen
- Verträumtes Verhalten
- Gehäuftes Nachsinnen darüber, was andere über sie denken

Intensive Sorgen und Befürchtungen: Kinder mit einer Trennungsangst weisen sorgenvolle Gedanken auf. Bei anderen Angststörungen liegen solche Auffälligkeiten nicht vor.

Irrationale Gedanken: Irrationale Gedanken äussern sich in Unter- oder Übertreibung und können nicht kontrolliert oder gestoppt werden. Sie treten automatisch auf und bestehen auch aus willkürlichen Schlussfolgerungen oder selbstabwertendem inneren Dialog. Typische Beispiele dafür sind (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 7, 67):

- Jeder muss mich anerkennen!
- Ich darf keinen Fehler machen, sonst werde ich für dumm gehalten!
- Wenn mich jemand kritisiert, dann akzeptiert und mag er mich nicht!
- Ich langweile andere; deshalb rede ich lieber nichts!
- Ich kann nirgendwo hingehen, da ich überall abgelehnt werde!

Soziale Faktoren

Psychische Gesundheit und Erziehungskompetenz

Die psychische Gesundheit einer Mutter stellt einen Schutzfaktor für die positive Entwicklung des Kindes dar. Das Risiko für das Kind, eine Angststörung zu entwickeln, ist minimiert, wenn sich die Mutter kompetent fühlt in der Erziehung. Leidet die Mutter jedoch an einer psychischen Erkrankung oder fühlt sich in der Erziehung inkompetent, steigt das Risiko, dass das Kind eine Angststörung entwickelt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 7, 67).

Elterliche Vorbildfunktion

Im Zusammenhang mit der elterlichen Vorbildfunktion weisen Petermann und Petermann (2010) erneut auf die Studie von Melfsen et al. (2000) hin, welche aufzeigt, dass sich Mütter von sozial unsicheren Kindern selbst als überdurchschnittlich ängstlich einschätzten. Zudem liegen Forschungserkenntnisse vor, dass der Interaktionsstil der Eltern das Vermeidungsverhalten der Kinder verstärkt, wenn es von ihnen geduldet oder sogar explizit positiv bewertet wird (vgl. S. 67).

Umgang mit nicht eindeutigen Situationen

Nicht eindeutige Ereignisse werden von Eltern sozial unsicherer Kinder als bedrohlich bewertet. Petermann und Petermann beziehen sich auf Spence und Dadds (1996), welche erklären, dass diese Eltern vermeidendes Problemlöseverhalten bevorzugen und im Umgang mit ihren Kindern überbehütet reagieren. Dieses Erziehungsverhalten schränkt sozial kompetentes Verhalten ein und die Kinder können gar nicht erst bestimmte soziale Erfahrungen sammeln. So können die Kinder keine effektiven Problemlösestrategien entwickeln was wiederum die Eltern in ihrem bisherigen Erziehungsverhalten bestärkt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 67-68).

Wenig akzeptierende Familieninteraktion

Die sozial unsicheren Kinder erleben die Familieninteraktion als wenig akzeptierend und die übermäßige Fürsorge ihrer Eltern als erhebliche Einschränkung (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 68).

Wechselwirkung zwischen Temperament und Erziehungskompetenz

Petermann und Petermann (2010) weisen in diesem Zusammenhang auf Siqueland et al. (1996) hin, welche vermuten, dass die Entstehung von Angststörungen in der ungünstigen Wechselwirkung zwischen der Interaktion der Erziehungskompetenz und dem kindlichen Temperament begründet liegt (vgl. S. 68).

Kritische Lebensereignisse

Wie kritische Lebensereignisse an der Entstehung von Ängsten beteiligt sind, wurde bislang nicht geklärt. Es gibt lediglich Hinweise darauf, dass kritische Lebensereignisse einer Panikstörung vorausgehen (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 68).

Erlernte Hilflosigkeit

Petermann und Petermann (2010) beziehen sich bei der Theorie der erlernten Hilflosigkeit auf Seligman (2004). Dieser geht davon aus, dass die wiederholte Erfahrung, Ereignisse nicht kontrollieren zu können, hilflos macht. Wenn man das Eintreten, den Verlauf und das Ergebnis des Ereignisses nicht

ändern kann, unabhängig von den eigenen Bemühungen, erlebt man das Ereignis als unkontrollierbar. Die entstandene Machtlosigkeit führt bei betroffenen Personen zu passiven, initiativlosen und resignierten Verhaltensweisen, da sie glauben, keine Kontrolle über ihre Handlungen zu haben. Unabhängig von der Situation besteht eine negative Erwartungshaltung in Bezug auf eigene Möglichkeiten der Einflussnahme. Dies führt zu hilflosem Verhalten, welches als emotionale, kognitive und motivationale Störung äussern kann (vgl. S. 68-69).

Motivationale Störungen: Personen, die gelernt haben, dass das Handlungsergebnis unabhängig von ihren eigenen Bemühungen ist, verhalten sich zukünftig passiv. Wiederholte Erfahrungen der Unkontrollierbarkeit führen zu einer verminderten Handlungsmotivation (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 70).

Kognitive Störungen: Hat eine Person gelernt, dass ihr Verhalten nicht das erwartete Ergebnis hervorruft und sie keinen Einfluss darauf hat, so wird sie zu einem späteren Zeitpunkt nur schwer erkennen, ob zwischen ihrem Verhalten und dem Ergebnis ein Zusammenhang besteht. Durch die erlernte Hilflosigkeit wird die Kognition verzerrt (vgl. ebd.).

Emotionale Störungen: Emotionale Störungen sind mit einem erhöhten emotionalen Erregungsniveau verbunden. Petermann und Petermann (2010) beziehen sich auf Seligman (2004), welcher dieses Erregungsniveau als Furcht definiert. Diese Furcht führt zur Aktivität im Menschen. Er versucht die Hilflosigkeit zu überwinden. Gelingt dies, verschwindet die Furcht und somit das erhöhte Erregungsniveau. Bezweifelt man, ob die Situation kontrollierbar ist, bleibt die Furcht und die damit verbundene Suche nach einer effektiven Reaktion bestehen. Wird jedoch gelernt, dass man gegenüber der Situation machtlos ist, dann verschwindet die Furcht, da sie nutzlos ist angesichts der Aussichtslosigkeit. Die Furcht wird durch eine Depression ersetzt (vgl. ebd.).

Petermann und Petermann (2010) sehen sozial unsicheres Verhalten bei Kinder als mögliche Ausdrucksform der Hilflosigkeit. Passives, initiativloses, resigniertes und vermeidendes Verhalten tritt bei Kinder mit einer sozialen Unsicherheit auf, wenn sie mit sozialen Anforderungen konfrontiert werden (vgl. S. 70).

Petermann und Petermann (2010) erklären sozial unsicheres Verhalten anhand der erlernten Hilflosigkeit wie folgt: Das Kind erfährt Unkontrollierbarkeit und Unvorhersagbarkeit, wenn die Reaktionen und Konsequenzen des Erziehungsverhalten der Eltern inkonsistent ist. Oder die Entwicklung des Kindes ist durch unvorhersehbare, schockähnliche Ereignisse wie Tod, Umzug der Trennung der Eltern geprägt. Durch solche Ereignisse wird dem Kind die Möglichkeit auf Kontrollerfahrung verhindert. Die soziale Unsicherheit bezieht sich auf die Erwartung der Unkontrollierbarkeit und Unvorhersehbarkeit. Diese Erwartungen prägen das Selbstkonzept eines Kindes auf negative Weise. Die Handlungsbereitschaft verringert sich durch die Erwartung, dass die Konsequenzen einer Handlung nicht kalkulierbar sowie

das Ergebnis nicht beeinflussbar sind. So wird das Kind auch an Erfolgserlebnisse, welche auf das eigene Handeln zurückzuführen sind, gehindert. Das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit schwinden dadurch, dass die Konsequenzen nicht auf das eigene Tun zurückgeführt werden. Petermann und Petermann konnten in ihrer Arbeit mit sozial unsicheren Kinder zwei Kindertypen feststellen. Bei beiden kann die Entwicklung der sozialen Unsicherheit durch das Erleben der Unkontrollierbarkeit erklärt werden (vgl. S. 70-71).

- Kindertyp 1: Sonntagskinder: Die erlernte Hilflosigkeit entstand bei diesen Kinder durch überbehütendes und verwöhnendes Verhalten der Eltern. Die Eltern nehmen den Kindern Probleme und Entscheidungen ab, wodurch die Kinder keine Erfolgserlebnisse aus eigener Anstrengung erzielen können. Sie können keine Probleme bewältigen oder Misserfolge verarbeiten und in der Folge keine Frustrationstoleranz entwickeln. Unabhängig von ihrem Verhalten erfahren diese Kinder oft positive Verstärkung durch ihre Eltern. Diese Faktoren stellen für die Kinder unkontrollierbare Bedingungen dar. Diese Kinder zeigen bei sozialen Anforderungen Verweigerungsverhalten (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 71-75).
- Kindertyp 2: Deprivierte Kinder: Diese Kinder erfahren die Unkontrollierbarkeit durch einen vernachlässigend Erziehungsstil ihrer Eltern. Die Kinder erfahren keine Gewissheit darüber, bei welchem Verhalten sie Zuneigung oder Lob, Abweisung oder Strafe erfahren. Sie schätzen den zwischenmenschlichen Kontakt als unzuverlässig und unberechenbar ein. Oft sind die Kinder aversiven unvorhersehbaren Ereignissen, wie Trennung, Tod, Geburt eines Geschwisters, etc. ausgesetzt. Die Kinder zeigen passives und initiativloses Verhalten und ziehen sich zurück. Sie bringen keine Bedürfnisse an, können nicht nein sagen oder eine Meinung äussern. Sie erzählen oft nichts und können sich nicht selber beschäftigen (ebd.).

2.1.5. Häufigkeit, Verlauf und Komorbidität

Häufigkeit

Petermann und Petermann (2010) fassen viele epidemiologische Studien zur Häufigkeit von Angststörungen zusammen. Dabei fallen zwei Fakten auf, wenn man die Ergebnisse dieser Studien betrachtet. Zum einen erkennt man eine relativ grosse Schwankung in den Angaben über die Auftretenshäufigkeit einzelner Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Zum anderen fällt auf, dass die Summe aller Angststörungen im Kindes- und Jugendalter eine grosse Prävalenz ergeben. In der Regel werden insgesamt 10 % als Auftretenshäufigkeiten aller Formen der Angststörung im Kindes- und Jugendalter genannt (vgl. S. 8-9). In einer repräsentativen KIGGS-Studie (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland) von Ravens-Sieberer et al. (2007) bestätigte sich die Auftretenshäufigkeit

von 10 % aller Formen von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Van Roy et al. (2009) geben für Acht- bis 13-Jährige in Norwegen eine Prävalenz von 2,3 % für die soziale Angst/soziale Phobie an. Ford et al. (2003) relativieren diese Angaben. Nach ihrer epidemiologischen Studie in Grossbritannien, welche auf dem DSM-IV basiert, leiden gut 10 % aller fünf- bis 15-jährigen Kinder und Jugendlichen an einer psychischen Störung. Dabei weisen 3,77 % aller Kinder und Jugendlichen eine Angststörung auf. Rapee und Spence (2004) berichten über alarmierende Befunde in Bezug zur Auftretenshäufigkeit der sozialen Phobie über die Lebensspanne hinweg betrachtet. Furmark (2002) belegt eine Auftretenshäufigkeit allein für die soziale Phobie von 7 bis 13 % über die Lebensspanne hinweg betrachtet. Wichtig an diesem Befund ist, dass sich die soziale Phobie bereits zwischen dem zehnten und 13. Lebensjahr als stabile Störung herausbildet. Nur bei wenigen Betroffenen (ca. vier bis fünf pro 1.000 im Jahr) entwickelt sich eine soziale Phobie erst nach dem 18. Lebensjahr (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 9).

Verlauf

Die soziale Unsicherheit zeichnet sich bereits im Vorschulalter durch eine hohe Stabilität und deshalb ungünstige Entwicklungsprognose ab (Beidel & Turner; zitiert nach Petermann & Petermann, 2010, S. 9). Die langfristigen Störungsverläufe zeigen, dass bei einigen Angststörungen Beeinträchtigungen in einem oder mehreren Alltagsbereichen bestehen bleiben. Meist betrifft dies die Gestaltung des Sozialkontaktes und der persönlichen Beziehungen. Störungen mit Trennungsangst bilden eine Vorläuferproblematik der Agoraphobie. Die Agoraphobie kann im Jugendalter zu einer Panikstörung führen (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 9). Kendal et al. belegen, dass Angststörungen im Kindesalter Depressionen und Substanzabhängigkeit im Erwachsenenalter begünstigen (Kendal et al.; zitiert nach Petermann & Petermann, 2010, S. 10). Zudem konnten Melfsen et al. in einer Studie aufzeigen, dass es für eine Angststörung schon früh im Entwicklungsverlauf eine Reihe von Merkmalen gibt, die bei sozial unsicheren, ängstlichen Kindern auch ohne eine Diagnose der sozialen Phobie feststellbar sind. Sozial unsichere Kinder weisen schon im frühen Kindesalter im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ein ruhiges Temperament, ein anschiegsameres und zurückgezogeneres Verhalten auf. Dies kann bereits zu Beeinträchtigungen im subklinischen Bereich führen. Diese Kinder zeigten zudem eine stärkere Selbstaufmerksamkeit sowie eine grössere Anfälligkeit für andere psychische Störungen wie z.B. Enuresis, Teilleistungsschwächen oder Depression auf (Melfsen et al.; zitiert nach Petermann & Petermann, 2010, S. 10).

Komorbidität

Angststörungen treten oft komorbide mit anderen Störungen auf, insbesondere mit Hyperaktivität und Depression (Helbig und Petermann; zitiert nach Petermann & Petermann, 2010, S. 10). Da Kinder mit einer Angststörung kaum ausgeprägte Sozialkontakte zu Gleichaltrigen aufweisen, treten vermehrt schulische- und familiäre Probleme auf (Koglin und Petermann; zitiert nach Petermann & Petermann,

2010, S. 10). Im ICD-10 wird dem gemeinsamen Auftreten von Angst und Depression mit einer eigenen Kategorie im Erwachsenenenteil gerecht. Die Diagnose der gemischten Angst- und depressiven Störung wird vergeben, wenn die Symptome der Angst sowie der Depression mild und weniger intensiv ausgeprägt sind, sodass die Merkmale der Angst und der Depression nicht ausreichen würden für die jeweilige Einzeldiagnose. Eine analoge Kategorie einer gemischten Angst-Depressions-Störung fehlt jedoch im Kinderteil. Es gibt auch eine Komorbidität von Angst und Aggression. Sowohl sozial unsicheres Verhalten als auch aggressives Verhalten können durch Angststörungen motiviert sein. Die Verhaltensweisen unterscheiden sich nicht in ihrem Motiv. Es handelt sich mehr in den verschiedenen Verarbeitungsformen desselben Motivs, was sich in unterschiedlichen psychischen Störungen ausdrückt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 10-11).

2.1.6. Relevante Erkenntnisse für die Psychomotoriktherapie

Aus dem gewonnenen Hintergrundwissen aus der Literaturrecherche über die soziale Unsicherheit lässt sich schliessen, dass die Relevanz des Themas sehr hoch ist. Dies vor allem aufgrund dessen, dass die betroffenen Kinder bereits oft einen Leidensdruck aufweisen und die Folgen einer sozialen Unsicherheit gravierend sein können für die Entwicklung der Kinder. Daher sprechen die Befunde für die Notwendigkeit einer intensiven theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Interventionen, die auf die Problematik von unsicheren Kindern zugeschnitten sind. Da die Klientel der Psychomotoriktherapie aus Erfahrungswissen oft Kinder mit einer sozialen Unsicherheit aufweist, sind auch Psychomotoriktherapeutinnen angewiesen, zu handeln. Psychomotoriktherapie wird nach Amft und Amft (2003) nicht mehr nur bei psychomotorischen Störungen wie Störungen im Bewegungsklernen, bei der Koordination oder Paresen indiziert. Amft und Amft erklären, dass die Kinder in der Psychomotoriktherapie vorwiegend komplexe Auffälligkeiten und Störungen aufweisen, die ihre Ursachen in psychosozialen Problemstellungen wiederfinden. Oft drücken diese Kinder ihre Affektzustände über den Körper aus und zeigen dadurch ein verändertes Bewegungsverhalten, was zur psychomotorischen Anmeldung durch das Umfeld führt (vgl. S. 35-40). Die soziale Unsicherheit ist ein komplexes, psychosoziales Phänomen, welches sich auf der körperlichen, emotionalen und kognitiven Ebene sowie der Verhaltensebene äussert. Angststörungen gehören nach der Studie von Essau (2003) zu den häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters (vgl. S. 118). In den 90er-Jahren wurde im Kanton Zürich eine Studie zur Prävalenz von Störungen im Kindes- und Jugendalter gemacht. Die Befunde zeigten 22.5 % für die Gesamtprävalenz von Störungen im Kindes- und Jugendalter. 11 % davon, also fast die Hälfte der Prävalenz, konnten auf Angststörungen zurückgeführt werden (vgl. Schneider, 2004, S. 6). Diese Studien und die oben aufgeführten Annahmen zeigen auf, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Kinder mit einer sozialen Unsicherheit auch in der Psychomotoriktherapie

anzutreffen sind. Da es sich bei der Problematik der sozialen Unsicherheit ausserdem um ein subklinisches Vorläuferphänomen handelt, sollen die Interventionen für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie nicht nur die bestehende Störung beseitigen, sondern auch das Auftreten von internalisierenden psychischen Störungen, vor allem Angststörungen und Depressionen, vorbeugen.

Die Frage, welche es im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu klären gibt, ist: Welche evidenzbasierten Interventionsmöglichkeiten gibt es für sozial unsichere Kinder, und welche davon lassen sich in die Psychomotoriktherapie integrieren?

2.2. Evidenzbasierte Interventionen für sozial unsichere Kinder

Aufgrund der oben gestellten Frage werden im folgenden Kapitel Interventionsmöglichkeiten für sozial unsichere Kinder vorgestellt. Die Auswahl der unten beschriebenen Programme erfolgte anhand zwei Kriterien: Zum einen musste das Programm empirisch belegt sein, da wir im Rahmen unserer Bachelorarbeit ein evidenzbasiertes Programm an das psychomotorische Setting anpassen möchten, um unser therapeutisches Handeln in der Psychomotoriktherapie zu legitimieren. Zum anderen, hatten die evidenzbasierten Programme so konzipiert zu sein, dass sie an das psychomotorische Setting angepasst werden könnten. Nach dieser Recherche kristallisierten sich vier geeignete Trainingsprogramme heraus, welche im Folgenden beschrieben werden.

2.2.1. Beschreibung der Trainingsprogramme

Mutig werden mit Til Tiger - Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder von Sabine Ahrens-Eipper, Bernd Leplow und Katrin Nelius

Das Trainingsprogramm: „Mutig werden mit Til Tiger“ ist ein verhaltenstherapeutisches Training, welches von Sabine Ahrens-Eipper, Bernd Leplow und Katrin Nelius entwickelt und evaluiert wurde. Die Effektivität des Trainingsprogramms wurde in mehreren kontrollierten Gruppenstudien nachgewiesen. Der von Sabine Ahrens-Eipper erfundene Tiger dient als Modell und Identifikationsfigur, was dieses Programm von anderen unterscheiden lässt. Til ist ein schüchterner Tiger, der sich viele Dinge nicht zutraut. Er nimmt sich gemeinsam mit den Kindern vor, Neues zu lernen und auszuprobieren. Durch die Handpuppe Til Tiger werden die Elemente des Trainings von den Trainingsleitern an die Kinder vermittelt. Das Ziel dieses Trainings ist es, sozial unsichere Kinder mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln, Vermeidungstendenzen abzubauen, neue Handlungsstrategien aufzubauen und bereits vorhandene Kompetenzen in sozialen Situationen zu fördern.

Die Interventionen, welche in diesem Programm beschrieben werden, zielen auf praktische Übungen und Verhaltensaufbau ab und sind für Jungen und Mädchen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren

entworfen worden. Das Trainingsprogramm beinhaltet zwei Einzelstunden und neun Gruppenstunden à 60 Minuten pro Woche. In dieser Zeit werden alltägliche Situationen, in denen die Kinder unsicher sind, besprochen und Bewältigungsstrategien mit den Kindern zusammen erarbeitet und eingeübt. Zudem setzen sich die Kinder ein Ziel für die nächste Woche, welches sie mit der Hilfe eines Selbstbeobachtungsbogens überprüfen. Zusätzlich lernen die Kinder eine Kurzform der progressiven Muskelentspannung. Das Ziel ist es, dass die Kinder es schaffen, die neu erlernten Fertigkeiten in alltäglichen Situationen selbstständig anzuwenden. Das Training soll den Kindern Spass machen. Darum wurde neben dem Einsatz von therapeutischen Techniken darauf geachtet, ansprechende Materialien und spielerische Methoden einzusetzen.

Das Training basiert auf den aktuellen Forschungsergebnissen zur Symptomatik, Entstehung und Aufrechterhaltung von sozialer Unsicherheit. Da es im deutschen Sprachraum an randomisierten Kontrollgruppenstudien zur Wirksamkeit kognitiv-behavioraler Interventionen bei Kinder mit sozialer Unsicherheit fehlt, entwickelte Ahrens-Eipper et al. ein Manual. Die Ergebnisse der Evaluationsstudie zeigen die Einsetzbarkeit und Effektivität des Trainings (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 7-9).

Behandlung sozialer Ängste bei Kindern – Das „Sei kein Frosch“- Programm von Siebke Melfsen und Susanne Walitza

Das Programm „Sei kein Frosch“ von Melfsen und Walitza ist eine wirksame Methode zur verhaltenstherapeutischen Behandlung sozialer Ängste bei Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren. Das evidenzbasierte Programm orientiert sich am kindlichen Entwicklungsstand und wird mit ansprechenden und unterschiedlichen Therapiematerialien im Einzelsetting durchgeführt. Die flexible Manuskriptskonzeption erlaubt, dass individuell auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen werden kann. Im Manual wird nach einer Beschreibung der Störung und des diagnostischen Vorgehens den praxisorientierten Ablauf von den einzelnen Therapiesitzungen dargestellt. Die Therapeutin beginnt mit der Psychoedukation und der Therapiezielvereinbarung. Weiter wird eine Exposition durchgeführt, um das erwünschte Verhalten zu erreichen. Als Rahmen für die Therapiesitzungen dient eine Therapiegeschichte, die jeweils zu Beginn und am Ende einer Sitzung erzählt wird. Zudem wird eine Froschpuppe als Therapiehelfer eingesetzt, um die Inhalte des Programms mit einem spielerischen Charakter vermitteln zu können. Zur Überprüfung der Wirksamkeit wurde eine Parallel-Gruppen-Studie mit balancierter Randomisierung durchgeführt. Dafür nahmen 44 deutsche sozialphobische Kinder und ihre Mütter an der Studie teil. Die Studie zeigte, dass alle Kinder der Behandlungsgruppe nach der Therapie einen geringeren Schweregrad der sozialen Phobie als die Kontrollgruppe aufwiesen. Jedoch sind weitere Studien notwendig, um das theoretische Modell für sozialphobische Kinder sowie eine Replikation der Daten zu überprüfen (vgl. Melfsen & Walitza, 2012, S. 23-25).

Training mit sozial unsicheren Kindern von Ulrike Petermann und Franz Petermann

Das Trainingsprogramm von Petermann und Petermann dient zur Vorbeugung von Angststörungen im Erwachsenenalter. Daher wird bereits im Grundschulalter interveniert und mit Kindern von fünf bis zwölf Jahren gearbeitet. Ziel ist es, die sozialen Kompetenzen, welche den sozial unsicheren Kindern fehlt, gezielt aufzubauen und Angst durch Verhaltenseinübung und Konfrontation abzubauen. Das therapeutische Vorgehen beruht auf der Überlegung, dass das Sozialverhalten mehrdimensional behandelt werden sollte. Somit findet das Therapieangebot auf verschiedenen Ebenen statt: Zum einen wurde das Trainingsprogramm für das Einzelsetting und für Kindergruppen konzipiert und zum anderen finden gleichzeitig Elternarbeit und Interventionen in den Familien statt. Es werden kognitiv-behaviorale und operante Ansätze sowie Rollenspiele und Lernen am Modell als Behandlungsmethoden gewählt. Als Begleitmaterial dienen Bilder und Videoausschnitte. Beim Aufbau des Trainings wurden auf ein altersspezifisches Vorgehen und entsprechende Materialien für die gezielte Förderung von Schul- und Kindergartenkinder geachtet. Das Vorgehen orientiert sich an Lernzielen und die Anwendung kann flexibel gestaltet werden, um der spezifischen Problemlage der Kinder gerecht zu werden. Das Trainingsprogramm startet mit zwei Diagnostiksitzungen und einer Sitzung zur Trainingsvorbereitung als Erstkontaktphase. Jede Sitzung dauert 50 Minuten. Gleichzeitig findet mit den Eltern eine Sitzung à 50 Minuten und eine Sitzung à 100 Minuten statt, um die Diagnostik und Indikationsstellung mit ihnen zu erarbeiten. Danach erfolgt in der Interventionsphase bei den Schulkindern ein Einzeltraining mit vier Sitzungen von je 100 Minuten oder acht Sitzungen von je 50 Minuten. Bei den Kindergartenkindern findet das Einzelsetting à sechs Sitzungen von 50 Minuten statt. Danach geht das Training in eine Kennenlernphase von der Kindergruppe über, welche zwei Mal 50 Minuten dauert. Auch während den Einzelsettings und der Kennenlernphase der Gruppen finden gleichzeitig mindestens fünf Elternberatungssitzungen oder Familienberatungen à 100 Minuten statt. Zum Schluss findet ein Gruppentraining von sechs Sitzungen à 100 Minuten oder zwölf Sitzungen à 50 Minuten statt. Mit den Eltern findet ein Nachgespräch von 100 Minuten statt (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 76-88).

Die Autoren weisen darauf hin, dass das Manual auch präventiv angewendet werden kann. Dies aufgrund des immer früheren Auftretens von sozialen Unsicherheiten und Angststörungen im Kindesalter. Durch eine frühzeitige Förderung sozial unsicherer Kinder soll deren Prognose günstig beeinflusst werden. (vgl. Petermann & Petermann, 2010, Vorwort zur 10. Auflage: XIII).

Das Trainingsprogramm wird seit 2006, durch einen langfristigen Vergleich der erzielten Therapieeffekte auf der Basis einer randomisierten Interventions- und Wartekontrollgruppenstudie, auf seine kurz- und langfristige Wirksamkeit überprüft. Ebenso wurde die Effektivität des Trainings durch eine Vielzahl von Einzelfallstudien überprüft (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 268-274).

Soziale Ängste und soziale Angststörung im Kindes- und Jugendalter – Ein Therapiemanual von Tuschen-Caffier et al.

Beim Manual von Tuschen-Caffier et al. (2009) wird ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Training beschrieben, welches in der Praxis angewendet werden kann. Das Programm ist für Kinder und Jugendliche mit sozialen Ängsten und sozialer Angststörung konzipiert und wurde für das Alter von acht bis vierzehn Jahren entworfen. Es kann im Gruppensetting mit vier bis acht Kindern eingesetzt werden und variiert in der Regel zwischen 12 und 20 Sitzungen à ca. 90 Minuten. Inhaltlich setzt sich das Training aus fünf Modulen zusammen. Das Modul 1 beinhaltet die kognitive Vorbereitung, bei der die Kinder auf die Ziele und den Ablauf des Trainings vorbereitet werden. Gleichzeitig sollen sich die Kinder gegenseitig besser kennenlernen und eine Gruppenatmosphäre aufbauen, die sich nachher gewinnbringend auf das Training auswirken soll. Im zweiten Modul der kognitiven Intervention werden die Kinder zur genauen Selbstbeobachtung angeleitet. Sie sollen herausfinden, was für sie die angstausslösenden Situationen darstellen, wie sich das Gefühl der Angst bemerkbar macht und welche hilfreichen Gedanken in solchen Situationen helfen könnten, um die Angst in den Griff zu bekommen. Im Rahmen der verhaltensaufbauenden Interventionen werden mit Hilfe von Rollenspielen in der Gruppe sozial kompetente Verhaltensweisen gelernt und erprobt. Schliesslich lernen die Kinder im Sinne einer Exposition, die neu erlernten Verhaltensweisen in den Angst auslösenden Situationen anzuwenden. Um den Transfer zu schaffen, die neu erworbenen Kompetenzen auch im Alltag nach dem Training zu fördern, schliesst eine Phase zum Selbstmanagement das Programm ab. Dabei führen die Kinder selbständig Übungen durch, welche sie regelmässig gemeinsam mit dem Trainer reflektieren. Durch den modularen Aufbau des Trainings bietet das Programm eine hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität: Je nach Belastung der Kinder können unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte und individualisierte Übungen ausgewählt werden. Das Programm kann zudem auch als Prävention von sozialen Ängsten eingesetzt werden (vgl. S. 51).

Das Training von Tuschen-Caffier et al. (2009) wurde in zwei verschiedenen Studien mit unterschiedlicher Zielsetzung auf seine Wirksamkeit untersucht. 17 Kinder im Alter von acht bis dreizehn Jahren nahmen am Gruppenprogramm teil. Sie mussten mindestens vier der diagnostischen Kriterien für eine soziale Phobie im Elternurteil erfüllen. Es zeigte sich eine klinisch bedeutsame Verringerung der sozialen Ängste sowohl im Eltern-, als auch im Kindsurteil, sowie auch im Vergleich zur Kontrollgruppe. In einer zweiten Variante wurde mit 24 Kindern eine verlängerte Version der Sitzungen durchgeführt, was zu einer stärkeren Reduktion der Symptomatik führte, auch im Vergleich zur Wartezeit. Es konnte eine Wirksamkeit des Trainings in beiden Varianten festgestellt werden, wobei Kinder, die mindestens vier Kriterien für eine soziale Angststörung erfüllen, von der längeren Version schneller und deutlicher profitieren (vgl. S. 117-118).

2.2.2. Auswahl eines Trainingsprogramms

Das „Sei kein Frosch“ – Programm von Melfsen und Walitza wird aus folgenden Gründen nicht für unsere Bachelorarbeit als Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie beigezogen:

Das Programm geht von einer sozialen Phobie und einer Angststörung bei Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren aus. Aus Erfahrungswissen ist das Klientel der Psychomotoriktherapie oft jünger und wird ohne eine Differenzialdiagnose einer sozialen Phobie oder einer Angststörung angemeldet. Die flexible Manualkonzeption des „Sei kein Frosch“- Programms wäre gut mit dem psychomotorischen Arbeitssetting zu vereinen, jedoch ist die Gestaltung und der Ablauf der Therapiesitzungen wenig strukturiert vorgegeben. Das Programm ist explizit für die Einzelsettingsituation konzipiert. In der Psychomotoriktherapie wird jedoch auch mit Kindergruppen gearbeitet, um zum Beispiel soziale Interaktionsprozesse und Sozialkompetenz zu üben und zu fördern.

Das Trainingsprogramm von Petermann und Petermann ist zwar durch das flexible Eingehen auf das betroffene Kind und durch den Einbezug der Familie sowie durch das altersspezifische und lernzielorientierte Vorgehen für das psychomotorische Setting geeignet. Jedoch wird das Therapiemanual von Petermann und Petermann aus folgenden Gründen nicht für unser Bachelorarbeit als Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie beigezogen:

Das Einlesen ins Trainingsprogrammmanual für sozial unsichere Kindern von Petermann und Petermann erfordert viel Zeit, da dieses einen sehr grossen Glossar enthält. Zudem sind die Sitzungsinhalte unspezifisch beschrieben, was das Durchführen der Lektionen sehr individuell macht: Hierbei stellt sich die Frage, ob die Wirksamkeit des Trainings immer noch gegeben ist. Eine direkte und praktische Umsetzung der Modulinhalt wird durch den unspezifischen Anwendungsbeschrieb erschwert. Die Lektionen sind z.T. à 100 Minuten berechnet, was es uns schwer machen würde, die Lektionen in die Psychomotoriktherapie zu integrieren. Würden wir mit den alternativen Zeitangaben von 50 Minuten arbeiten, ergebe das Trainingsprogramm sehr viele Lektionen. Die Bilder und Videoausschnitte, welche mit den Kindern erarbeitet werden sollten, sind veraltet und entsprechen nicht dem heutigen Abbild der Realität.

Das Therapiemanual von Tuschen-Caffier et al. bietet durch den modulähnlichen Aufbau ein gutes Werkzeug, um individuell an den Themen des Kindes und seinen sozialen Ängsten zu arbeiten. Weiter richtet sich das Programm an Kinder und Jugendliche mit subklinischer Ausprägung sozialer Ängste und es kann auch als Präventionsarbeit eingesetzt werden, was für ein psychomotorisches Setting sprechen würde. Beachtet man aber das Alter der Kinder, für welche das Programm konzipiert ist, sowie die Dauer der Lektionen und die Gruppengrösse, wird deutlich, dass die Umsetzung des Programms in der Psychomotoriktherapie erschwert wäre. Weiter sieht das Modul der Exposition vor, mit dem Kind

angstauslösende Situationen aufzusuchen und diese vor Ort zu meistern. Wenn man von einer Therapiektion von 45 Minuten ausgeht und bedenkt, dass davor und danach weitere Therapiektionen abgehalten werden, wäre ein solcher Expositions-Ausflug schwer durchführbar.

Das Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ von Ahrens-Eipper et al. ist für Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren entworfen worden und kann mit Jungen und Mädchen durchgeführt werden. Die einzelnen Therapiektionen beinhalten Rituale, die dem Kind Struktur und Sicherheit vermitteln. Mit Hilfe von Selbstbeobachtungsbögen wird die Reflexionsfähigkeit der Kinder gestärkt. Sie werden sich so ihrer Kompetenzen bewusst und gewinnen an Selbstvertrauen. Das Rollenspiel ermöglicht den Kindern einen spielerischen Zugang zur Angstbewältigung. Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse können im Rollenspiel erlebt und verarbeitet werden. Zusätzlich wird im Programm mit einer Handpuppe gearbeitet, was dem psychomotorischen Setting nahekommt. Denn auch dort werden Handpuppen als Hilfsmittel eingesetzt, um mit einem Kind in Kontakt zu treten und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Das Programm arbeitet zielorientiert, was der psychomotorischen Arbeitsweise entspricht. Die elf Lektionen sind aufeinander aufbauend und werden in Gruppen- sowie im Einzelsetting abgehalten. Die ansprechenden Materialien, sowie die spielerischen Methoden werden im therapeutischen Setting umgesetzt. Die progressive Muskelentspannung, welche im Programm enthalten ist, kann auch im psychomotorischen Setting stattfinden. Das Ziel ist es, dass das Kind die neu erlernten Fertigkeiten des Programms im Alltag selbständig umsetzen kann. „Mutig werden mit Til Tiger“ ist ein auf die Wirksamkeit überprüftes Programm und wäre daher ein geeignetes Hilfsmittel, um eine evidenzbasierende Therapie in der Psychomotorik anzustreben. Das alles sind Gründe, die uns zu der Überzeugung brachten, dass sich dieses Programm eignet, um mit sozial ängstlichen und unsicheren Kindern in der Psychomotoriktherapie zu arbeiten.

2.2.3. Mögliche Arbeitsmethoden mit ängstlichen Kindern

Im folgenden Abschnitt wird auf Möglichkeiten eingegangen, wie mit sozial unsicheren oder ängstlichen Kindern gearbeitet werden kann. Diese Auswahl an Möglichkeiten hilft uns für eine optimale Anpassung des Trainingsprogramms „Mutig werden mit Til Tiger“ an das psychomotorische Setting und an die Klientel von sozial unsicheren Kindern.

Psychoedukation: Dabei werden allgemeine Informationen über Angst vermittelt. Dazu gehört auch, mit dem Kind Situationen herauszuarbeiten, in denen ein gewisses Mass an Angst normal und gut ist. Somit soll dem Kind verdeutlicht werden, dass es nicht darum geht, keine Angst zu haben, sondern dass zu viel Angst einschränkend sein kann in der Entwicklung. Und genau dieses „Zuviel“ soll mit Hilfe

der Therapie beseitigt werden. Bei der Psychoedukation wird aufgezeigt, wie Angstgedanken Körperreaktionen auslösen und dass die wiederum das Verhalten und die Angstgedanken bestimmen können (vgl. Rotthaus, 2015, S. 88).

Externalisierung: Oft fällt den Kindern die Bewältigung ihrer Angst leichter, wenn die Angst als externes Phänomen dargestellt wird. Der Sinn der Externalisierung liegt darin, das Angstverhalten konkreter zu machen. Viele Kinder erleben die Angst weniger bedrohlich, wenn sie getrennt wird von der Persönlichkeit. Kinder haben oft eigene Bilder, um ihre Angst zu externalisieren. Die Technik der Externalisierung kann hilfreich sein, um sich nicht selbst die feste Rolle des ängstlichen Kindes zuzuschreiben oder sie von anderen zugeschrieben zu bekommen. Man kann das Kind z.B. fragen, ob das Angstmonster sich gezeigt und das Kind an einer Handlung gehindert habe, welche es eigentlich gerne hätte ausführen wollen. Das Kind wird somit nicht mit der Angst gleichgesetzt und erlebt die Therapeutin als Unterstützerin im gemeinsamen Kampf gegen die Angst. Danach kann zum konstruktiven Umgang mit Angst übergeleitet werden. Z.B. mit der Frage, wann das Kind es zum letzten Mal geschafft hat, sein Angstmonster zu besiegen und wie es dies gemacht hat (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 90-91; Rotthaus, 2015, S. 181).

Symbolhafte Darstellungen: Malen, Spielen, Gestalten und Bewegen gehören zum therapeutischen Handlungsrepertoire. Kinder kommunizieren über Bilder, Metaphern und Fantasiegeschichten. Verarbeitungsprozesse können durch Spiele oder mit kreativen Methoden angeregt werden wie z.B. bildlichem Gestalten, Gestalten mit Ton oder Gestalten mit Sand. Die grafische Gestaltung der Symptome macht das Problem für das Kind fassbarer und wird als kontrollierbar erlebt (vgl. Rotthaus, 2015, S. 197). Rotthaus (2015) bezieht sich auf Wirl (2014), welche aufzeigt, dass die Idee, die Angst darzustellen, dem Kind beim Verarbeitungsprozess hilft. Denn durch die Darstellung erlebt das Kind sich als selbstwirksam und erfährt Kontrolle. Es kann die Angst und die damit verbundenen Symptome umgestalten und gelangt so zu einem veränderten emotionalen Zugang (vgl. S. 197).

Spiel und Bewegung: Die Medien Spiel und Bewegung sind adäquate Möglichkeiten für das Kind, seine Emotionalität auszudrücken und zu erleben. Durch die Interaktionsprozesse, die in Bewegungs- und Spielangeboten mit der Therapeutin entstehen, werden auch soziale und emotionale Fähigkeiten des Kindes gefördert (vgl. Henry & Tissot, 2009, S. 51). Köckenberger (2011) sieht das Spiel als wertvolles Medium an. Durch das Spiel werden Bedürfnisse befriedigt, Spannungen abgebaut und eine Ausgeglichenheit erreicht. Durch die spielerische Auseinandersetzung mit unverdauten Erlebnissen werden Probleme aufgedeckt, verarbeitet, gereinigt und geheilt sowie Ängste reduziert (vgl. S. 113).

Rituale: Rituale schaffen Geborgenheit und bieten Struktur. Für die kindliche Entwicklung sind Rituale sehr bedeutsam. Sie geben Halt, Orientierung und strukturieren die Zeit. Rituale geben den Kindern

Sicherheit und können so Ängste lindern (vgl. Weinberger, 2013, S. 174; Rotthaus, 2015, S. 199). Köckenberger (2011) zeigt die Wichtigkeit von Ritualen ebenso auf. Er beschreibt sie als nützlich bei der Angstbewältigung. Zudem schaffen sie Verlässlichkeit und Vertrauen und sind für den Austausch und den Beziehungsaufbau fördernd (vgl. S. 109).

Entspannung: Entspannung bedeutet, dass die bisherige Spannung losgelassen wird und dass man in seiner Mitte zur Ruhe kommt. Man befindet sich im Gleichgewicht, fühlt sich wohl und genießt. Entspannung kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden (vgl. Köckenberger, 2011, S. 197):

- muskuläre Entspannung: Einfluss auf Tonuserhöhung- und Tonusabsenkung besitzen
- motorische Entspannung: Bewegungsreduktion nach Toben, Anstrengung oder Anspannung
- sensorische Entspannung: Reduktion der wahrgenommenen äusseren Reize
- psychische Entspannung: Lösen von Problemen, schwierigen Rollenmustern, Muskel- und Verhaltenspanzer als Gedächtnisspeicher durch Psychodrama und Rollenspiele
- sozio-emotionale Entspannung: Lösen von Konflikten und sozialen Spannungen, Befriedigung von Bedürfnissen und Vorstellungen, Ausdruck von Gefühlen
- vegetative Entspannung: unwillkürliche Aktivierung des Parasympathikus
- spirituelle Entspannung: Wahrnehmen und Betrachten innerer Bilder

Die verschiedenen Ebenen stehen in Wechselbeziehung zueinander. Bei Entspannung ist immer die komplexe, ganze Persönlichkeit des Kindes angesprochen.

Unterstützende Faktoren zur Entspannung sind: Akzeptanz, Austausch, Bedeutsamkeit, Bedürfnisbefriedigung, gemeinsame Erlebnisse, Freiwilligkeit, Geborgenheit, Gefühlsausdruck, Genuss, Kontakt, Loslassen, Motivation, Präsenz, Selbständigkeit, Sicherheit, Vertrauen, Wahlmöglichkeit, Zeit, Zwanglosigkeit, eigene Wege und Zeitdauer (vgl. Köckenberger, 2011, S. 197).

Kalhorn (2008) erklärt, dass durch die Entspannung der Erregungszustand und somit die emotionale, körperliche oder geistige Spannung, welche bei Ängsten vorherrschen, gesenkt wird. Kinder, die regelmäßig Entspannung anwenden, spielen fröhlicher und fühlen sich gesünder. Kalhorn beschreibt zwei, auf die Wirksamkeit überprüfte Entspannungsverfahren. Zum einen das autogene Training und zum anderen die progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobsen. Autogen bedeutet: aus sich selbst entstehend. Es wird angenommen, dass Menschen fähig sind, durch Selbstinstruktion in einen entspannten Zustand zu geraten. Dadurch werden geistige und körperliche Erregungen gemindert. Jacobsen geht davon aus, dass durch jede psychische Erregung auch eine Steigerung der Muskelspannung stattfindet. Daher entwickelte er ein Verfahren, bei dem einzelne Muskelgruppen an- und entspannt werden (vgl. Kalhorn, 2008, S. 15-17). Ahrens-Eipper und Nelius (2009) beurteilen die Mus-

kelentspannung für sozial unsichere Kinder als besonders günstig, da sie direkt in der stressigen Situation einsetzbar ist (vgl. S. 61). Auch Tuschen-Caffier et al. (2009) unterstützen die Aussagen der oben genannten Autoren zur Wirksamkeit von Entspannungsverfahren wie etwa der progressiven Muskelentspannung (vgl. S. 38).

Identifikationsfigur: Eine Identifikationsfigur kann den Kindern bei der Bewältigung der Angst helfen. Mit der Identifikationsfigur lassen sich Wege im Umgang mit schwierigen und angstauslösenden Situationen einfacher finden. Die Identifikationsfigur dient den Kindern als Beschützer und macht ihnen Mut. Sie kann von den Kindern selber gewählt werden und sich in jeder Form zeigen. Die Figur kann auch ein Gegenstand, ein Familienmitglied, eine bekannte Person, ein Schauspieler, Sänger oder Künstler, eine Comicfigur, ein Tier oder etwas Erfundenes sein. Wichtig bei der Identifikationsfigur ist, dass sich das Kind damit identifizieren kann und dass die Figur das Ideal im Umgang mit Angst verkörpert. Das ängstliche Kind kann durch die Auseinandersetzung mit der Identifikationsfigur und das Hineinschlüpfen in diese Rolle, die Eigenschaften der Figur übernehmen für den Umgang mit der Angst. Die Identifikationsfigur schafft Orientierung und Stabilisierung und hilft dem Kind, sich von übermäßigen Angstreaktionen zu trennen (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 91). Auch Ahrens-Eipper und Nelius (2009) verwenden Mut machende Figuren, um den Kindern Bewältigungsstrategien bei Hindernissen zu vermitteln (vgl. S. 57-58).

Geschichten: Das Erzählen von Geschichten zum Thema Angstüberwindung kann eine sehr effektive Form von verdecktem Modelllernen sein. Die Problemlösestrategien, welche in der Geschichte zur sozialen Angst enthalten sind, können die Kinder in ihren eigenen Alltag integrieren. In der Geschichte kann den betroffenen Kindern ihr Entwicklungspotential bewusst gemacht werden und es können Qualitäten von ängstlichen Helden erkennbar werden. Auf diese Weise können Geschichten Anregungen für die Überwindung eigener Ängste geben (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 91-92; Rotthaus, 2015, S. 193). Auch Nacke (2013) betont die Wirksamkeit von Geschichten und Bilderbüchern bei der Therapie mit Kindern. Sie weist auf **Handpuppen** hin, die zur Verbildlichung einer Geschichte dienen können oder als Rahmen- und Identifikationsfigur einer Therapieeinheit verwendet werden (vgl. S. 20-21). Auch Rotthaus (2015) weist auf das bewährte Medium von Handpuppen hin für Kinder bis acht Jahren. Die Handpuppe dient als Modell und Identifikationsfigur. Sie weist Ressourcen und Problemlösestrategien auf, die das Kind übernehmen kann. Die Handpuppe kann bei der Eigenreflexion hilfreich sein, da das Kind über die Puppe mit der es sich identifiziert hat sprechen kann und nicht sich selbst zum Thema machen muss (vgl. S. 192).

Imaginäre Helfer: Oft schaffen sich Kinder selbst imaginäre Helfer. Die Therapeutin kann sich dies zu Nutze machen und das Kind fragen, wer denn helfen könnte, um das Kind in angstauslösenden Situationen stark zu machen. Hilfreich ist es, sich diese Helferfigur vom Kind genau zu beschreiben und seine

besonderen Eigenschaften erklären zu lassen. So wird sich das Kind seiner Figur bewusst. Ziel ist es, dass sich das Kind in angstauslösenden Situationen diese Figur in Gedanken an seine Seite rufen kann und so die Angst bewältigt. Hat das Kind keine Figur, kann gemeinsam mit der Therapeutin eine passende Figur erfunden werden. Ein Gegenstand, der an die Helferfigur erinnert, wie z.B. ein Stein, ein Spielzeugtier oder Ähnliches, kann dem Kind z.B. in die Hosentasche oder Schultheke mitgegeben werden, um den Angstbewältigungsprozess mit der Helferfigur zu unterstützen (vgl. Rotthaus, 2015, S. 198).

Formelhafte Sprüche: Für einige Kinder kann es hilfreich sein, sich einen Satz zu überlegen, der im Umgang mit der Angst behilflich ist. Sobald die Kinder in eine angstauslösende Situation geraten, wiederholen sie den eingeübten Satz in Gedanken (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 93). Auch Rotthaus (2015) bestätigt, dass Selbstgespräche, welche auf günstige und förderliche Gedanken abzielen, hilfreich sein können bei Ängsten (vgl. S. 90).

Motivation: Da die betroffenen Kinder oft auf den Wunsch der Eltern in die Therapie gehen, muss die Motivation zuerst noch geweckt werden. Eine Therapie für Kinder sollte deshalb auch freudige Elemente enthalten und den Umgang mit der Angst spielerisch angehen. Beispiele für die spielerische Gestaltung einer Therapiesitzung sind: Zaubertricks, Lieder, Basteleien, Bilder, Geschichten, Spiele oder kurze Filme (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 93-94).

Therapiezielvereinbarung: Die Zielvereinbarung dient zur gemeinsamen Festlegung, was in der Therapie erreicht werden soll. So wird dem Kind seine Kontrolle in der Therapie verdeutlicht, denn es bestimmt selbst, was es erreichen möchte. Falsche Erwartungen an die Therapie werden durch die Zielvereinbarung reduziert, um mögliche Enttäuschungen zu ersparen. Die Therapiezielvereinbarung dient auch zur Motivierung der Kinder (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 94; Rotthaus, 2015, S. 159).

Exposition: Bei diesem Verfahren wird das Kind mit Situationen konfrontiert, welche die Ängste auslösen. Dies geschieht nach bestimmten Regeln und bewusst. Das Kind wird so dem angstauslösenden Reiz mehrmals und über eine längere Zeitspanne ausgesetzt. So findet einen Angstabbau statt. Dies kann mit dem Konzept der Habituation erklärt werden. Ist man einem ungefährlichen und für die meisten Menschen unbedeutenden Angstreiz wiederholt ausgesetzt, schwächt sich die Reaktion auf diesen Reiz ab (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 94). Auch Rotthaus (2015) benennt die Konfrontation mit dem angstauslösenden Reiz unter dem Begriff der Exposition. Die Konfrontation kann in der Vorstellung oder real erfolgen. Er beschreibt, dass es wichtig ist, mit einem leicht Angst auslösenden Reiz zu beginnen. Der Patient soll diesem Reiz für mindestens einer Stunde ausgesetzt sein. Die dabei entstehenden Gefühle und Gedanken soll er ohne Vermeidung und Flucht zulassen, bis die unangenehmen Gefühle nachlassen. Die Exposition kann von der Therapeutin begleitet werden. Wichtig ist, dass die Übungen dicht aufeinander erfolgen und man sich für sie genügend Zeit nimmt (vgl. S. 90-91). Weiter beschreibt

Rotthaus, dass der Weg der Angstreduktion über die Hemmung erfolgt. Wenn eine Person sich genügend oft in der angstauslösenden Situation befindet, erkennt sie, dass ihre Befürchtungen nicht eintreten. So entwickelt sie neue Kognitionen und verändert ihr Situationsverständnis (vgl. S. 63).

Vorbereitung der Konfrontationsübung: Es ist wichtig, die Kinder auf die Konfrontationsübung intensiv vorzubereiten. Dies kann z.B. mittels Rollenspiel oder dem stellvertretenden Rollenspiel geschehen. Zur Vorbereitung gehören auch der Abbau von Vermeidungsverhalten und eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 95).

Rollenspiel: Rollenspiele sind gespielte Situationen, die eine Annäherung an die Realität darstellen. Bei Kindern ist es oft besser, sofort ins Rollenspiel einzusteigen. Denn die Hemmung, ein Rollenspiel durchzuführen, steigt mit zunehmender Zeitdauer einer Einstiegsphase. Vieles lässt sich während dem Rollenspiel klären. Beim stellvertretenden Rollenspiel werden die Situationen mit Puppen oder Gegenständen nachgespielt. Die soziale angstauslösende Situation wird von der Therapeutin durch die Angaben des betroffenen Kindes genau beschrieben. Oft bekommt die Therapeutin zu Beginn die Rolle des unsicheren, ängstlichen Kindes zugeschrieben und dient als Modell. Im Rollenspiel kommt es dann zur Wendung und Bewältigung der sozialen Situation, trotz dem Erleben von Angst. So lernt das Kind Bewältigungsstrategien im Umgang mit angstauslösenden sozialen Situationen sowie soziale Kompetenzen wie nonverbale und verbale Fertigkeiten. Sobald das Kind selbst genug gestärkt ist, kann es die Rolle des ängstlichen, unsicheren Kindes übernehmen. Die Therapeutin bietet dem Kind die nötige Unterstützung, damit es adäquat auf die Situation reagieren kann. Vermeidungsverhaltensweisen sollen vermieden werden. Das Kind bekommt Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf die soziale Situation zu lenken. Wichtig ist die Erarbeitung von Problemlösungsstrategien im Umgang mit Hindernissen. Das Kind soll Handlungsstrategien erlernen, um soziale und angstauslösende Situationen trotz Angst bewältigen zu können. Oftmals können Kinder nicht verbalisieren, wovor sie Angst haben, weil ihnen die Worte dazu fehlen oder sie sich ihrer Angst nicht bewusst sind. Mit Hilfe des Rollenspiels kann das Kind aber Dinge sagen, die es sich sonst nicht trauen würde. In der Rolle kann das Kind Wut ausdrücken, Stärke und Mut in nachgespielten Situationen zeigen. In der Rolle darf das Kind alles, was es sich sonst nicht traut und gelangt so zu neuen Handlungsstrategien und Einsichten. (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 95; Tuschen-Caffier et al., 2009, S. 36-37). Kiphard (2004) sagt ebenfalls, dass Kinder im Rollenspiel ihre Erlebnisse und innere Konflikte verarbeiten können. Zudem können sie Hemmungen und Ängste überwinden und sich ihre Wünsche und Sehnsüchte erfüllen (vgl. S. 28).

Über das Rollenspiel können nach Büch et al. (2015) auch soziale Kompetenzen erworben werden. Viele Kinder und Jugendliche haben Schwierigkeiten, sich in sozialen Situationen kompetent zu verhalten. Z.B. wird ein Kind nicht ins Spiel miteinbezogen, weil es sich nicht nah genug zu den Anderen

begibt oder weil es nicht weiss, wie es mit den Anderen in Kontakt treten soll. Beim sozialen Kompetenztraining werden die individuell schwierigen Situationen in Rollenspielen nachgespielt und Handlungsmöglichkeiten für die Bewältigung erlernt (vgl. S. 109).

Mittelpunktsübung: Mittelpunktsübungen sind auch eine Form der Konfrontation. Das Ziel liegt darin zu lernen, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und sich dabei bewusst zu werden, dass man die Situation nicht nur übersteht, sondern auch aktiv damit umgehen kann. Ein Beispiel für eine Mittelpunktsübung ist: jemandem etwas laut zurufen. Das Ausbleiben von (negativen) Reaktionen führt zum Angstabbau. Diese Variante der Konfrontation kann gesteigert werden, in dem eine Reaktion wie Lachen, Umschauen, Hindeuten, etc. provoziert wird. Nun erfolgt die Angstreduktion durch Habituation auf physiologischer und emotionaler Ebene und die kognitive Umbewertung, dass die Reaktionen keine katastrophalen Folgen haben müssen (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 97).

Kognitionen: Büch et al. (2015) erklären, dass allen kognitiven Interventionen die Annahme zugrunde liegt, dass Emotionen und die damit verbundenen Verhaltensweisen das Resultat einer (oft ungünstigen oder dysfunktionalen) kognitiven Bewertung von Situationen sind. In der Therapie, welche auf kognitive Interventionen abzielt, lernen die Kinder oder die Jugendlichen dysfunktionale Gedanken und Überzeugungen zu identifizieren und zu verändern. Das Identifizieren kann z.B. über einen Beobachtungsbogen erfolgen, wobei die Kinder oder Jugendlichen ihre Gedanken, Gefühle sowie Verhaltensreaktionen in der Situation protokollieren. Bei jüngeren Kinder beschränkt sich die Veränderung solcher Kognitionen auf das Suchen von ermutigenden Gedanken, wie z.B. „Ich schaff das!“ (vgl. S. 107).

Oft werden die Kinder von Angstgedanken wie zum Beispiel, dass sie den Anforderung nicht gewachsen sind, sich peinlich verhalten oder versagen könnten, begleitet. Bei solchen Gedanken liegt eine Beeinträchtigung im Prozess der Informationsverarbeitung vor. Der Einbezug von kognitiven Prozessen in die Therapie lässt vermuten, dass die Wirksamkeit der Behandlung verbessert werden kann. Neben dem Aufmerksamkeitstraining ist es wichtig, die Angstgedanken in Mut machende Gedanken umzuwandeln. Das Ziel ist nicht, die Angst auszureden, sondern sich Mutgedanken zu überlegen, die einen wirklich überzeugen. Bisher vorherrschende Gedanken sollten reflektiert und an der Wirklichkeit überprüft werden. Bei dem Aufmerksamkeitstraining geht es darum, die Aufmerksamkeit auf die soziale Situation und nicht die angstausslösenden Symptome zu lenken (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 99). Auch Rotthaus (2015) erklärt die Wichtigkeit der kognitiven Umstrukturierung für den Abbau der Angst. Die Angst verstärkt sonst die verzerrte Selbstwahrnehmung und es kommt vermehrt zu Vermeidungsverhalten. Das Ziel der kognitiven Umdeutung ist, dass das betreffende Kind unangemessene Gedanken, Vorstellungen und Bewertungen abbaut und positive, realistische Gedanken an ihre Stelle setzt (vgl. S. 63, 87-89).

Neulernen im bewussten Funktionsmodus: Das Ziel ist nach Rotthaus (2015), die Angstgefühle zu verändern. Diese laufen jedoch oft unbewusst ab, mit der Folge des Erlebens von Ausgeliefertsein und Hilflosigkeit. Das Neulernen, welches in der Therapie angestrebt wird, findet in einem bewussten Funktionsmodus statt. Rotthaus bezieht sich auf Roth (2003), welcher das Bewusstsein beim Neulernen als wichtigste Funktion definiert. Ziel ist es, im Nichtbewussten durch die Nutzung des bewussten Funktionsmodus eine Systemveränderung herbeizuführen. Für den Veränderungsprozess werden die therapeutischen Ressourcen der bewussten Reflexion, der sprachliche Kommunikation, der Intensionsbildung sowie der Planung und der willentlichen Kontrolle genutzt. Im Patienten soll die Kontrollüberzeugung geweckt werden, welche Zuversicht und Veränderungsmotivation hervorruft (vgl. S. 65-66, 72, 87).

Verhaltensexperiment: Ähnlich wie bei der Exposition wird das Kind mit einer angstauslösenden Situation konfrontiert. Ziel ist aber nicht die Habituation aus behavioraler Perspektive, sondern die Überprüfung von Überzeugungen. Diese kognitive Sichtweise beinhaltet, dass die Gedanken als Hypothesen behandelt werden und man überprüft, ob sie realistische Bewertungen darstellen. Die Bearbeitung von kognitiven Verzerrungen erfolgt dabei implizit. Der Erfolg des Verhaltensexperiments liegt darin, dass die Befürchtung des Kindes genau erfasst wird und dass eingeschätzt wird, welches Ergebnis für das Kind wünschenswert erscheint. Die Aufgabe der Therapeutin während des Verhaltensexperiments ist es, die Aufmerksamkeit des Kindes auf die aktuelle Situation zu richten und das Vermeidungsverhalten des Kindes zu verhindern. Um eine kognitive Umbewertung hervorzurufen, sollte bei Kindern mit leicht angstlösenden Situationen begonnen werden. Das Gefühl, diese Situation kontrollieren zu können, bestärkt das Kind im Glauben darin, weitere Situationen bewältigen zu können. Das Kind soll nach jeder Konfrontation gelobt werden. So lernt es, sich selbst zu loben (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 96-97).

Ablenkung: Oft führt alleine das Nachdenken darüber, keine Angst haben zu wollen, unweigerlich zu Gedanken über die Angst. Echte Ablenkung kann man nicht aktiv erzeugen. Eine bewährte Möglichkeit die Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen und Angstgedanken in den Hintergrund treten zu lassen, sind Ausnahmefragen. Solche können z.B. sein: „Wann gab es in der letzten Zeit einen Moment, in denen Gedanken an die Angst nicht oder kaum noch da waren? Was war das Besondere an dieser Situation?“ So werden die Gedanken des Patienten auf gute Zeiten fokussiert (vgl. Rotthaus, 2015, S. 165-166).

Hausaufgaben: Hausaufgaben unterstützen und intensivieren die Therapie. Zudem fördern sie den Transfer zwischen der Therapie und dem Alltag und verstärken die Eigeninitiative und Selbstwirksamkeit. Hausaufgaben sollen nicht zu einfach sein, damit sie nicht belanglos erscheinen. Trotzdem sollen sie zu bewältigen sein (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 99-100).

Einzelsetting oder Gruppensetting: Beim Gruppensetting liegen die Vorteile darin, dass die Gruppe an und für sich bereits eine Konfrontation darstellt. Zudem hilft die Rückmeldung der Gruppenteilnehmer für die Korrektur der kognitiven Annahme. Andere Kinder und Jugendliche mit ähnlichen Problemen anzutreffen, kann ebenfalls positive Effekte haben. Ein Vorteil des Einzelsettings ist, dass individuelle Anpassungen an das Kind vorgenommen werden können. Ausserdem beteiligen sich Kinder mit sehr starken sozialen Ängsten am wenigsten in Gruppen und vermeiden die Teilnahme, da dies eine Überforderung für sie darstellt (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 97). Melfsen und Walitza (2013) weisen auf Studien hin, welche belegen, dass im Einzelsetting bessere Ergebnisse erzielt werden können bei der Bewältigung von Ängsten (vgl. S. 97).

Einbezug der Eltern bzw. anderer Bezugspersonen: Es ist empfehlenswert, bei Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren die Eltern nach Möglichkeit in die Therapie einzubeziehen. Studien zeigen für diese Altersgruppe die Tendenz, dass sich durch die Beteiligung der Eltern bessere Ergebnisse erzielen lassen (vgl. Melfsen & Walitza, 2013, S. 98).

2.3. Psychomotorische Grundhaltung

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die psychomotorische Grundhaltung zur Auswahl und Gestaltung der ergänzenden Aspekte im Programm „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ beigetragen hat. Dabei werden die Begriffe Psychomotorik, das psychomotorische Menschenbild und die Ziele, Prinzipien und Inhalte der Psychomotorik näher erklärt. Es wird herausgearbeitet, was die Psychomotorik ausmacht, und erklärt die Konsequenzen für das erarbeitete Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie.“

2.3.1. Psychomotorik

„Im Mittelpunkt des Interesses der PsychomotorikIn steht der Mensch und seine individuelle Entwicklung“ (Pinter-Theiss & Passolt, 2003, S. 14).

Der Begriff Psychomotorik ist eng mit dem Namen Ernst J. Kiphard verbunden. Er wird als der Begründer der Psychomotorik in Deutschland verstanden. Kiphard bemühte sich von Anfang an um eine ganzheitliche, persönlichkeitsorientierte und kindgemässe Betrachtungsweise seiner Arbeit, bei der das Kind mit all seinen gesunden und unversehrten Persönlichkeitsanteilen, aber auch mit all seinen Sehnsüchten, Wünschen, Ängsten und Nöten im Mittelpunkt pädagogisch-therapeutischer Bemühungen steht (vgl. Fischer, 2009, S. 199).

2.3.2. Definition

Unter Fachleuten gibt es wenig Einigkeit zur Definition des Begriffs der Psychomotorik. Es wird eine Vielzahl von ähnlichen Begriffen wie Psychomotorik, Motopädagogik, Mototherapie oder psychomotorische Entwicklungsförderung verwendet.

Beudels (1995) erklärt, dass der Begriff Psychomotorik in Frankreich sowie in Deutschland schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts verwendet wird; zunächst mehr aus neurophysiologischer Sicht, um Zusammenhänge zwischen Bewegung und Seelenleben zu erklären. Der Begriff steht in Verbindung mit einer zentralen menschlichen Erscheinung, nämlich die enge und untrennbare Verbindung von Bewegungen (lat.: *movere* = bewegen) und Wahrnehmen bzw. Erleben (griech.: *psyche* = Seele, Leben). Der Fachausdruck betont, dass die menschliche Bewegung wesentlich mehr ist als nur Fortbewegung. Er weist darauf hin, dass bei unseren Bewegungen viele andere bewusste und unbewusste Prozesse beteiligt sind. Es ist ein Wechselspiel zwischen dem Menschen und seiner Umwelt, wie er diese wahrnimmt und in bestimmter Art und Weise auf sie einwirkt. Zudem sind Bewegung und Körperhaltung vielfach – ebenfalls bewusst und unbewusst – ein Ausdruck unseres Innenlebens (vgl. S. 14).

Nach Kiphard (1994) wird die Psychomotorik als eine ganzheitlich-, humanistische, entwicklungs- und kindgemäße Art der Bewegungserziehung betrachtet. Es ist eine Methode, welche die Identität des Kindes ins Zentrum rückt sowie körperlich-motorische und psychische Prozesse zur Grundlage erzieherischen Handelns nimmt (vgl. S. 12).

Zimmer (2012) geht vermehrt auf den Terminus „psychomotorische Förderung“ ein und versucht sich loszulösen von dem Begriff „Therapie“. In ihrem Buch „Handbuch der Psychomotorik“ schreibt sie, dass die Psychomotorik den Anspruch hat auf eine ganzheitliche Förderung abzielen und an der Schnittstelle von Therapie und Pädagogik liegt. Je nach Zielgruppe und Problematik kann fördernd, präventiv oder heilend gearbeitet werden (vgl. S. 12).

Lukesch (2014) bezieht sich bei der Definition der Psychomotorik auf das europäische Forum für Psychomotorik. Dieses formulierte den Begriff Psychomotorik wie folgt: „Auf Basis eines holistischen Menschenbildes, das von einer Einheit von Körper, Seele und Geist ausgeht, beschreibt die Psychomotorik die Wechselwirkung von Kognition, Emotion und Bewegung und deren Bedeutung für die Entwicklung der Handlungskompetenz des Individuums im psychosozialen Kontext“ (S. 21).

Fasst man diese Definitionen der Autorinnen und Autoren zusammen, so kann man die Psychomotorik als ein ganzheitliches Konzept ansehen, welches die Bewegung und Wahrnehmung einer Person gleichermaßen fördert. Dabei steht das Individuum selbst im Mittelpunkt und wird durch Interaktionsprozesse mit der Umwelt in seinen Bewegungen und Handlungen beeinflusst.

2.3.3. Ziele der Psychomotorik

Beudels (1995) sagt, dass ein psychomotorisch gefördertes Kind lernt, sich selber realistisch einzuschätzen, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und zu akzeptieren. Es sammelt „Ich-Erfahrungen“ und baut seine „Ich-Kompetenz“ aus. Es lernt aber auch, mit anderen Personen angemessen umzugehen, sich selbst einmal zurückzunehmen oder – umgekehrt – sich mit anderen fair auseinanderzusetzen. Somit gewinnt das Kind allmählich an „Sozial-Erfahrung“ und erhöht seine „Sozial-Kompetenz“. Weiter führt die Auseinandersetzung mit der dinglichen Umwelt, die ein Kind auf vielfältige Art und Weise erforscht und erprobt, dazu, dass seine „Material-Erfahrung“ erhöht wird und sich seine „Sach-Kompetenz“ steigert (vgl. S. 15-16).

Kiphard (2001) definiert die Ziele der Psychomotorik folgendermassen: „Es geht darum, das Kind zu befähigen, sich sinnvoll mit sich selbst, seiner dinglichen und personalen Umwelt auseinanderzusetzen und entsprechend zu handeln. Diese Lernprozesse spielen sich im Motorischen, im Kognitiven, im Affektiven und im Sozialen ab“ (S. 30).

Zimmer (2012) spricht von einer ganzheitlichen Vorgehensweise, die benötigt wird, um die Ziele der Psychomotorik zu erreichen. Dabei steht die gesamte Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes durch das Medium Bewegung im Vordergrund. Ziel der psychomotorischen Förderung ist es, das Kind zum selbständigen Handeln anzuregen und es in seiner Eigenständigkeit zu fördern. Durch Erfahrungen, welche das Kind in einer Gruppe sammeln kann, wird eine Erweiterung seiner Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit erreicht. Das Kind soll in seiner Selbstwahrnehmung gestärkt werden, die eigenen Ressourcen erfahren und sich als kompetent und wirksam erleben können (vgl. S. 22-23).

2.3.4. Inhalte der Psychomotorik

Fischer (2009) gibt an, dass sich die Psychomotorik die Kompetenzerweiterung des Kindes als Richtziel förderlichen Bemühens gesetzt hat. Dabei soll sich das Kind sinnvoll mit der eigenen Person, der materialen und personalen Umwelt auseinander setzen und entsprechend handeln können (vgl. S. 23).

Es lassen sich folgende Kompetenzbereiche ableiten (vgl. Fischer, 2009, S. 23; Möllers, 2006, S. 11):

- *Ich-Kompetenz*: sich selbst und seinen Körper kennen lernen, erleben, wahrnehmen, verstehen und mit ihm umgehen können,
- *Sach-Kompetenz*: die Umwelt mit ihren Materialien, Geräten und Hindernissen wahrnehmen, sie erleben und verstehen, sich mit der Sachwelt auseinander setzen und sie gebrauchen können,

- *Sozial-Kompetenz*: auf andere Personen eingehen, sie erleben und verstehen, mit anderen sinnvoll umgehen können und eigene Bedürfnisse zurückstellen oder durchsetzen

Steiner-Schätz (2014) erklärt, dass das Herzstück psychomotorischer Bildungsangebote „Lernen durch Erfahrung“ darstellt. Ein Kind kann seine Kompetenzen aufbauen, indem es Erfahrungen sammelt und somit sein Wissen über selbst erlebtes Problemlösen erweitert. Das Erfahrungssammeln kann gefördert und ermöglicht werden, indem dem Kind eine persönlich relevante und anregende Lernumgebung zur Verfügung gestellt wird. Die drei grossen Erfahrungsfelder Körper-, Material- und Sozialerfahrung stehen dabei im Vordergrund und bilden die Handlungskompetenz aus (vgl. S. 79-81):

- *Körper-Erfahrungen / Selbst-Erfahrungen*

z.B. Erleben und Wahrnehmen des eigenen Körpers, Sinneserfahrungen, Körperbewusstsein, Erfahren der körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten, der Körper als Spiegel des psychischen Erlebens, Akzeptanz der eigenen Person;

- *Material-Erfahrungen*

z.B. Erfahren physikalischer Gesetzmässigkeiten (z.B. das Gleichgewicht, die Schwerkraft, der Widerstand, die Fliehkraft), Auseinandersetzungen mit den räumlichen und dinglichen Gegebenheiten der Umwelt, sich den materiellen Eigenschaften der Objekte anpassen bzw. diese sich passend machen, erkundendes und experimentelles Lernen über Bewegung;

- *Sozialerfahrungen*

z.B. mit anderen über Bewegung kommunizieren, Erfahren von Nähe und Distanz, Regeln aufstellen und flexibel mit ihnen umgehen, Kooperation und Konkurrenz (vgl. Zimmer, 2012, S. 23-24).

Zimmer (2012) fasst die Bereiche folgendermassen zusammen: „Im Vordergrund stehen erlebnisorientierte Bewegungsangebote, die dem Kind die Möglichkeit geben, sich selbst als wichtiges Mitglied der Gruppe zu erfahren, die den Aufbau eines positiven Selbstkonzepts unterstützen und ihm Erfahrungen des Selbstwirksam-Seins vermitteln“ (vgl. S. 24)

Psychomotorische Förderung und Erziehung spricht ein sehr breites Spektrum von Zielgruppen an. So weisen Pinter-Theiss und Passolt (2003) darauf hin, dass es schwierig ist, eine allgemein gültige Beschreibung einer Arbeitsweise zu formulieren. Vielmehr können Basisdimensionen definiert werden, welche die psychomotorische Arbeit bedingen:

- *Basisdimension „Beziehung“*

Psychomotorische Arbeit auf der Basis von Beziehung und Dialog zu gestalten bedeutet, dass sich das Kind und die Psychomotoriktherapeutin langsam und behutsam miteinander vertraut machen. Die

Psychomotoriktherapeutin ist darauf bedacht, die Signale des Kindes (emotionale, körperliche, sprachliche) zu deuten und darauf aufbauend das Kind respektvoll bei seinen Entwicklungsaufgaben zu begleiten. Das Kind und die Psychomotoriktherapeutin befinden sich zwar in einem partnerschaftlichen Verhältnis, aber es gibt trotzdem unterschiedliche Rollen. Auch wenn es die Aufgabe der Psychomotoriktherapeutin ist, den Weg des Kindes vorzuplanen, so hat sie dennoch einen Erfahrungs- und Wissensvorsprung und entsprechend grössere Verantwortung für das Gelingen des Prozesses.

- Basisdimension „Raum“

In der Psychomotorik ist mit Raum der gelebte und belebte Raum gemeint. Menschlicher Lebensraum ist auch Entwicklungsraum, und das Kind erobert sich genau den Raum, den es für seine Entwicklung braucht. Ein Raum ist bestimmt von Grenzen, Materialien, Farben, Dimensionen, Formen, Proportionen, Licht, Oberflächen, Akustik – und von Menschen. Die Aufgabe der Psychomotorik ist es, den Kindern Räume anzubieten, wo sie sich sicher fühlen, wo die Möglichkeit zum Experimentieren besteht und wo sie mit einer Wertschätzung empfangen werden. Ein Ort, an dem sie „so sein, wie ich bin“ leben dürfen.

- Basisdimension „Zeit“

Zeit ist retrospektiv („erinnern“), aspektiv („erleben“) und prospektiv („erwarten“). Von einer Psychomotoriktherapeutin wird verlangt, dass sie im Jetzt mit dem Kind arbeitet und das uneingeschränkte Erleben des Kindes in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Dies stellt in der schnelllebigen heutigen Zeit eine Herausforderung dar. Menschen sind rhythmische Wesen, was erklärt, dass sie sich in rhythmischen Abfolgen sehr wohl fühlen. So sollen die Bedürfnisse des Kindes nach rhythmischen Abläufen aufgenommen und im Jetzt agiert werden, um der Beschleunigung der Zeit entgegenzuwirken (vgl. S. 16-25).

2.3.5. Das Menschenbild in der Psychomotorik

Einem theoretischen Konzept, aber auch praktischem Handeln liegen bestimmte Menschenbilder zugrunde. Dabei handelt es sich um Annahmen über den Menschen, die aus philosophischen oder auch naturwissenschaftlichen Überzeugungen abgeleitet werden. Ein Menschenbild ist nicht als solches direkt fassbar oder ersichtlich, aber es fließt in das praktische Handeln ein und wirkt normativ (vgl. Zimmer, 2012, S. 25).

In der Literatur stützt sich die Psychomotorik weitgehend auf das humanistische Menschenbild ab, welches als Grundlage aller psychomotorischer Ansätze angeschaut werden kann (vgl. Köckenberger, 2011, S. 19). Dieses wird hier im Folgenden kurz erläutert:

Das humanistische Menschenbild

Das humanistische Menschenbild strebt eine Sichtweise an, welches der menschlichen Natur gerecht wird. Die Grundgedanken dieses Menschenbildes können in vier Postulaten zusammengefasst werden (vgl. Völker, 1980, S. 15-20):

- *Autonomie und soziale Interdependenz*

Der Mensch entwickelt ein aktives Selbst, welches zunehmend die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen kann. Autonomie bedeutet, dass der Organismus danach strebt, sich selbst und die Umwelt zu beherrschen und unabhängig von äusseren Kontrollen zu werden. Jeder Mensch trägt die Verantwortung, die befreiende Kraft der Autonomie als Ressource anzunehmen und sie für sich und die Umwelt einzusetzen. Soziale Interdependenz meint, dass der Mensch immer in eine soziale Gemeinschaft, eine Familie, den Freundeskreis etc. eingebunden ist. Die Persönlichkeit kann sich demnach im Austausch und durch die Auseinandersetzung mit anderen Personen entwickeln.

- *Selbstverwirklichung*

Der Mensch hat das Bedürfnis, seine Umwelt zu erforschen, nach Wissen zu streben und seine schöpferischen Fähigkeiten zu entfalten. Diese Tendenz wird als Selbstverwirklichungsstreben bezeichnet und gilt als grundlegende Antriebskraft, die sich in ständigem Austausch mit der sozialen Umwelt entfaltet.

- *Ziel- und Sinnorientierung*

Im menschlichen Leben gibt es keinen Zufall, stattdessen ist alles psychische Geschehen zielgerichtet und bedeutungsvoll. Daher strebt der Mensch nicht nur nach Selbsterhaltung und Bedürfnisbefriedigung, sondern auch nach einem sinnvollen und erfüllten Dasein. Dies setzt allerdings voraus, dass die elementaren Bedürfnisse nach Sicherheit und Liebe befriedigt sind.

- *Ganzheit*

Aus humanistischer Sicht lässt sich ein vollumfängliches Verständnis der Existenz des Menschen nur dann erreichen, wenn der ganze Mensch als handelndes Subjekt betrachtet wird: als biologisches, psychisches, soziales Wesen. Dabei beziehen sich alle psychischen (kognitive, emotionale, somatische) Prozesse aufeinander und stehen im Wechselspiel mit der Umgebung des Menschen.

Ein Ansatz, der diesem Grundgedanken nachgeht, ist der kindzentrierte Ansatz nach Renate Zimmer.

Der kindzentrierte Ansatz

Innerhalb der Psychomotorik existieren unterschiedliche Ansätze, nach denen in der Praxis therapeutisch gearbeitet wird.

Renate Zimmers kindzentrierter Ansatz stellt eine Weiterentwicklung der kindzentrierten Mototherapie von Volkamer und Zimmer (1986) dar und basiert unter anderem auf dem theoretischen Hintergrund der humanistischen Psychologie. Bewegung und Spiel werden als wichtige Medien angesehen, mit Hilfe derer der Zugang zum Kind gesucht wird. Durch Körper- und Bewegungserfahrungen soll das Kind Selbstbewusstsein und ein positives Selbstkonzept erlangen. Das Kind wird als aktive, eigenständige und mitbestimmende Persönlichkeit angeschaut, welche vorbehaltlos akzeptiert wird. Dieses kindzentrierte und nicht-direktive Therapeutenverhalten beinhaltet, dass die Handlungsimpulse vom Kind aus kommen und es selbst über eine Teilnahme und deren Art und Weise entscheiden darf. Das Kind soll sich als gleichwertigen Partner fühlen und seiner Umwelt nicht einfach ausgeliefert sein. Die Rolle der Therapeutin besteht darin, das Kind als einen positiven und wertfreien Spielpartner zu begleiten und zu unterstützen (vgl. Fischer, 2009, S. 224-226; Zimmer, 2012, S. 44-45).

2.3.6. Die psychomotorische Sichtweise

Köckenberger (2011) spricht von zwei gegensätzlichen Kategorien bei psychomotorischen Sichtweisen.

Defizitorientierung

Bei der Defizitorientierung geht man von den Schwächen und Auffälligkeiten des Kindes aus, um diese gezielt zu beheben. Der wegweisende Leitsatz dieser Sichtweise lautet: „Was das Kind nicht kann, soll geübt werden“. Die Schwierigkeiten und Probleme des Kindes sollten demnach möglichst genau untersucht werden, sodass Rückschlüsse für eine optimale Behandlung gezogen werden können. Wenn aber nur die Schwachstellen im Bezug zur Normalität gesehen werden, entgehen der Psychomotoriktherapeutin eine Reihe von wichtigen Informationen, die für die kindliche Entwicklung förderlich sind. Eine defizitorientierte Behandlung verdeutlicht den Kindern ihre Unfähigkeit und schafft den Zwang, diese verändern zu müssen (vgl. S. 13).

Ressourcenorientierung

Laut Kiphard (2004) geht es in der psychomotorischen Förderung nicht um eine Symptombeseitigung, sondern um eine umfassende Entwicklungsförderung in allen Persönlichkeitsbereichen (vgl. S. 41).

Auch Köckenberger (2011) spricht davon, dass jedes Kind individuelle Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt und diese in bestimmten Lern- und Spielsituationen als positive Qualitäten einsetzen kann. Nicht der Kampf gegen die Auffälligkeit steht im Vordergrund, sondern das Akzeptieren und Bestärken der bestehenden Fähigkeiten und hilfreichen Bedingungen, ohne die Auffälligkeiten mit anderen Normen und Ansprüchen zu vergleichen. Der Satz „Was das Kind kann, darf es üben“ ist wegleitend für die ressourcenorientierte Haltung (vgl. S. 14).

Pinther-Theiss und Passolt (2003) erklären, dass bei einer psychomotorischen Grundhaltung das Vertrauen in die kindliche Entwicklung keinesfalls fehlen darf. Dabei sollen die Subjektivität, die unterschiedlichen Neigungen, Bedürfnisse und Erfahrungen eines Kindes vollumfänglich akzeptiert werden (vgl. S. 28).

2.3.7. Die Bedeutung der bisherigen Überlegungen

Aus den theoretischen Überlegungen lassen sich Schlüsse ziehen, was die psychomotorische Grundhaltung ausmacht. Man geht in der Psychomotoriktherapie von einer ganzheitlichen Herangehensweise aus, die das Kind ins Zentrum rückt. Über Bewegung und Wahrnehmung wird mit dem Kind in Kontakt getreten. Die Beziehung ist ein wichtiger Faktor in der Psychomotoriktherapie. Die Therapeutin tritt dem Kind mit Wertschätzung und Akzeptanz entgegen und verhält sich kongruent. Die Autoren weisen darauf hin, dass das Kind zum selbständigen Handeln und der Eigenständigkeit angeregt werden soll. Es soll Erfahrungen sammeln dürfen, damit seine Handlungskompetenzen bezüglich der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz erweitert werden. Ziel der psychomotorischen Förderung ist sowohl die Stärkung der Selbstwahrnehmung und dass das Kind sich als selbstwirksam und kompetent erfährt. Beziehung, Raum und Zeit stellen die Basisdimensionen dar, nach denen im psychomotorischen Setting gearbeitet werden kann. Diese Grundprinzipien, Ziele und Inhalte in der Psychomotorik werden mit einem humanistischen Menschenbild erklärt. Dieses besagt, dass in jedem Mensch ein Potential zur persönlichen Entfaltung steckt. Der Mensch selber strebt danach, dieses Potential auszuschöpfen und Autonomie zu erlangen. In der Psychomotoriktherapie kann also davon ausgegangen werden, dass das Kind nach Wissen strebt und seine schöpferischen Fähigkeiten entfalten möchte (Selbstverwirklichung). Dabei steht das Kind in der Wechselbeziehung mit seinem Umfeld.

2.4. Soziale Unsicherheit und psychomotorische Grundhaltung vereint

Aufgrund des aus der Literatur erarbeiteten Wissens über die Thematik der sozialen Unsicherheit, den möglichen Arbeitsmethoden mit ängstlichen Kindern sowie der psychomotorischen Grundhaltung, haben sich folgende Elemente für die Ausgestaltung des Trainingsprogramms „Mutig werden mit Til Tiger“ ergeben:

- Zielorientiertes Vorgehen
- Identifikationsfigur / Handpuppe
- Imaginärer Helfer / Mutmacherfigur
- Spiel- und Bewegungselemente

- Rituale
- Reflexion
- Entspannungsmethoden
- Rollenspiele
- Kognitive Umdeutung
- Geschichten
- Selbstwirksamkeitserfahrung
- Einbezug der Eltern
- Hausaufgaben

Diese Gesichtspunkte werden bei der Erstellung des Handbuchs berücksichtigt und fließen in die Übungen und Lektionen ein.

3. Methode

In folgendem Teil wird erläutert, wie das Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ erstellt und evaluiert wurde.

3.1. Evaluation

Mittels einer Literaturrecherche über die soziale Unsicherheit konnten Erkenntnisse über den aktuellen Stand dieses Phänomens im Kindesalter gewonnen werden. Der Vergleich von verschiedenen bereits bestehenden Programmen zeigte, welche Arbeitsweisen mit sozial unsicheren Kindern möglich sind. Da wir aus persönlichem Interesse in der Psychomotorik dem Evidenzanspruch gerecht werden möchten, haben wir uns für ein auf die Wirksamkeit überprüftes Programm entschieden, welches den Anforderungen des psychomotorischen Settings weitgehend gerecht wird. Das verhaltenstherapeutische Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ von Ahrens-Eipper et al. (2010) erfüllte bereits viele Kriterien, die für die Umsetzung im psychomotorischen Setting sprachen. Damit wir das neue Handbuch mit Fachwissen aus der Psychomotorik bereichern konnten, musste zuerst geklärt werden, was die psychomotorische Grundhaltung, sowie deren Inhalte, Ziele und Wertevorstellungen ausmachten. Mit diesem Erkenntniswissen konnte die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet werden und ein Entwicklungsprojekt entworfen werden.

Entstanden ist ein Handbuch, welches konkrete Therapiesequenzen sowie das Durchführungsvorgehen für Psychomotoriktherapeutinnen beinhaltet. Die Therapiektionen dienen zur Unterstützung und Förderung von sozial unsicheren Kindern. Die entwickelte Version des Trainingsprogrammes nennt sich „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“.

Unserer Fragestellung lautet: *Wie muss das Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ für Psychomotoriktherapeutinnen gestaltet sein, damit es einerseits im Rahmen der Psychomotoriktherapie umsetzbar ist und gleichzeitig auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Umgang mit sozial unsicheren Kindern und die psychomotorische Grundhaltung Bezug nimmt?* Um diese zu beantworten, haben wir einen Evaluationsbogen erstellt (vgl. Helfferich, 2009, S. 182-189). Dieser Evaluationsbogen sowie das von uns erstellte Handbuch zur Durchführung von dem Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ wurden zehn ausgewählten Psychomotoriktherapeutinnen ausgehändigt. Die Therapeutinnen weisen unterschiedliche fachspezifische Hintergründe auf und sind in der psychomotorischen Praxis berufstätig. Die Therapeutinnen wurden gebeten, das Handbuch mit dem Evaluationsbogen zu beurteilen. Der ausgehändigte Evaluationsbogen enthält ein Hauptkategoriensystem, welches vorab festgelegt wurde (deduktive Kategorienanwendung) (vgl. Mayring, 2010, S. 66). Das Kategoriensystem enthält Kriterien, welche verschiedene Bereiche abdecken. Es wurden for-

male sowie inhaltliche Aspekte berücksichtigt, welche für die Beantwortung unserer Fragestellung hilfreich waren. Der Evaluationsbogen mit seinen Kriterien diente den Psychomotoriktherapeutinnen als Hilfestellung, um ihren Beobachtungsfokus während des Lesens auf die für uns wesentlichen Aspekte der Durchführung des Trainingsprogramms zu richten. Die Psychomotoriktherapeutinnen lasen unser Handbuch und machten sich Notizen zu den Kriterien im Evaluationsbogen sowie weitere Gedanken zu möglichen Veränderungsvorschlägen. Anschliessend fand mit vier von zehn Psychomotoriktherapeutinnen ein gemeinsamer Austausch statt. Wir führten ein Gruppeninterview durch, wobei der Evaluationsbogen als Leitfaden diente. Mayring (2002) zeigt auf, dass ein Gruppeninterview sich besonders zur Erhebung kollektiver Einstellung eignet (vgl. S. 78). Der Austausch gab Aufschluss über gelungene Aspekte als auch Verbesserungspunkte für unser Handbuch. Das Gruppeninterview wurde durch eine Videoaufnahme aufgezeichnet. Durch die qualitative Auswertungsmethode der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wurden die wichtigsten Ergebnisse aus der Diskussion herausgearbeitet (vgl. Mayring, 2002, S. 94). Die aus der Diskussion entstandenen Verbesserungsvorschläge wurden in das Handbuch "Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie" integriert und das Trainingsprogramm angepasst. Die schriftlichen Evaluationsergebnisse wurden nach der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zusammengetragen und tabellarisch festgehalten. Mehrfachnennungen eines Verbesserungsvorschlags hatte zur Folge, dass die Änderung ins Handbuch aufgenommen wurde (vgl. Mayring, 2002, S. 94). So entstand ein neues Produkt: ein Handbuch für Psychomotoriktherapeutinnen, welches zur Arbeit mit sozial unsicheren Kindern beigezogen werden kann.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse unserer Arbeit dargestellt.

4.1. Evaluation

In den folgenden zwei Tabellen werden die Evaluationsergebnisse aus dem Gruppeninterview sowie aus den schriftlich ausgefüllten Evaluationsbögen festgehalten (vgl. Anhang). Anhand dieser Evaluationsergebnisse konnten Konsequenzen für unser Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ gezogen werden.

4.1.1. Evaluationsergebnisse aus dem Gruppeninterview

Tabelle 3: Konsequenzen für unser Handbuch aus dem Gruppeninterview

Kategorien	Konsequenzen für das Handbuch
Vorwort	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Erklärung der sozialen Unsicherheit im Vorwort beibehalten. - Das Vorwort auf drei Seiten ist für den Leser überschaubar und kann beibehalten werden. - Text und Bild auf der Titelseite zentrieren - Silbentrennung und Blocksatz vornehmen - Titel im Vorwort helfen für das Verständnis (Einleitung, Mutig werden mit Til Tiger, soziale Unsicherheit etc.). - Die Therapeutin soll die Eltern darauf hinweisen, dass mit einem Arbeitsheft gearbeitet wird. Die Eltern können das Kind darin unterstützen, das Lernziel der Woche zu erreichen. - Die Therapeutin soll abschätzen können, ob das Kind das vorgegebene Ziel erreichen wird und mögliche Teilziele formulieren.
Formaler Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> - Farbe beibehalten - Titel auf der ersten Seite nicht unterstreichen - Ziele platzsparender auflisten oberhalb vom Ablauf der Lektion - Til Tiger farbig machen - Auflösung der Bilder verbessern - Anders erkennbar machen, wann Til Tiger spricht (z.B. kursiv markieren) - Erklären, was der Stern bedeutet - Korrekte Schreibweise übernehmen: Therapeut/in
Inhaltlicher Aufbau, Lektionsgestaltung	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übersichtlichkeit beibehalten <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Liste zu Beginn des Programms einfügen, auf welcher das Lektionsthema und das Material ersichtlich ist - Kleine Skizze zur Lektion zwei einfügen: Matten, Inseln, Kokosnüsse - Lektion 7 braucht in den Vorüberlegungen einen Hinweis, dass man sich eine Geschichte für das Kind ausdenken soll.

	<p>Geschichte von Til Tiger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschichte von Til Tiger beibehalten <p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Liste mit allen Entspannungsübungen - Man könnte bei der Minimuskulentspannung sagen: „3-2-1 und loslassen“, anstelle das Wort Stopp zu verwenden. <p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeiteinheiten nochmals auf ihre Umsetzbarkeit überprüfen und anpassen - Lektion sechs nochmals überarbeiten im Hinblick auf Angebot und Zeit <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material gesammelt auflisten - Eine Tabelle zu Beginn des Programms einfügen, auf welcher ersichtlich ist, welches Material für das Programm verwendet wird. <p>Reihenfolge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Sequenz zu Körperhaltungen üben schon in Lektion sechs durchführen und das Angebot mit der neunten Lektion wechseln. - Auf einer Liste alle Entspannungsübungen notieren <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Links bei Lektion vier kürzer notieren
<p>Ziele des Programms</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ziele nochmals überarbeiten (differenziertere Formulierungen) - Bei den Zielen Platz freilassen für selbstgewählte Lernziele für das Kind (kindspezifisch) - Das Hauptziel hervorheben (markieren)
<p>Vor- und Nachbereitung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionsziele bei der Nachbereitung jeweils dazuschreiben als Erinnerung - Platz freilassen für die kindspezifischen selber formulierten Ziele - Spalten- und Zeilengröße gleich gross gestalten - Die Nachbereitung einer Lektion mit einem Abstand klarer von der zweiten Lektion trennen - In der Nachbereitung notieren, welche Lektion es ist
<p>Arbeit mit der Handpuppe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Handpuppe Til Tiger als Identifikationsfigur beibehalten
<p>Umsetzbarkeit des Trainingsprogramms in der PMT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Expliziter erwähnen für welche Alterskategorie das Programm gedacht ist und ob es auch in Gruppen durchführbar ist
<p>Allgemeine Ergänzungen, weitere Bemerkungen/ Ideen</p>	

4.1.2. Evaluationsergebnisse aus den schriftlichen Auswertungen

Tabelle 4: Konsequenzen für unser Handbuch aus den schriftlichen Auswertungen

Kategorien	Konsequenzen für das Handbuch
Vorwort	- Das Vorwort ist verständlich formuliert und gibt den Lesern einen Überblick. Dies sollte so beibehalten werden.
Formaler Aufbau	- Im Allgemeinen ist der formale Aufbau übersichtlich und logisch gegliedert. Die tabellarische Darstellung und die Schrift sowie die Schriftgrösse werden als angenehm empfunden und sollte beibehalten werden. - Die Auflösung der Arbeitsblätter verbessern
Inhaltlicher Aufbau, Lektionsgestaltung	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Ablauf ist mit der Einteilung von Einstieg, Hauptteil und Schluss sinnvoll gegliedert. <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind verständlich und nachvollziehbar formuliert. - Es wurden gute Mittel aus der psychomotorischen Praxis ausgewählt wie das Bewegungsspiel, der Hausbau, das Rollenspiel, Entspannungstechniken, Geschichtenerzählung, der Ball etc. - Das Zaubern wird als eine gute und lustvolle Möglichkeit empfunden, etwas zu üben und vorzeigen zu können. - Erste Lektion kürzen und mehr Bewegung einbauen. - Altersspanne und unterschiedlicher Entwicklungsstand berücksichtigen. Angeben, was weggelassen oder was vertieft werden könnte oder die Möglichkeit offenlassen, zwischen den Angeboten aussuchen zu können. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Geschichte mit Til wird als sehr schön und ansprechend empfunden. Die Begleitung der Rahmenfigur ist sinnvoll und soll beibehalten werden, da sie als Identifikationsfigur der Kinder dient. <p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Rituale werden als wichtiger Bestandteil der Psychomotoriktherapie angesehen und sollen beibehalten werden. <p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeiteinheiten sind z.T. zu knapp bemessen für den Lektionsinhalt. Es kommt aber auf das Kind an. Etwas mehr Zeit einzuberechnen lässt dann auch Spielraum für individuelle therapeutische Ausgestaltungen und Vertiefungsmöglichkeiten, wenn das Kind interessiert ist. <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Material ist unterstützend und soll beibehalten werden. Es wird geschätzt, dass das Handbuch Arbeitsblätter mitgibt. <p>Reihenfolge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Reihenfolge der Lektionen ist sinnvoll und soll beibehalten werden. <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Hinweise sind unterstützend und sollen beibehalten werden.

Ziele des Programms	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen verfolgen die Ziele und sind für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie geeignet. - Es wird geschätzt, wenn das Kind bei den Zielen mitbestimmen kann.
Vor- und Nachbereitung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anweisungen in der Vorbereitung sind sehr hilfreich und sollen beibehalten werden. - Beim Beobachtungsbogen Platz schaffen für eigene Notizen.
Arbeit mit der Handpuppe	<ul style="list-style-type: none"> - Die Arbeit mit der Handpuppe wird als sinnvoll bewertet und könnte gut in die Psychomotoriktherapie integriert werden. - Die Handpuppe ist eine Identifikationsfigur und soll beibehalten werden.
Umsetzbarkeit des Trainingsprogramms in der PMT	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind auf jeden Fall umsetzbar in der Psychomotoriktherapie. - Das Programm repräsentiert die psychomotorische Grundhaltung. - Das Programm kann gut in einer Kleingruppe umgesetzt werden. - Mit individuellen Anpassungen können sich fast alle vorstellen, das Trainingsprogramm auszuprobieren oder zumindest Ideen daraus zu nehmen und umzusetzen.

4.2. Produkt: „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“

Im folgenden Abschnitt wird das Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ beschrieben. Es sollen die Ziele, Inhalte und Methoden des Programms verdeutlicht werden. Das fertiggestellte Produkt mit den Lektionen befindet sich im Anhang.

Konzeption und Aufbau des erstellten Handbuchs

„Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ ist ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder, umgesetzt im Rahmen der Psychomotoriktherapie. Es stützt sich auf das Programm von Ahrens-Eipper et al., welches im Jahr 2004 im Hogrefe Verlag erschienen ist und 2010 überarbeitet wurde. Das Programm ist für Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis zehn Jahren konzipiert worden und kann im Einzelsetting durchgeführt werden, wobei auch ein Gruppensetting denkbar ist. In der Einleitung werden dem Leser die soziale Unsicherheit sowie die Handhabung des Handbuchs erläutert. Eine Lektionsübersicht mit den Lektionszielen steht am Anfang des Programms. Weiter sind die Entspannungsmethoden auf einer Übersichtsliste zusammengefasst sowie ein wichtiger Hinweis zu Besonderheiten im Programm notiert.

Arbeitsweise

Die verhaltenstherapeutischen Interventionsmethoden wurden teilweise aus dem Originalprogramm übernommen, da sie empirisch überprüft sind. Das Handbuch verfolgt basierend auf dem humanistischen Menschenbild eine pädagogisch-therapeutische Arbeitshaltung.

Ziele des Trainings

Ziel ist es, dem Kind mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln, neue praktische Handlungsstrategien aufzubauen und den Einsatz bereits vorhandener Kompetenzen in sozialen Situationen zu fördern. Schwerpunkte bilden dabei der Aufbau selbstsicheren Verhaltens in spezifischen Situationen, die Einübung und Verbesserung der Kommunikation, die Schulung der Selbstwahrnehmung, das Erleben von Stressmanagement und Selbstwirksamkeit und der Umgang mit Gefühlen. Dem Kind sollen mit dem Programm konkrete Handlungsmöglichkeiten und Strategien vermittelt werden, wie es in angstauslösenden Situationen die erlernten Fertigkeiten selbständig einsetzen kann. Mit dem spielerischen Charakter und den ansprechenden Materialien soll dem Kind auch die Freude und Spass am Training geweckt werden.

Ablauf einer Stunde

Eine Lektion ist gegliedert in Einstieg, Hauptteil und Abschluss. Man startet die Stunde im Sitzkreis, und Til Tiger erzählt dem Kind, was er in der letzten Woche erlebt hat. Das Kind wird aufgefordert, über die letzte Woche zu reflektieren. Es soll etwas Schönes und etwas nicht so Schönes erzählen. Danach wird das Arbeitsheft des Kindes angeschaut und besprochen, wie das Kind das Wochenlernziel zu Hause umsetzen konnte. Im Hauptteil werden gemeinsam mit Til Tiger an den Themen des Kindes gearbeitet. Dies geschieht über Rollen- und Bewegungsspiele, Zeichnen und Geschichten. Am Ende einer Lektion wird auf einer Wanderkarte notiert, wann sich das Kind in der Stunde mutig erleben konnte. Es wird gemeinsam ein Lernziel für die nächste Woche formuliert. Die Stundenziele sind dieselben wie im Originalprogramm und werden jeweils als Lernziel mit dem Kind erarbeitet und als Hausaufgabe weiterverfolgt.

Inhalte

In den elf Lektionen lernen die Kinder Bewältigungsstrategien, wie sie mit ihrer Unsicherheit umgehen können. Rollenspiele, Entspannungsverfahren und Bewegungssequenzen sind Inhalte des Trainingsprogramms. Til Tiger dient als Identifikationsfigur und Mitspieler in den Lektionen und hilft dem Kind zu lernen, über die Unsicherheiten zu sprechen sowie auch mutiger zu werden. In den Stunden sind viele therapeutische Interventionen aus dem psychomotorischen Setting eingebettet. So werden zum Beispiel Selbstwirksamkeitserleben in Spiel und Bewegung, Zaubern und Geschichten als therapeutische Mittel eingesetzt, um das Kind in seinen Themen zu unterstützen.

Dem Kind werden verschiedene Entspannungsvarianten gezeigt, mit denen sich das Kind in angstauslösenden Situationen beruhigen kann; so z.B. die progressive Muskelentspannung. Das Arbeitsheft, welches dem Kind mit nach Hause gegeben wird, dient als Transfer von der Psychomotoriktherapie in

den Alltag des Kindes. Die Eltern können das Kind darin unterstützen, das jeweilige Wochenziel zu erreichen, indem man sie darauf hinweist, dass das Arbeitsheft jeweils gemeinsam angeschaut werden kann.

Arbeitsblätter, Material, Raum

Die Arbeitsblätter sind so gestaltet, dass sie auch mit Kindern, die noch nicht schreiben können, bearbeitet werden können. Die Vorlagen für die Arbeitsblätter sind anschliessend an die Lektion angehängt und können kopiert und ins Arbeitsheft des Kindes geklebt werden. Die Wanderkarte ist ein speziell benötigtes Arbeitsblatt, worauf die persönlichen Fortschritte des Kindes festgehalten werden. Zu Beginn des Handbuchs ist in einem grünen Kasten notiert, welches Material für jede Lektion bereitgestellt werden muss. Die zusätzlich benötigten Materialien sind in der Lektionsbeschreibung aufgelistet. Um mit dem Kind angemessen arbeiten zu können, braucht es einen Raum, in dem es sich wohl und sicher fühlt. Es braucht ausreichende Sitzmöglichkeiten, Platz für Bewegung, sowie Flächen an den Wänden, um die Wanderkarte aufzuhängen.

Vor- und Nachbereitung der Lektionen

Unter der Spalte Vorbereitung im Programm können die Informationen für die Lektionsgestaltung herausgelesen werden. Zur Nachbereitung wird ein Beobachtungsbogen ausgefüllt, welcher die Lektionsziele nochmals aufgreift, sowie Raum gibt für eigene Beobachtungen und Notizen. In der Spalte „Hinweis“, wird der Leser/ die Therapeutin darauf aufmerksam gemacht, worauf in der Lektion besonders zu achten ist, respektive wo weitere Informationsquellen zu einem Thema zu finden sind (z.B. Bilderbücher, Zaubertricks etc.).

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse unserer Bachelorarbeit zusammengefasst und interpretiert. Danach werden Konsequenzen für die Praxis aufgezeigt sowie eine Reflexion durchgeführt. Zuletzt werden in einem Ausblick weiterführende Gedanken erläutert.

5.1. Zusammenfassung

Anhand der Auseinandersetzung mit der sozialen Unsicherheit ist uns einmal mehr bewusst geworden, welche Relevanz und Aktualität dieses Thema aufweist. Die Kinder, welche von einer sozialen Unsicherheit betroffen sind, werden oftmals nicht als solche erkannt. Sie haben Mühe, sich im Alltag zurechtzufinden und weisen oft einen Leidensdruck auf. Die Prävalenzrate zeigt, dass die soziale Unsicherheit im Kindesalter ein häufiges und alltägliches Phänomen ist, dem jedoch bisher noch relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die gravierenden Folgen für die kindliche Entwicklung einer unbehandelten sozialen Unsicherheit weisen aber auf eine ernst zu nehmende Auffälligkeit hin. Diese Befunde sprechen für die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit Interventionsmöglichkeiten, die auf die Problematik von unsicheren Kindern zugeschnitten sind. Da sozial unsichere Kinder zum Klientel der Psychomotoriktherapie gehören, sind auch Psychomotoriktherapeutinnen angewiesen, zu handeln.

Daher wurde in dieser Arbeit ein Handbuch konzipiert, welches auf dem Wissen der sozialen Unsicherheit sowie der psychomotorischen Grundhaltung beruht. Für die Erstellung des Handbuches wurde ein bereits bestehendes evidenzbasiertes Trainingsprogramm aus der Verhaltenstherapie beigezogen. Dies mit dem Ziel, der Problematik der fehlenden Wissenschaftlichkeit in der Psychomotoriktherapie entgegen zu wirken. Mit der Anwendung eines auf die Evidenz geprüften Programms soll die psychomotorische Arbeit legitimiert werden.

Das bereits überprüfte Trainingsprogramm wurde mit dem erworbenen Hintergrundwissen aus der Literatur an das psychomotorische Setting angepasst. So entstand ein Handbuch: „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“. Dieses wurde mittels eines Gruppeninterviews sowie mit einem schriftlichen Auswertungsbogen evaluiert. Die Auswertungspunkte und Verbesserungsvorschläge wurden in das erstellte Handbuch integriert. Das Produkt dient als Hilfsmittel für Psychomotoriktherapeutinnen im praktischen Umgang mit sozial unsicheren Kindern.

Die Fragestellung, die wegleitend war für diese Arbeit, lautet:

Wie muss das Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ für Psychomotoriktherapeutinnen gestaltet sein, damit es einerseits im Rahmen der Psychomotoriktherapie umsetzbar ist und gleichzeitig auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Umgang mit sozial unsicheren Kindern und die psychomotorische Grundhaltung Bezug nimmt?

Aufgrund des aus der Literatur erarbeiteten Wissens über die Thematik der sozialen Unsicherheit sowie den möglichen Arbeitsmethoden mit ängstlichen Kindern und der psychomotorischen Grundhaltung konnten wichtige Elemente für die Gestaltung des Handbuchs „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ herausgearbeitet werden.

Das erstellte Handbuch weist eine zielorientierte und übungsstrukturierte Arbeitsweise vor. Mit Hilfe einer Handpuppe als Identifikationsfigur, welche als unterstützender Begleiter dient, werden an den Themen des Kindes gearbeitet. Ziel ist es, dass das Kind mutiger wird. Spiel- und Bewegungselemente, Rollenspiele, Selbstwirksamkeitserfahrungen und Geschichten sind Interventionen, die im Programm angewendet werden. Zudem erlernt das Kind Entspannungsmethoden, welche dazu dienen, sich selbst zu beruhigen in angstauslösenden Situationen. Die wiederkehrenden Rituale geben einem Stundenablauf Struktur und Sicherheit, was für sozial unsichere Kinder eine wichtige Komponente darstellt, um sich auf das Programm einlassen zu können. Mittels Reflexionen werden dem Kind die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten bewusst gemacht. Es lernt sich selber einzuschätzen und an Zielen zu arbeiten. Das Lernziel, welches als Hausaufgabe mitgegeben wird, kann als zusätzliches Hilfsmittel verstanden werden, um den Transfer in den Alltag des Kindes herzustellen. Die Eltern werden gebeten, das Kind in seinen Aufgaben zu unterstützen und zu ermutigen. Durch das Programm soll beim Kind eine kognitive Umdeutung stattfinden. Es wird in seinen Sozialkompetenzen gestärkt und lernt in angstauslösenden Situationen angemessen zu reagieren.

5.2. Konsequenz für die Praxis

Mit dem Verfassen dieser Bachelorarbeit haben sich einerseits allgemeine Konsequenzen für die Praxis ergeben, aber hauptsächlich können wir persönliche Konsequenzen für unsere zukünftig therapeutische Arbeit ableiten. Als Produkt ist ein Handbuch entstanden, welches für Psychomotoriktherapeutinnen als Werkzeug und Hilfsmittel im Umgang mit sozial unsicheren Kindern eingesetzt werden kann.

Aus dem Gruppeninterview sowie aus den Rückmeldungen der schriftlich ausgefüllten Evaluationsbögen hat sich herauskristallisiert, dass die Psychomotoriktherapeutinnen unser Programm gerne als Anregung und Ideensammlung zur Hand nehmen. Es wäre durchaus denkbar, unser Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ als Ideenquelle, anstatt als vollständig zusammenhängendes Programm zu verwenden.

Als persönlichen Fortschritt sehen wir, dass wir unser Wissen bezüglich der verschiedenen Interventionsmöglichkeiten mit sozial unsicheren Kindern erweitern konnten. Wir entwickelten eine Bewusstheit für die Problematik der sozialen Unsicherheit sowie ein geschärftes Auge für diese Kinder. Weiter lernten wir den Aufbau verschiedener Trainingsprogrammen kennen sowie auch deren Handhabung.

Wir betrachten es als einen persönlichen Gewinn, dass wir uns intensiv mit der psychomotorischen Grundhaltung, deren Ziele, Inhalte und Wertevorstellungen auseinandersetzen. Wir konnten damit unseren Wissenstand für unsere zukünftige Tätigkeit als Psychomotoriktherapeutinnen verfestigen und erweitern.

Wir durften mit Freude feststellen, dass wir beim Verfassen dieser Bachelorarbeit auf unsere Teamfähigkeit vertrauen konnten. Daraus schliessen wir, dass wir diese Kompetenz als Ressource für zukünftige Teamarbeiten nutzen können.

5.3. Kritische Reflexion der Arbeit

Das Problem der Evidenzbasierung in der Psychomotoriktherapie war uns schon zu Beginn unserer Arbeit bewusst. Diesem wollten wir entgegenwirken, indem wir ein evaluiertes und evidenzbasiertes Programm aus einer anliegenden Nachbarwissenschaft beizogen. Es stellt sich aber die Frage, ob die Wirksamkeit immer noch gegeben ist, wenn ein evidenzbasiertes Programm herangezogen wird und Änderungen vorgenommen werden, damit es mit dem psychomotorischen Setting vereinbar ist.

Aus persönlichem Anliegen, wollten wir das erstellte Programm selber in unserer psychomotorischen Praxis durchführen und evaluieren. Eine auswertende Analyse der eigenen Durchführung des Programms hätte aber zur Folge gehabt, dass sie dem wissenschaftliche Anspruch nicht gerecht geworden wäre und die Objektivität gefehlt hätte.

Die Variante eines Gruppeninterviews bot eine Möglichkeit, wie im gemeinsamen Gespräch anregende Gedanken zu unserem erstellten Handbuch diskutiert wurden. Dabei gestaltete es sich schwierig, die Gruppenmeinung herauszuhören und diese von Einzelaussagen zu unterscheiden. Es sollte auch nicht der Anspruch gestellt werden, dass zu jeder Kategorie, die besprochen wurde, ein gemeinsamer Konsens gefunden wurde. Trotzdem wollten wir möglichst alle erwähnten Aspekte berücksichtigen. Weiter herrschte ursprünglich die Idee, dass nur die Ergebnisse aus dem Gruppeninterview in die überarbeitete Form des Handbuchs einfließen sollten. Da aber beim Gruppeninterview nicht alle ausgewählten Psychomotoriktherapeutinnen teilnehmen konnten, mussten wir eine Lösung finden, wie wir alle Ergebnisse aus den ausgefüllten Evaluationsbögen zusammentragen konnten. Weil es sich bei unserer Arbeit um ein praxisorientiertes Programm handelt, wäre es interessant gewesen, wenn die ausgewählten Psychomotoriktherapeutinnen zumindest Teile und Sequenzen unseres Programms in ihrem Berufsfeld durchgeführt hätten. So sind die Überlegungen auf theoretischer Basis geblieben und nie im praktischen Feld ausprobiert worden.

Weiter war die Vereinigung von kognitiv behavioralen Ansätzen mit der psychomotorischen Grundhaltung nicht immer einfach einzuhalten. Man könnte dem erarbeiteten Programm den Vorwurf machen,

dass es nur schwer in das psychomotorische Setting integrierbar ist, weil es die Werte und Einstellungen der Psychomotorik nicht umfassend vertritt. Die Handlungsimpulse sollten nach dem kindzentrierten Ansatz von Renate Zimmer vom Kind aus kommen und nicht mit einem vorgegebenen Programm durch die Psychomotoriktherapeutin angeleitet werden. Zudem lässt das Programm wenig Spielraum für Flexibilität der Therapeutin, um die individuellen Bedürfnisse des Kindes aufzunehmen. Darum stellte eine Zusammenführung und Integrierung der psychomotorischen Grundhaltung in das Trainingsprogramm von Ahrens-Eipper et al. für uns eine Herausforderung dar.

5.4. Ausblick

Das von uns abgeänderte Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ könnte auf die Wirksamkeit im psychomotorischen Setting überprüft werden. Es wäre spannend zu sehen, wie die Kinder auf die Angebote und Spielideen reagieren würden.

Ein persönlicher Wunsch wäre es, das Programm selber durchzuführen und auszuprobieren.

6. Literaturverzeichnis

- Ahrens-Eipper, S. (2002). *Soziale Unsicherheit im Kindesalter. Indikation und Effektivität eines verhaltenstherapeutischen Trainings*. Dissertation, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg.
- Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder*. (2. erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Ahrens-Eipper, S. & Nelius, K. (2009). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Ratgeber für Eltern, Erzieher und Lehrer von schüchternen Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Amft, S. & Amft, H. (2003). *Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 12, 35-43.
- Beudels, W., Lensing-Conrady, R. & Beins H. J. (1995). *...das ist für mich ein Kinderspiel. Handbuch zur psychomotorischen Praxis*. (2. unveränderte Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Büch, H., Döpfner, M. & Petermann, U. (2015). *Soziale Ängste und Leistungsängste*. Göttingen: Hogrefe.
- Eggert, D. (2009). *Probleme mit der Psychomotorik. Kann sie wirklich alle Kinder mit besonderem Förderbedarf wirkungsvoll fördern?* Zeitschrift für Heilpädagogik, 11, 460-465.
- Essau, C. (2003). *Angst bei Kindern und Jugendlichen*. München: Reinhardt.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Gehrig, M., Küng, P. & Vöhringer, J. (2014). *Soziale Unsicherheit und Rollenspiel. Ein Theaterkonzept für sozial unsichere Kinder im Rahmen der Psychomotoriktherapie*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Helfferrich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (3. überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Henry, M. & Tissot, M. (2009). *Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Intervention für ängstliche Kinder in der Psychomotorik-Therapie, angelehnt an psychodynamische und verhaltenstherapeutische Ansätze*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Kalhorn, E. (2008). *Entspannung mit Kindern. Ein Ideenbuch*. Norderstedt: Books on Demand.
- Kiphard, E. J. (2004). Entstehung der Psychomotorik in Deutschland. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch* (S. 27-43). Dortmund: modernes Lernen.

- Kiphard, E. J. (2001). *Motopädagogik. Psychomotorische Entwicklungsförderung*. (9. Aufl.). Dortmund: modernes Lernen.
- Kiphard, E. J. (1994). *Psychomotorik in Praxis und Theorie. Ausgewählte Themen der Motopädagogik und Mototherapie*. (2. Aufl.). Gütersloh: Flöttmann Verlag.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfe für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie*. (2. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Lukesch, B. (2014). Das Menschenbild in der psychomotorischen Entwicklungsbegleitung. In V. Pinter-Theiss, M. Steiner-Schätz, B. Lukesch, T. Schätz & C. Theiss (Hrsg.), *Ich tue. Ich kann. Ich bin. Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis* (S. 17-33). Kärnten: Theiss.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim & Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim & Basel: Beltz.
- Melfsen, S. & Walitza, S. (2012). *Behandlung sozialer Ängste bei Kindern - Das „Sei kein Frosch“- Programm*. Göttingen: Hogrefe.
- Melfsen, S. & Walitza, S. (2013). *Soziale Ängste und Schulangst. Entwicklungsrisiken erkennen und behandeln*. Weinheim: Beltz.
- Möllers, J. (2006). Psychomotorik. In H. Greving & D. Niehoff (Hrsg.), *Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege*. (2. Aufl.). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen*. (3. Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Passolt, M. & Pinter-Theiss, V. (2003). *Ich habe eine Idee: psychomotorische Praxis planen, gestalten, reflektieren*. Dortmund: modernes Lernen.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2010). *Training mit sozial unsicheren Kindern. Einzeltraining, Kindergruppen, Elternberatung*. (10. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Rotthaus, W. (2015). Ängste von Kindern und Jugendlichen. In H. Lieb & W. Rotthaus (Hrsg.), *Störung systemisch behandeln*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Saro, B. & Wenk, M. (2014). *Ich. Du. Wir. – Begegnung in Bewegung. Integrative psychomotorische Förderung eines sozial unsicheren Kindes*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- Schneider, S. (2004). *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen*. Grundlagen und Behandlungen. Berling: Springer.
- Steiner-Schätz, M. (2014). Bildung durch Erfahrungslernen. In V. Pinter-Theiss, M. Steiner-Schätz, B. Lukesch, T. Schätz & C. Theiss (Hrsg.), *Ich tue. Ich kann. Ich bin. Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis* (S. 79-107). Kärnten: Theiss.
- Tuschen-Caffier, B., Kühl, S. & Bender, C. (2009). *Soziale Ängste und soziale Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Ein Therapiemanual*. Göttingen: Hogrefe.
- Völker, U. (1980). *Humanistische Psychologie. Ansätze einer lebensnahen Wissenschaft vom Menschen*. Weinheim & Basel: Beltz Verlag.
- Weinberger, S. (2013). *Kindern spielend helfen. Eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung*. (5. Aufl.). Weinheim & Basel: Beltz.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (13. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

7. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterschiede zwischen sozialer Unsicherheit und sozialer Phobie.....S. 13

Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2010, S. 15). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder.* (2. erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Tabelle 2: Biopsychosoziale Faktoren bei der Entstehung Sozialer Unsicherheit.....S. 16

Petermann, F. & Petermann, U. (2010). *Training mit sozial unsicheren Kindern. Einzeltraining, Kindergruppen, Elternberatung.* (10. Überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Tabelle 3: Konsequenzen für unser Handbuch aus dem Gruppeninterview.....S. 49-50

Tabelle 4: Konsequenzen für unser Handbuch aus den schriftlichen Auswertungen.....S. 51-52

8. Anhang

Im Anhang befinden sich neben dem Evaluationsbogen, die Evaluationsergebnisse aus dem Gruppeninterview und die schriftlich ausgefüllten Evaluationsbögen. Der Abschluss bildet unser Produkt, das Handbuch: „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“.

- Evaluationsbogen.....	S. 64
- Evaluationsergebnisse aus dem Gruppeninterview.....	S. 67
- Evaluationsergebnisse aus den schriftlich zugestellten Evaluationsbogen.....	S. 73
- Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“	S. 88

Evaluationsbogen zum Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“

Liebe Leserin,

Vielen Dank, dass Sie unser Handbuch evaluieren.

Wir wären froh, wenn Sie zur Vorbereitung des Gruppeninterviews die untenstehenden Fragen gleich beim Lesen beantworten könnten. Es fällt uns dann leichter, unser Handbuch auszuwerten.

	Ihre Bemerkungen in Stichworte für die Besprechung
Formaler Aufbau	
Wie wirkt das Layout (Gliederung der Lektionen im Tabellenformat, Schrift, Textgrösse, Farbe) auf Sie?	
Was könnte verändert / verbessert werden?	
Inhaltlicher Aufbau, Lektionsgestaltung	
Ist der Ablauf der Lektionen (Einstieg, Hauptteil, Schluss) sinnvoll gestaltet? Was könnte verändert / verbessert werden?	
Ist der Lektionsinhalt verständlich formuliert? Wo entstehen Unklarheiten?	
Was halten Sie von der Geschichte mit Til Tiger?	
Wie empfinden Sie die Rituale im Einstieg und im Abschluss einer Lektion?	
Sind die Zeiteinheiten für die jeweiligen Sequenzen angemessen gewählt? Bei welchen Sequenzen müsste mehr / weniger Zeit einberechnet werden?	

Sind die Lektionen in der vorgegebenen Zeit umsetzbar? (45 Minuten pro Lektion) Wenn nicht: Welche Lektionen sollten angepasst werden?	
Ist das Material unterstützend für die Sequenzen?	
Ergibt die Reihenfolge der Lektionen Sinn? Was würden Sie verändern?	
Sind die Bemerkungen beim Hinweis unterstützend zur Durchführung der Lektion? Was würde sonst noch helfen?	
Ziele des Programms	
Wie sehen Sie die gewählten Ziele für die Lektionen?	
Verfolgen die Sequenzen die einzelnen Lektionsziele? Gibt es Lektionen, wo die Lektionsziele angepasst werden müssten?	
Sind die Ziele für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie geeignet? Weshalb?	
Vor- und Nachbereitung	
Wie hilfreich sind die Anweisungen in der Vorbereitung für eine Lektion? Was sollte zusätzlich in der Vorbereitung erwähnt / weggelassen werden?	
Wie ist der Beobachtungsbogen für Sie zum Ausfüllen nach einer Lektion als Nachbereitung? Was sollte zusätzlich im Beobachtungsbogen erwähnt / weggelassen werden?	
Arbeit mit der Handpuppe	
Wie ist es für Sie, mit einer Handpuppe als Modellfigur das Thema der sozialen Unsicherheit mit dem Kind aufzugreifen?	

Umsetzbarkeit des Trainingsprogramms in der Psychomotoriktherapie	
Sind die Lektionsbeschreibungen Ihrer Meinung nach umsetzbar in der Psychomotoriktherapie?	
Verfolgt das Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ Ihre psychomotorische Grundhaltung? Warum?	
Würden Sie das Trainingsprogramm mit sozial unsicheren Kindern in der Psychomotoriktherapie anwenden? Weshalb?	
Allgemeine Ergänzungen und weitere Bemerkungen/Ideen von Ihrer Seite	

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für die Evaluation genommen haben. Wir bitten Sie, Ihre Notizen an unser Gruppeninterview mitzunehmen.

Evaluationsergebnisse aus dem Gruppeninterview

Die Teilnehmerinnen des Gruppeninterviews waren gebeten, Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge zu nennen, sowie kritisch ihre Meinung zum neuen Programm zu äussern.

„“ Anführungszeichen für Einzelaussagen (mögliche Meinungsverschiedenheiten), ohne Anführungszeichen für Gruppenmeinungen

Kategorien	Beibehalten	Verbesserungsvorschläge	Konsequenz für das Handbuch
<i>Vorwort</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die soziale Unsicherheit wird kurz und gut erklärt. - Es ist angenehm, dass das Vorwort nur drei Seiten lang ist. 	<ul style="list-style-type: none"> - Der Text und das Bild auf der Titelseite sollten zentriert sein. - Silbentrennung und Blocksatz ist übersichtlicher. - Es sollte eine einheitliche Schrift verwendet werden. - Kurze Übertitel könnten mehr Klarheit schaffen. - Zum Inhalt hinzufügen: Die Eltern können darauf hingewiesen werden, dass das Kind mit einem Arbeitsheft arbeitet und dass sie es darin unterstützen können, die Lernziele zu erreichen. - Zum Inhalt hinzufügen: Die Lektionsziele können als Anregung dienen. Die Therapeutin soll selber abschätzen, ob das Kind das vorgegebene Ziel erreichen wird und mögliche Teilziele abgestimmt auf das Kind formulieren. Das Kind soll möglichst alle Ziele erreichen und Erfolgserlebnisse verzeichnen können. - Zum Inhalt hinzufügen: „Es ist nirgends explizit erwähnt, ob dieses Programm auch für 5-10 Jährige gedacht ist. Man könnte darauf hinweisen, dass es sich für Jungen, wie für Mädchen gleich gut eignet.“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Erklärung der sozialen Unsicherheit im Vorwort beibehalten. - Das Vorwort auf drei Seiten ist für den Leser überschaubar und kann beibehalten werden. - Text und Bild auf der Titelseite zentrieren - Silbentrennung und Blocksatz vornehmen - Titel im Vorwort helfen für das Verständnis (Einleitung, Mutig werden mit Til Tiger, soziale Unsicherheit etc.). - Die Therapeutin soll die Eltern darauf hinweisen, dass mit einem Arbeitsheft gearbeitet wird. Die Eltern können das Kind darin unterstützen, das Lernziel der Woche zu erreichen. - Die Therapeutin soll abschätzen können, ob das Kind das vorgegebene Ziel erreichen wird und mögliche Teilziele formulieren.

<p><i>Formaler Aufbau</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist ansprechend gestaltet mit der Farbe. - Es ist sehr übersichtlich gestaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Der Titel auf der ersten Seite des Programms sollte nicht unterstrichen sein. - Die Ziele können platzsparender aufgelistet werden oberhalb vom Lektionsablauf. - Das Bild von Til Tiger könnte farbig sein und die Auflösung der Bilder qualitativ besser. - Es sollte ersichtlich sein, warum das Gesprochene von Til Tiger grau markiert ist und was der Stern bedeutet. - „Wenn Til Tiger das erste Mal spricht, das Gesprochene hervorheben und dann dies für die weiteren Lektionen übertragen.“ - „Therapeut/ -in durchgehend auf Therapeutin kürzen zur Vereinfachung und dies zu Beginn erwähnen.“ - „Therapeut/in auf korrekte Schreibweise ändern.“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Farbe beibehalten - Titel auf der ersten Seite nicht unterstreichen - Ziele platzsparender auflisten oberhalb vom Lektionsablauf - Til Tiger farbig machen - Auflösung der Bilder verbessern - Erkennbar machen, wann Til Tiger spricht (z.B. kursiv markieren) - Erklären, was der Stern bedeutet - Korrekte Schreibweise übernehmen: Therapeut/in
<p><i>Inhaltlicher Aufbau, Lektionsgestaltung</i></p>	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Ablauf ist übersichtlich. <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Das Programm beinhaltet tolle Ideen, die man gerne selber ausprobieren möchte.“ - Das Arbeitsheft des Kindes dient zusätzlich für den Transfer zu Hause. <p>Geschichte von Til Tiger</p>	<p>Ablauf</p> <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf einer Übersichtsliste sollten die Schwerpunktthemen der Lektionen notiert werden. - „Bei der zweiten Lektion könnte man eine kleine Skizze einfügen, um dem Leser klarzumachen, wie diese Bewegungsstation aussieht.“ - Für Lektion sieben sollte in der Vorbereitung geschrieben stehen, dass man sich eine Geschichte für das Kind ausdenken soll. - „Mutsprüche wären ein weiteres Angebot für die Entspannungsübungen.“ <p>Geschichte von Til Tiger</p>	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übersichtlichkeit beibehalten <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Liste zu Beginn des Programms einfügen, auf welcher das Lektionsthema und das Material ersichtlich ist - Kleine Skizze zur Lektion zwei einfügen: Matten, Inseln, Kokosnüsse - Lektion sieben braucht in den Vorüberlegungen einen Hinweis, dass man sich eine Geschichte für das Kind ausdenken soll <p>Geschichte von Til Tiger</p>

	<p>- Die Geschichte von Til Tiger ist verständlich und kindgerecht.</p> <p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es ist gut, dass es Wiederholungen gibt z.B. kommen die Muskelentspannungsübungen immer wieder vor, aber in verschiedenen Varianten. <p>Zeit</p> <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Es ist von Vorteil, wenn man das Material auf einen Blick sieht, weil man nicht so viel Zeit hat, um die Lektion vorzubereiten.“ - Es ist gut, dass man immer etwa das gleiche Material benötigt. 	<p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Die Entspannungsübungen könnten alle zusammengefasst aufgelistet sein und man entscheidet sich jeweils vor der Stunde, welche man durchführen möchte.“ - Das Wort „Stopp“ ist unpassend, um aus dem angespannten Zustand in eine Entspannung überzugehen. <p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Die Zeit ist relativ kurz berechnet für den Einstieg und den Abschluss. Es bleibt kaum Spielraum, um auf das Gesagte des Kindes einzugehen.“ - „In der Lektion sechs ist relativ knapp Zeit berechnet worden für die einzelnen Sequenzen.“ - „Anstatt, dass man etwas aus Lektion sechs kürzt, könnten dem Leser als Option beide Sequenzen vorgeschlagen werden.“ <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Das Material sollte im Programm früher ersichtlich sein.“ - Eine Übersichtsliste mit Hinweisen zum Material wäre hilfreich. - Es gibt Überschneidungen beim Material. „Man könnte das neue Material, welches hinzukommt, kursiv hervorheben.“ - „Das Material sollte neben dem Lektionsablauf ersichtlich sein.“ - „Eine Übersicht des Materials auf einem separaten Blatt könnte helfen.“ 	<p>- Geschichte von Til Tiger beibehalten.</p> <p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Liste mit allen Entspannungsübungen - Man könnte bei der Minimuskelentspannung sagen: „3-2-1 und loslassen“, anstelle das Wort Stopp zu verwenden. <p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeiteinheiten nochmals auf ihre Umsetzbarkeit überprüfen und anpassen - Lektion sechs nochmals überarbeiten auf Angebot und Zeit <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material auf einen Blick auflisten - Eine Tabelle zu Beginn des Programms einfügen, auf welcher ersichtlich ist, welches Material immer für das Programm verwendet wird
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - „Man kann wieder Platz freilassen um die spezifischen Ziele zu notieren.“ - „Die Zahlenskala sollte irgendwo erklärt werden.“ - „Anstatt dass man Zahlen als Messgrösse nimmt, kann man <i>ja, nein, eher ja, eher nein</i> als Skalierung verwenden.“ - „Die Spaltengrösse und Zeilen sollten gleich breit sein.“ - „Es sollte klarer ersichtlich sein, dass es zwei Lektionen sind auf einem Blatt. Eine Trennung zwischen der Tabelle würde helfen.“ - In der Nachbereitung sollte geschrieben stehen, um welche Lektion es sich handelt. - „Die Nachbereitung sollte auch in digitaler Form erhältlich sein.“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Platz freilassen für die kindspezifischen Ziele. - Spalten- und Zeilengrösse gleich gross gestalten. - Die Nachbereitung einer Lektion mit einem Abstand klarer von der zweiten Lektion trennen. - In der Nachbereitung notieren, welche Lektion es ist.
<i>Arbeit mit der Handpuppe</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist super mit einer Handpuppe zu arbeiten. - Es ist für Jungen wie für Mädchen eine ansprechende Identifikationsfigur. - Til Tiger ist altersentsprechend. 	<ul style="list-style-type: none"> - „Das Kind könnte als Höhepunkt einmal die Handpuppe als Motivation mit nach Hause nehmen.“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Handpuppe Til Tiger als Identifikationsfigur beibehalten.
<i>Umsetzbarkeit des Trainingsprogramms in der PMT</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Das Programm bietet die Möglichkeit, Sequenzen und Angebote herauszupicken. - Die Lektionen sind nicht aufeinander aufbauend, was als positiv betrachtet werden kann. - Die Kombination von Motorik und Bewegung sowie Reflexionen mit dem Kind bilden einen guten Rahmen. - Das Programm ist kinds- und lösungsorientiert aufgebaut. - Das Programm kann als Anregung angeschaut werden, um mit sozial unsicheren Kindern zu arbeiten. 	<ul style="list-style-type: none"> - „Elf Lektionen hintereinander sind vielleicht etwas zu lange.“ - Es kann noch expliziter erwähnt werden, ob das Programm auch für Gruppen denkbar ist. 	<ul style="list-style-type: none"> - Expliziter erwähnen für welche Alterskategorie das Programm gedacht ist und ob es auch in Gruppen durchführbar ist.

<i>Allgemeine Ergänzungen, weitere Bemerkungen/ Ideen</i>	<ul style="list-style-type: none">- „Das Programm ist zwar weniger pädagogisch-therapeutisch ausgelegt, dafür wurde aber eine gute Mischform herausgearbeitet, wo zum Beispiel die Motorik reinspielt.“- „Die Zusammenarbeit der Eltern kann gefördert werden, indem sie mit dem Kind das Arbeitsheft anschauen.“	<ul style="list-style-type: none">- „Ein Link, welcher zu den Arbeitsblättern und dem Nachbereitungsbogen führt, wäre eine Möglichkeit, um das Programm für mehr Leute zugänglich zu machen. „	
---	--	--	--

Evaluationsergebnisse aus dem schriftlich zugestellten Evaluationsbogen von K. S.

Kategorien	Beibehalten	Verbesserungsvorschläge
<i>Vorwort</i>	- Das Vorwort ist verständlich formuliert und gibt einen Überblick.	
<i>Formaler Aufbau</i>	- Es ist übersichtlich aufgebaut.	
<i>Inhaltlicher Aufbau, Lektionsgestaltung</i>	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Ablauf ist mit der Einteilung von Einstieg, Hauptteil, Schluss gut. <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind verständlich und nachvollziehbar formuliert. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Geschichte mit Til ist sehr schön und ansprechend. <p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Rituale sind sehr gut. <p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzlich sind die Zeiten realistisch eingeschätzt. <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das gewählte Material ist unterstützend. <p>Reihenfolge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Reihenfolge der Lektionen ist sinnvoll. <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Hinweise sind unterstützend. 	<p>Ablauf</p> <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angeben was für kleinere Kinder weggelassen werden kann und was für ältere Kinder ausgebaut werden könnte. - 1-2 Arbeitsblätter sind für kleinere Kinder machbar aber 5 sind zu viel. Das viele Zeichnen kann sie überfordern. Evtl. mit Bildern arbeiten oder dass es die Therapeutin fürs Kind aufschreibt. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <p>Rituale</p> <p>Zeit</p> <p>Material</p> <p>Reihenfolge</p> <p>Hinweis</p>

<i>Ziele des Programms</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ziele sind für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie geeignet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Es sind recht viele Ziele. - Die Ziele sollten mehr als einmal thematisiert werden.
<i>Vor- und Nachbereitung</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anweisungen in der Vorbereitung sind hilfreich. - Der Beobachtungsbogen ist gut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Evtl. erwähnen wofür der Beobachtungsbogen ist oder wie man den nachher nützt.
<i>Arbeit mit der Handpuppe</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dies ist gut vorstellbar und macht mit sozial unsicheren Kindern Sinn. 	
<i>Umsetzbarkeit des Trainingsprogramms in der PMT</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind auf jeden Fall umsetzbar in der Psychomotoriktherapie. - Ich kann mir gut vorstellen einzelne Lektionen herauszunehmen oder Ideen davon umzusetzen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Der Trainingscharakter des Programms passt mir persönlich nicht so.
<i>Allgemeine Ergänzungen, weitere Bemerkungen/ Ideen</i>		<ul style="list-style-type: none"> - Es wird ein hohes Reflexionsniveau erwartet von 5-jährigen Kindern. Man sollte den Entwicklungsstand dabei beachten. - Das Programm ist für eins bis drei Kinder.

Evaluationsergebnisse aus dem schriftlich zugestellten Evaluationsbogen von A. H.

Kategorien	Beibehalten	Verbesserungsvorschläge
<i>Vorwort</i>		
<i>Formaler Aufbau</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist übersichtlich aufgebaut. - Die Figur von Til Tiger ist am schönsten gross kopiert, wie bei den Lernzielblättern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Arbeitsblätter sowie die Darstellung der Wanderkarte auf A3 vergrössern, aufgrund der grafomotorischen Möglichkeiten und Bedürfnissen der 5- bis 8- jährigen Kinder. Ab 8-10 Jahren mag das A4 Format stimmig sein. - Die aneinandergereihten Tiger in einer Reihe verlieren so ihre Ausdruckskraft. - Den Weg der Wanderkarte könnte man auch das Kind malen lassen, damit er lebendiger wirkt und die Kreativität des Kindes angeregt wird.
<i>Inhaltlicher Aufbau, Lektionsgestaltung</i>	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Ablauf ist mit der Einteilung von Einstieg, Hauptteil, Schluss sehr gut. <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der 1. Lektion gefällt mir die Arbeit mit den Polaritäten: grosses-kleines, lautes, leises, scheues-mutiges Tier. - Die psychosoziale Entwicklung geht u.a. mit einer Differenzierung der Selbstwahrnehmung einher. Dass diese Differenzierung in der 1. Lektion ein Thema ist, passt gut. - Es wurden viele gute Mittel aus der psychomotorischen Praxis ausgewählt wie das Bewegungsspiel, der Hausbau, das Rollenspiel, die Gefühlskarten, Entspannungstechniken, etc. - Mit einem Ball das feindliche Schiff bewerfen und Laute wie „ha ha ha“ oder „ho ho ho“ dazu machen ist eine gute Idee. - Das Zaubern ist eine gute, lustvolle Möglichkeit etwas zu üben und vor allem etwas zu beherrschen und vorzeigen zu können. - Bei der Lektion 8 Bewegungskompetenzen und Herausforderungen mit einem selbstgebauten Parcours zu erleben, ist passend. 	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zu Beginn eignen sich erlebnisorientierte Aufgaben, wobei sich das Kind über den ganzen Körper wahrnimmt. In einem 2. Schritt kann man dann zu den Aufgaben des Ausdrucks gehen wie z.B. Malen, Wanderweg anschauen. Die Gestaltungselemente als Verarbeitung machen mehr Sinn, da sie das Erlebte nochmals in eine andere Form ausdrücken und so Ansatzmöglichkeiten für neue Absprachen, Ziele, Hausaufgaben ergeben. <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es werden in den Lektionen zu viele Themen, Angebote und Ideen an das Kind heran getragen. Weniger ist oft mehr. Etwas auswählen und dieses Thema in verschiedenen Varianten erleben, ausdrücken lassen und vertiefen wäre passender. - In der Lektion 1 könnte man die Bewegungen des Kindes bei den Polaritäten der Tiere spontan musikalisch begleiten, also unterstützen und/oder gleichzeitig die Tierlaute dazu nehmen, damit sich das Kind laut erlebt, anstatt eine CD laufen lassen. - Bei der Muskelentspannung könnte man einen rhythmisierenden Vers dazu sprechen wie z.B. „Mer dröcke d’Füscht, mer dröcked d’Füscht“ und dann mit weicher, stetig verlangsamer Stimme: „und lönd loooosss.“ Das würde das Ganze unterstützen. Dieser Vers könnte weiter gehen mit jedem neuen Körperteil. - Zur Lektion 2 würde sich die Piratenfigur und ein Rollenspiel mit den Themen: furchtlos sein, Seemonster bändigen mit „bösem“ direktem Blickkontakt auch noch eignen. - Bei der Minimuskelentspannung sollte das Erleben des Muskeltonus in der Vordergrund gestellt werden (z.B. wieder in den Gegensätzen, z.B schlaff und angespannt und mich dabei für die Assoziationen, Erinnerungen und/ oder Bilder der Kinder interessieren.) - Beim Zaubern sollte der Entwicklungsstand des Kindes (Fingerfertigkeit und Selbstvertrauen) beachtet werden, ob es dies bereits kann oder nicht. - Bei der 4. Lektion ist der Übergang vom Zaubern zum Rollenspiel abrupt.

	<p>Geschichte von Til Tiger - Die Geschichte mit Til ist sehr schön.</p> <p>Rituale - Die Rituale sind sehr wichtig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bei der Lektion 5 sollten die Kärtchen individuell auf das Kind und seine Themen abgestimmt werden. - Das Wort Kunststück könnte durch Turnübungen oder Mutaufgaben ersetzt werden, da dem Kind bewusst ist, dass es keine Kunststücke sind. - Reale Situationen nachspielen aus dem Alltag geht bei 7- und 8-jährigen Kindern gut. Bei jüngeren Kindern sollte dies in Form eines Rollenspiels stattfinden. In diesem kann dann die Brücke zum realen Leben des Kindes geschlagen werden. - Das Thema sich durchsetzen bei der Hausaufgabe sollte zuerst im Therapiesetting geübt werden. Z.B. auf der motorischen Ebene, wie Kraft und Widerstand erleben. - Bei der Lektion 7 könnte man die Geschichte mit der Mutmacherfigur spielen und danach die Figur kneten. Das Kind könnte man nach seinen inneren Helfern erfragen. Oft haben sie selbst bereits solche Helfer. Man kann auch fragen wer aus dem Umfeld eine Stütze/Hilfe darstellt. - Bei der Hausaufgabe in der Lektion 7 vom Kind zu verlangen oder zu erwarten, dass es Nein sagt, wenn ein erwachsener Verwandter ihm zu nahe kommt, stellt eine Überforderung dar. Wenn das Kind von solchen Erlebnissen erzählt, könnte man fragen, wer ihm dabei helfen könnte, sich zu wehren. Solche Themen müssen mit den Eltern thematisiert werden. - Bei den Entspannungstechniken könnte man fragen, welche Technik dem Kind entspricht anstatt zu fragen, welche dem Kind geblieben sind. - Bei der 9. Lektion sollte das Einkaufen Üben zu Hause nur mit Absprache der Eltern und v.a. dem Wunsch des Kindes erfolgen. - Die verschiedenen Körperhaltungen einzunehmen könnte man in eine Geschichte verpacken. Wichtig ist, dass die Therapeutin mitspielt, um auf Details aufmerksam zu machen. Die befreiten Bewegungen könnte man mit Materialien wie Bändern, Tüchern etc. unterstützen. - Bei der Lektion 10 sollte man das Thema Widerstand zuerst auf körperlicher Ebene und danach auf körperlicher Ebene mit Einbezug der Sprache erfahren lassen. Dann sollten erst Rollenspiele aus dem Alltag ausgewählt und gespielt werden. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <p>Rituale - Beim Einstiegsgespräch könnte man auch mit der Dinouhr arbeiten. Dies würde mehr Sinn machen, um die Selbstwahrnehmung zu differenzieren und verbalisieren zu lernen.</p>
--	--	--

	<p>Zeit</p> <p>Material - Das gewählte Material ist unterstützend.</p> <p>Reihenfolge</p> <p>Hinweis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Statt ständig zu fragen, was gut geklappt hat, könnte man auch noch anders nach dem Stundenfeedback fragen und den Einstieg etwas variieren, wie z. B: Wo fühltest du dich besonders wohl, in welchem Moment, weshalb, was war stimmig, wo fühltest du dich stark? etc. - Die Hausaufgabenvoraussetzung ist eine Absprache mit den Eltern. Ihre Bereitschaft für diese Unterstützung muss gewährleistet sein. <p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beim Düfte riechen sind 20 Minuten zu lang. Nach drei Düften unterscheidet man nämlich ständig schlechter. <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weniger hilfreich sind für den Start mit unsicheren Kindern Materialien wie die Langbank. Es eignen sich Material zum Dekonstruieren oder Materialien die Rückzug und Geborgenheit erfahrbar machen oder/und Materialien, welche verbinden wie das Seil oder der Ball. - Die Rutschbahn und das Trampolin sind gute Möglichkeiten, in denen das Kind lernt, Kontrolle abzugeben, loszulassen, sich stark und „befreit“ zu erleben. <p>Reihenfolge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Frage in Lektion 6: „Gibt es etwas, wo du gerne mutiger wärst, vielleicht draufgängerischer, frecher?“, gehört an den Anfang dieser ganzen Arbeit. Und auch die Mauer, dieses Spiel der Dekonstruktion gehört an den Anfang. - Die Materialien wie Schwungtuch, Schaukel und Hängematte sind geeignete Materialien für den Therapieeinstieg und gehören in die ersten Lektionen. Sie bieten Geborgenheit, Schutz, Rückzugsmöglichkeit und beruhigen. <p>Hinweis</p>
<p>Ziele des Programms</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Das regelmässige Lernzielüberprüfen am Ende der Stunde kann auch Stress erzeugen beim Kind. Unsichere Kinder brauchen als Erstes Halt und die Möglichkeit, sich auszudrücken und ihre Themen zeigen zu können. Diese Gelegenheit nehme ich ihnen, wenn ich in der ersten Stunde bereits mit Zielsetzungen und von aussen herangetragen Lernzielen arbeite. Solch ein Vorgehen ist bei Kindern vorstellbar, welche bereits eine Therapieperiode hinter sich haben und das Vertrauen bereits aufgebaut ist. Dann muss das Therapieziel der Lektionen in erster Linie aber ein Ziel des Kindes sein! Ansonsten sollte das Kind die Möglichkeit haben seine Ziele zu zeigen während der Lektion.

<p><i>Vor- und Nachbereitung</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> - Beim Beobachtungsbogen könnten folgende Punkte hineingenommen oder verändert werde: <ul style="list-style-type: none"> - Raum (wie wurde der Raum eingenommen, genutzt, welche Ebenen, in welcher Form) - Atem (wo sichtbar, wie hörbar) - Ausdruck des Kindes - Themen des Kindes - Statt nach Konzentrationsproblemen zu suchen könnte man nach den Momenten der Konzentration fragen wie z.B. wo konnte sich das Kind verweilen? - Muskeltonus (wo erlebte ich das Kind entspannt, befreit)? - Selbstvertrauen und -bewusstsein: wo zeigte sich dieses? Wo beobachte ich Ressourcen? - Statt zu fragen, ob das Kind etwas Schönes erzählen konnte könnte man fragen was das Kind beschäftigt und welche Gefühle bringt es zum Ausdruck?
<p><i>Arbeit mit der Handpuppe</i></p>	<p>- Die Figur von Til Tiger ist gut und kann für Kinder von 5 bis 7 Jahren als „Brückenbauer“ bestimmt hilfreich sein.</p>	<p>- Mit älteren Kindern als 7 Jahren ist diese Herangehensweise mit einer Handpuppe als nicht altersentsprechend.</p>
<p><i>Umsetzbarkeit des Trainingsprogramms in der PMT</i></p>		<p>- Diese Arbeitsweise eines Trainingsprogramms entspricht nicht meiner Ansicht von Psychomotoriktherapie. Wir haben das Privileg und die Möglichkeit, auf die ureigene Persönlichkeit des Kindes prozessorientiert und auf das Kind zugeschnitten zu arbeiten. Entwicklung kann nicht „gemacht“ werden. Unsere Arbeit als Psychomotorik Therapeutinnen macht Sinn, unterstützt und fördert, gerade weil wir nicht statisch ein Programm über sogenannte Kindergruppierungen, wie z.B. „unsichere Kinder“ überstülpen; sondern weil wir uns mit unserem Fachwissen, unserer Erfahrung und unserer Intuition jeden Augenblick neu bemühen, ernsthaft, respektvoll und ehrlich mit dem Kind seine Wirklichkeit zu gestalten und damit zu verändern.</p>
<p><i>Allgemeine Ergänzungen, weitere Bemerkungen/ Ideen</i></p>		

Evaluationsergebnisse aus dem schriftlich zugestellten Evaluationsbogen von A. V.

Kategorien	Beibehalten	Verbesserungsvorschläge
<i>Vorwort</i>		
<i>Formaler Aufbau</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist übersichtlich aufgebaut. - Die tabellarische Darstellung und das Format gefallen mir. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ziele benötigen relativ viel Platz, obwohl es nicht viele sind. Vielleicht wäre es besser, die Ziele in einen Kasten oben rechts zu formatieren. Dann würde mehr Platz für den Ablauf der Stunde zur Verfügung stehen.
<i>Inhaltlicher Aufbau, Lektionsgestaltung</i>	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Ablauf ist mit der Einteilung von Einstieg, Hauptteil, Schluss sehr gut. - „Der Ablauf ist sinnvoll und übersichtlich gegliedert.“ <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind verständlich und nachvollziehbar formuliert. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Geschichte mit Til ist sehr schön und ansprechend. Der Tiger ist ein Symbol für Kraft, Mut und Stärke. Daher ist er sehr treffend. <p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Rituale sind gut. <p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Zeiteinheiten sind sinnvoll und adäquat. - Die Lektionen sind in der vorgegebenen Zeit umsetzbar. <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das gewählte Material ist unterstützend. <p>Reihenfolge</p>	<p>Ablauf</p> <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lektion 1: Viel kognitive Sequenzen, wenig Bewegung. Evtl. mehr Bewegung einbringen, um Selbstwirksamkeit zu erfahren. - Z.T. kommen darin Begriffe aus dem Mundart wie runtersteigen vor anstatt hinuntersteigen. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenhang Eule und Bergsteigen? Wäre es nicht sinnvoller, ein Tier zu nehmen, das tatsächlich auf Berge steigt, oder einen anderen Vergleich, bspw. fliegen lernen? <p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Rituale sind sehr reflexiv. Gewisse Kinder können sich evtl. noch nicht so gut reflektieren. <p>Zeit</p> <p>Material</p> <p>Reihenfolge</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Die Reihenfolge der Lektionen ist sinnvoll. - Mit jeder Lektion wird der Mut gesteigert. Dies ist sehr sinnvoll. <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Hinweise sind sehr spannend. 	Hinweis
<i>Ziele des Programms</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ziele sind für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie geeignet. - Die Lektionen verfolgen die Ziele. 	<ul style="list-style-type: none"> - Einige Ziele sind nicht beobachtbar innerhalb der Lektion - Das Ziel: kennen lernen der Therapeutin, ist situationsabhängig, da das Kind die Therapeutin evtl. bereits kennt. - Lektion 9: Kann man negative Gefühle beseitigen? Ist es nicht der Umgang, der gelernt werden sollte?
<i>Vor- und Nachbereitung</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anweisungen in der Vorbereitung sind sehr hilfreich. 	<ul style="list-style-type: none"> - Der Beobachtungsbogen ist dicht. Eine Lektion auf einer A4 Seite würde mehr Platz für Notizen zulassen.
<i>Arbeit mit der Handpuppe</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dies ist gut vorstellbar und ich mag Handpuppen. 	
<i>Umsetzbarkeit des Trainingsprogramms in der PMT</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind auf jeden Fall umsetzbar in der Psychomotoriktherapie. - Das Programm repräsentiert die psychomotorische Grundhaltung. - Mit individuellen Anpassungen kann ich mir gut vorstellen, das Trainingsprogramms auszuprobieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen müssten sicherlich für jedes Kind individuell angepasst werden. - Die Reflexion und die Lernziele nehmen sehr viel Raum ein. Oft können kleine Kinder Dinge noch nicht verbalisieren, die sie allerdings trotzdem lernen und gefühlt haben. Daher denke ich, ist dieses Training eher für ältere Kinder gedacht, mit durchschnittlicher Intelligenz.
<i>Allgemeine Ergänzungen, weitere Bemerkungen/ Ideen</i>		<ul style="list-style-type: none"> - Vielleicht wäre es ebenfalls noch unterstützend die Ressourcen der Kinder zu thematisieren. - Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sinnvoll sein könnte, eine kleine Gruppe in die Therapie einzuladen, und dass dann das sozial unsichere Kind sich in der Gruppe vertrauen würde, etwas zu zeigen, was es in der Therapie gelernt hat. So wäre der Transfer in einer Gruppe besser gewährleistet.

Evaluationsergebnisse aus dem schriftlich zugestellten Evaluationsbogen von M. A.

Kategorien	Beibehalten	Verbesserungsvorschläge
<i>Vorwort</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Das Vorwort ist verständlich formuliert und gibt einen Überblick. 	
<i>Formaler Aufbau</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die tabellarische Darstellung und das Format sind übersichtlich. - Im Allgemeinen schlicht und einfach, was sehr passend ist. - Der kleine Tiger auf jeder Seite ist schön. 	<ul style="list-style-type: none"> - Den Tiger könnte man noch einfärben. - Die Ziele könnten noch genauer zum Ablauf zugeordnet werden. - Die Qualität der Arbeitsblätter verbessern.
<i>Inhaltlicher Aufbau, Lektionsgestaltung</i>	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Ablauf ist mit der Einteilung von Einstieg, Hauptteil, Schluss sehr gut. Dies gibt Halt und Sicherheit für die Kinder und die Therapeutinnen. <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind verständlich formuliert. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Geschichte mit Til ist ansprechend. Sie zeigt auch typische Verhaltensweisen von vielen Kindern auf und schafft so Identität. <p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rituale sind sehr wichtige Anteile. Kinder können dadurch viel Sicherheit und Vertrauen gewinnen. <p>Zeit</p> <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das gewählte Material ist unterstützend. - Es ist übersichtlich aufgelistet. 	<p>Ablauf</p> <p>Lektionsinhalt</p> <p>Geschichte von Til Tiger</p> <p>Rituale</p> <p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beim Wechsel von Sequenzen benötigt es Zeit. Dies sollte noch einberechnet werden. - Es kommt natürlich immer auf die Kindergruppe darauf an. Es gibt bestimmte Momente, wo Kinder möglicherweise mehr dazu erzählen oder zeichnen würden, wenn man ihnen mehr Zeit gibt. Evtl. könnte man mehrere Varianten auflisten. <p>Material</p>

	Reihenfolge - Die Reihenfolge der Lektionen ist sinnvoll. Hinweis - Die Hinweise sind gut.	Reihenfolge Hinweis
<i>Ziele des Programms</i>	- Die Ziele sind für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie geeignet. - Die Lektionen verfolgen die Ziele. - Gut, dass sich die Ziele zum Teil wiederholen zu Beginn.	- Ziele, die sich durchs ganze Programm ziehen, evtl. anders auflisten.
<i>Vor- und Nachbereitung</i>	- Die Anweisungen in der Vorbereitung sind hilfreich.	- Den Musikplayer auch beim Material erwähnen. - Noch eine Zeile mit sonstigen Beobachtungen wäre hilfreich.
<i>Arbeit mit der Handpuppe</i>	- Finde ich wunderbar. Tiere packen Kinder und sind ein ideales Mittel um Kinder zu motivieren. Eine Handpuppe wirkt zusätzlich lebendig und die Kinder haben etwas, woran sie sich „festhalten“ können. Sie haben somit eine Vorstellung vom Til Tiger. Da sie dies visuell wahrnehmen können, bleibt dies auch viel länger und stärker verankert.	
<i>Umsetzbarkeit des Trainingsprogramms in der PMT</i>	- Die Lektionen sind auf jeden Fall umsetzbar in der Psychomotoriktherapie und verfolgen die psychomotorische Grundhaltung. - Ich könnte mir vorstellen, Til Tiger und einige Ideen aus den Lektionen herauszunehmen.	- Man sollte sich überlegen, ob man wirklich alle Lektionen durchführt, da sie viel Zeit in Anspruch nehmen. - Es wäre sinnvoller, wenn die Lektionen in Kleingruppen durchgeführt werden. - Da das Kind oft noch andere Thematiken hat, würde ich nicht das ganze Trainingsprogramm durchführen, da es viel Zeit in Anspruch nimmt.
<i>Allgemeine Ergänzungen, weitere Bemerkungen/ Ideen</i>		

Evaluationsergebnisse aus dem schriftlich zugestellten Evaluationsbogen von M. G.

Kategorien	Beibehalten	Verbesserungsvorschläge
<i>Vorwort</i>	- Das Vorwort ist verständlich formuliert und gibt einen Überblick.	
<i>Formaler Aufbau</i>	- Es ist übersichtlich und logisch aufgebaut. - Die Schrift und die Schriftgrösse sind angenehm.	- Die Markierung der Geschichte stört mich, diese könnte man kursiv machen. - Der Text von Til Tiger könnte hinausgenommen werden und als externes Buch mitgegeben werden. - Es wäre noch schön die Zeitangaben in einer separaten Spalte zu haben. - Die Qualität der Arbeitsblätter verbessern. - Für Leseanfänger wären Grossbuchstaben hilfreich bei den Arbeitsblättern.
<i>Inhaltlicher Aufbau, Lektionsgestaltung</i>	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Ablauf ist mit der Einteilung von Einstieg, Hauptteil, Schluss sehr gut. <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind verständlich und nachvollziehbar formuliert. - Die Titel wie z.B. <i>Rollenspiel</i> oder <i>Auflockerungsspiel</i> sind hilfreich. - Das Duftdöschen für den Transfer ist unterstützend. - Das Zaubern, in Rollen schlüpfen und die Geschichte finde ich sinnvoll für sozial unsichere Kinder. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Begleitung der Rahmenfigur ist sinnvoll und auch wichtig. Sie ist eine Identifikationsfigur für die Kinder. Die Kinder bekommen mit, dass auch dem Tiger nicht immer alles gelingt. <p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Rituale sind extrem wichtig. <p>Zeit</p>	<p>Ablauf</p> <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die erste Lektion ist etwas tischlastig. - In Lektionen 1,3,6,9 evtl. nur eine Spielidee durchführen, dafür genügend Zeit zum Vertiefen. - Die Entspannungssequenz mit dem schwungvollen Gehen könnte mit Musik unterstützt werden. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <p>Rituale</p> <p>Zeit</p>

	<p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das gewählte Material ist unterstützend. - Toll, dass die Arbeitsblätter gleich dabei sind. <p>Reihenfolge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Reihenfolge der Lektionen ist sinnvoll. <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Hinweise sind sehr gut und unterstützend. - Den Hinweis von verschiedenen Bilderbüchern und Zaubertrickwebseiten finde ich sehr gut. 	<p>- Teilweise zu viel Inhalt für die gewählte Zeit. Je nach Kind benötigt es mehr Zeit. 5-jährige Kinder brauchen mehr Zeit als 10-jährige Kinder. Genügend Zeit lässt dann auch Spielraum für individuelle therapeutische Ausgestaltungen.</p> <p>Material</p> <p>Reihenfolge</p> <p>Hinweis</p>
<i>Ziele des Programms</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ziele sind für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie geeignet. - Gut, dass das Kind bei der ersten Lektion wählen darf, was es lernen möchte. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ziele könnten differenzierter sein und mehr auf das bezogen, was das Kind lernt und nicht was es macht.
<i>Vor- und Nachbereitung</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anweisungen in der Vorbereitung sind hilfreich. 	<ul style="list-style-type: none"> - Unter jedem Beobachtungspunkt ein leeres Feld für zusätzliche eigene Notizen wäre hilfreich. - Eine Erklärung zu 0-1-2-3-4 wäre gut.
<i>Arbeit mit der Handpuppe</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dies ist gut vorstellbar und hat je nach Kind eine effektive Wirkung. 	
<i>Umsetzbarkeit des Trainingsprogramms in der PMT</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind auf jeden Fall umsetzbar in der Psychomotoriktherapie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionsinhalte würde ich evtl. bei der Umsetzung minimieren, um Ideen des Kindes aufnehmen zu können oder die Lektion über mehrerer Lektionen hinweg ziehen.
<i>Allgemeine Ergänzungen, weitere Bemerkungen/ Ideen</i>		<ul style="list-style-type: none"> - Ein Überblick über die Lektionen und den Schwerpunkt wäre hilfreich. - Für fremdsprachige Kinder ist das Programm sprachlastig. Dann wären Anpassungen notwendig.

Evaluationsergebnisse aus dem schriftlich zugestellten Evaluationsbogen von N. E.

Kategorien	Beibehalten	Verbesserungsvorschläge
<i>Vorwort</i>	- Das Vorwort ist verständlich formuliert und gibt einen Überblick.	
<i>Formaler Aufbau</i>	- Es ist übersichtlich und logisch aufgebaut. - Die Schrift und die Schriftgrösse sind angenehm und die Farbe dezent.	
<i>Inhaltlicher Aufbau, Lektionsgestaltung</i>	<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Ablauf ist mit der Einteilung von Einstieg, Hauptteil, Schluss sehr gut. <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind verständlich und nachvollziehbar formuliert. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Geschichte mit Til ist sehr schön und ansprechend. „Sie lässt Raum für Ausschmückungen vom Kind. - Die Begleitung der Rahmenfigur ist sinnvoll und auch wichtig. Sie ist eine Identifikationsfigur und Vorbild für die Kinder. <p>Rituale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Rituale sind sehr wichtig. Es gibt den Kindern Sicherheit und Vertrauen. Und sie bieten dem Kind die Möglichkeit über Probleme zu sprechen. <p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzlich sind die Zeiten realistisch eingeschätzt. 	<p>Ablauf</p> <p>Lektionsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der ersten Lektion passiert sehr viel, gerade da wo alles neu ist. <p>Geschichte von Til Tiger</p> <p>Rituale</p> <p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeiteinheiten zum Teil zu knapp. Es kommt auf das Kind an, wie lange man an einer Aufgabe bleibt. - Man müsste beim Einstieg mehr Zeit einberechnen, wenn ein Kind z.B. gerne spricht oder wenn es den Tiger nicht ausmalen konnte, um dies noch zu tun. - Lektion 8: Fünf Minuten sind zu knapp um die Entspannungsmethoden zu repetieren und noch eine neue Methode zu lernen.

	<p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das gewählte Material ist unterstützend. - Es ist praktisch dass das Programm gleich Arbeitsblätter mitgibt. <p>Reihenfolge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Reihenfolge der Lektionen ist sinnvoll. <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfreich ist es, wenn die Aufgaben von Til präzisiert werden wie z.B. bei Lektion 1 und 2. Inspirierend sind die weiterführenden Hinweise wie z.B. bei Lektion 4. 	<ul style="list-style-type: none"> - Man sollte sich als Therapeutin die Freiheit nehmen, selber zu entscheiden, wie lange man an einer Aufgabe bleibt oder ob man die ganze Lektion durchführt. Es ist individuell zu bestimmen, je nach Thema und Interesse und Entwicklungsstand des Kindes. <p>Material</p> <p>Reihenfolge</p> <p>Hinweis</p>
<i>Ziele des Programms</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Ziele sind für sozial unsichere Kinder in der Psychomotoriktherapie geeignet. - Es macht Sinn, dass das Kind die Ziele z.T. mitbestimmen darf. - Die Ziele machen mit der geplanten Lektion zusammen Sinn. 	
<i>Vor- und Nachbereitung</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anweisungen in der Vorbereitung sind hilfreich. Sie ermöglichen eine schnelle Orientierung während der Vorbereitung und eine speditive Umsetzung. - Der Beobachtungsbogen hilft, die Nachbereitung schnell und strukturiert zu machen. 	<ul style="list-style-type: none"> - In der Lektion 5 Langbank und Schwedenkasten aufstellen erwähnen.
<i>Arbeit mit der Handpuppe</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dies ist gut vorstellbar und hat je nach Kind und Entwicklungsstand eine effektive Wirkung aufs Kind. - Das Kind bekommt so eine Identifikationsfigur. 	
<i>Umsetzbarkeit des Trainingsprogramms in der PMT</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lektionen sind auf jeden Fall umsetzbar in der Psychomotoriktherapie. - Ich kann mir vorstellen, mich vom Programm inspirieren zu lassen. Zum Beispiel gefällt mir die Idee, beim Einstieg und Abschluss mit einer Identifikationsfigur zu arbeiten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Programm ist sehr durchstrukturiert. So bleibt die Möglichkeit dem Kind zu folgen eher gering. Ich überlege mir aber schon, das Programm gegebenenfalls mal auszuprobieren um eine Erfahrung mit einem anderen Arbeitsstiel zu machen.

	Auch einzelne Ideen vom Hauptprogramm gefallen mir sehr gut, z.B. der Kiosk. - Das Arbeitsheft finde ich gut.	
<i>Allgemeine Ergänzungen, weitere Bemerkungen/ Ideen</i>		- Wenn das Kind regelmässig die Aufgaben im Alltag nicht umsetzen kann, könnte dies frustrierend sein. Es stellt sich dann die Frage, ob langsamer vorgegangen werden muss.

Handbuch „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“

(separat vorhanden)

Mutig werden

**mit Til Tiger
in der Psychomotoriktherapie**

Einleitung

Das Handbuch wurde von uns in Anlehnung an das Programm „Mutig werden mit Til Tiger – ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder“ erstellt. Dieses verhaltenstherapeutische Programm haben wir als Grundlage für unser Entwicklungsprojekt genutzt. Es dient Psychomotoriktherapeut/innen als Anleitung zur Durchführung von Lektionen für sozial unsichere Kinder.

Psychomotoriktherapeut/innen müssen sich immer wieder die Frage stellen, wie und in welchem Bereich die Psychomotoriktherapie wirkt. Die Psychomotoriktherapie wird oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass nicht bewiesen ist, was sie zur kindlichen Entwicklung beitragen kann. Uns war daher wichtig, dass wir ein bereits auf die Wirksamkeit geprüftes Programm wählen, um diesem Vorwurf entgegen zu wirken. Wir haben uns für „Mutig werden mit Til Tiger“ entschieden, da dieses Programm praxisorientiert und für sozial unsichere Kinder ist. Sozial unsichere Kinder treffen wir immer wieder in der Psychomotoriktherapie an. Unsere Bachelorarbeit soll uns eine Möglichkeit bieten, unser Wissen zur sozialen Unsicherheit zu erweitern und betroffene Kinder in der Psychomotoriktherapie zu unterstützen.

Das Erscheinungsbild der sozialen Unsicherheit

Die soziale Unsicherheit macht sich nach aussen kaum bemerkbar. Kinder, welche von einer sozialen Unsicherheit betroffen sind, können den Kindergarten und die Schule unauffällig durchlaufen, ohne dass jemandem auffällt, dass sie Ängste oder Probleme haben. Sie genügen oft den Leistungsanforderungen und verhalten sich still und zurückhaltend. Das soziale Umfeld der betroffenen Kinder leidet nicht, wie es etwa bei aggressiven Kindern der Fall ist. Oft leiden nur die Kinder selbst und eventuell ihre Eltern unter den Folgen der sozialen Unsicherheit. Die Kinder vermeiden oder verweigern den Sozialkontakt und haben Mühe, Freundschaften aufzubauen und zu erhalten. Sie haben verschiedene Ängste, mit welchen sie in alltäglichen Situationen konfrontiert werden. Sie trauen sich nicht vor der Klasse zu sprechen oder alleine zur Schule oder zur Toilette zu gehen. Sie haben Angst vor negativen Bewertungen durch ihre Mitmenschen oder Angst sich zu blamieren und zu versagen. Dies wirkt sich negativ auf die Schulleistung aus und die Kinder weisen Lernschwierigkeiten auf. Soziale Unsicherheit im Kindesalter kann die betroffenen Kinder in verschiedenen Bereichen einschränken. In sozialen Anforderungssituationen schaffen sie es nicht, sich zu behaupten und ihre Bedürfnisse oder Ideen zu äußern und sich gegen andere durchzusetzen, sowie „Nein“ zu sagen. Sie zeigen oft ambivalentes oder unentschlossenes Verhalten und schauen in Spielsituationen eher zu, als dass sie sich selber beteiligen. Die sozial unsicheren Kinder verhalten sich bei der Kontaktaufnahme passiv, gehemmt und zeigen deutliche Vermeidungstendenzen. Die Folgen sind gravierend. Der Handlungsradius der Kinder wird immer eingeschränkter und ihre Sozialkontakte verringern sich stetig. Weitere Begleiterscheinungen der sozialen Unsicherheit sind, dass sich die betroffenen Kinder wertlos, traurig, unattraktiv und einsam fühlen. Sie beginnen depressive Symptome zu zeigen. Im Gegensatz zu ihren gleichaltrigen Mitschülern sind sie weniger beliebt, haben einen niedrigen Selbstwert und ein geringeres Verhaltensrepertoire. Sozial unsichere Kinder weisen eine ungünstige Kontrollerwartung sowie Schwierigkeiten bei Problemlösestrategien auf. Die Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten und Bewältigungsmöglichkeiten wird durch die soziale Angst und dem sozialen Rückzug negativ bewertet. Sobald sich sozial unsichere Kinder in Situationen befinden, welche für sie Stress oder Konflikte beinhalten oder die Reaktion

des Kindes sich nicht sofort als erfolgreich erweist, treten Beeinträchtigungen in der kognitiven Verarbeitung auf. Werden diese Kinder und ihre Problematik nicht wahrgenommen, laufen sie Gefahr, eine Depression oder Angststörung zu entwickeln (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 10-12).

Das Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“

Im Originalprogramm wird ein Tiger als Modell und Identifikationsfigur verwendet. Til ist ein schüchterner Tiger, der sich viele Dinge nicht zutraut. Er nimmt sich gemeinsam mit dem Kind vor, Neues zu lernen und auszuprobieren. Das Trainingsprogramm von Sabine Ahrens-Eipper et al. verfolgt das Ziel, sozial unsicheren Kindern mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln, Vermeidungstendenzen abzubauen, neue Handlungsstrategien aufzubauen und bereits vorhandene Kompetenzen in sozialen Situationen zu fördern. Die Interventionen, welche im Originalprogramm beschrieben werden, sind für Jungen und Mädchen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren entworfen worden. Das Trainingsprogramm beinhaltet elf Lektionen. In dieser Zeit werden alltägliche Situationen, in denen die Kinder unsicher sind, besprochen und Bewältigungsstrategien mit den Kindern zusammen erarbeitet und eingeübt. Zudem setzen sich die Kinder ein Ziel für die nächste Woche, welches sie selbständig erreichen möchten. Die Fortschritte werden mit Hilfe einer Wanderkarte sichtbar gemacht. Das Ziel ist es, dass die Kinder es schaffen, die neu erlernten Fertigkeiten in alltäglichen Situationen selbständig anzuwenden. Das Training soll den Kindern Spaß machen. Darum wurde neben dem Einsatz von therapeutischen Techniken darauf geachtet, ansprechende Materialien und spielerische Methoden einzusetzen. (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010, S. 7-9).

Das Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“

Die oben genannten Aspekte des Originalprogramms haben wir in unser Programm „Mutig werden mit Til Tiger in der Psychomotoriktherapie“ übernommen. Einige Überlegungen des Trainingsprogramms von Sabine Ahrens-Eipper und Bernd Leplow ergänzten wir, sodass sie für das psychomotorische Setting anwendbar sind. Im Trainingsprogramm „Mutig werden mit Til Tiger“ dauern die Lektionen 60 Minuten. Zudem gehen Sabine Ahrens-Eipper und Bernd Leplow von zwei Einzelstunden und neun Gruppenstunden aus. Da wir in der Psychomotoriktherapie oft Einzelstunden haben, passten wir die Lektionen auf 45 Minuten und das Einzelsetting an. Es ist jedoch durchaus denkbar, die Lektionen in Kleingruppen durchzuführen. Da die Bewegung ein zentraler Punkt in der Psychomotoriktherapie ist und im verhaltenstherapeutischen Trainingsprogramm nur ein kleiner Teilbereich ausmacht, haben wir die Lektionen mit Bewegungssequenzen ausgestaltet.

Die Lektionen sind in ihrem Ablauf immer ähnlich aufgebaut: Man startet mit einer Wochenreflexion und bespricht gemeinsam das Lernziel des Kindes, welches zu Hause geübt wurde. Das Arbeitsheft, welches dem Kind mit nach Hause gegeben wird, dient als Transfer von der Psychomotoriktherapie in den Alltag des Kindes. Die Eltern können das Kind darin unterstützen, das jeweilige Wochenziel zu erreichen, indem man sie darauf hinweist, dass das Arbeitsheft jeweils gemeinsam angeschaut werden kann. Im Hauptteil wird mit Hilfe von Rollenspielen, Bewegungserfahrungen und Übungen zur Selbstwirksamkeit das Stundenziel verfolgt. Die Hauptziele der Lektionen haben wir aus dem Originalprogramm übernommen. Im Originalprogramm lernen die Kinder eine Muskelentspannung. Wir haben die Lektion zusätzlich zu dieser Muskelentspannung mit Entspannungsmöglichkeiten ergänzt, da wir

es wichtig finden, dass die Kinder verschiedene Handlungsmöglichkeiten erlernen, wie sie bei angstauslösenden Situationen zur Ruhe kommen und sich entspannen können. Im Abschluss wird jeweils ein neues Lernziel für die nächste Woche formuliert, immer in Anlehnung an das Hauptziel der Lektion. Dabei soll es im Ermessen des Therapeuten/ der Therapeutin liegen, abzuschätzen, ob das Kind das Ziel der Lektion erreichen wird. Ist das Ziel zu hoch angesetzt, sollen verfeinerte, individuelle Teilziele formuliert werden. Das Kind soll möglichst alle Ziele des Programms erreichen und Erfolgserlebnisse verzeichnen können.

Wir wünschen den Kindern und ihren Therapeuten und Therapeutinnen viel Spass, Geduld und Zuversicht beim Durchführen des Trainingsprogramms.

Anna Stahlberger und Janine Härdi

Literatur:

Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger – Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder*. (2. erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Lektionsübersicht

1. Lektion: Til Tiger kennen lernen	S. 7
2. Lektion: Entspannung und Gesprächsregeln kennen lernen	S. 16
3. Lektion: Ein Interview führen und jemanden einladen	S. 21
4. Lektion: Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen	S. 26
5. Lektion: Etwas üben und vorzeigen	S. 30
6. Lektion: Eine berechtigte Forderung stellen	S. 34
7. Lektion: Lernen Nein zu sagen / etwas ablehnen	S. 38
8. Lektion: Spezifisches Lernziel	S. 42
9. Lektion: Alleine einkaufen gehen	S. 46
10. Lektion: Sich ohne Gewalt gegen Hänseleien wehren	S. 50
11. Lektion: Abschlussfest	S. 54

Entspannungsverfahren

Die Entspannungsverfahren dauern pro Lektion fünf bis zehn Minuten und sollen dem Kind eine Möglichkeit bieten, sich in stressigen Situationen selber zu beruhigen und das Erregungsniveau zu senken. Die Reihenfolge der gewählten Entspannungsverfahren im folgenden Handbuch ist ein Vorschlag und soll im Ermessen des Therapeuten/ der Therapeutin auf die Bedürfnisse des Kindes individuell angepasst werden.

1. Lektion: Minimuskulentspannung Fäuste
2. Lektion: Minimuskulentspannung Schultern
3. Lektion: Schnauben wie ein Pferd
4. Lektion: Minimuskulentspannung alle Muskeln
5. Lektion: Duft einatmen
6. Lektion: Minimuskulentspannung Gesicht
7. Lektion: kein Entspannungsverfahren
8. Lektion: Kreisbewegungen für die Herzgegend
9. Lektion: Beschwingt im Therapieraum umhergehen
10. Lektion: Minimuskulentspannung alle Muskeln
11. Lektion: Repetition aller Entspannungsverfahren

Wichtige Hinweise

Folgendes Material wird für jede Lektion verwendet:
Handpuppe Til Tiger, Sitzkissen, Arbeitsheft des Kindes, Wanderkarte

Wenn Til Tiger spricht, ist dies **hervorgehoben**.

Der * verweist auf die darauffolgende Seite.

1. Lektion: Til Tiger kennen lernen

Ziele

- Therapeut/in und Til Tiger kennen lernen
- Vertrauensverhältnis aufbauen
- Aufbau der Lektionen verstehen
- Arbeiten mit dem Arbeitsheft
- Muskelentspannung lernen
- Lernziel des Kindes festlegen

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis: Til stellt sich dem Kind vor und lernt es besser kennen.

„Hallo! Ich bin Til Tiger. Und wie heisst du? Wie alt bist du? Ich bin genauso alt wie du. Ich habe ein schönes gelbschwarzes Fell, blitzende schwarze Augen und Schnurrhaare. Ich bin klein und dünn. Ich kann nicht gut brüllen.“ Er erklärt, dass er in den nächsten Wochen auch in die Psychomotoriktherapie kommt. Til gibt zu, dass er noch nicht so mutig ist und dies gern lernen möchte. 10'

Hauptteil

Wer bist du? Das Kind malt in sein Arbeitsheft sich selber, sein Zuhause und die Menschen, die es lieb hat. 10'

Bewegungsspiel

Das Kind soll sich zur Musik wie ein Tier bewegen und auf den Stopp verharren. Dabei werden kleine leise Tiere und grosse mutige Tiere ausgewählt (bspw. Frosch, Vogel, Elefant, Löwe, Maus, Schlange). Das Kind wird gefragt, welches Tier es am liebsten gespielt hat und warum. 5'

Am Tisch

Das Kind überlegt sich, wann es glücklich ist und wann es traurig ist. Dies kann es entweder malen oder aufschreiben im Arbeitsheft. Dazu erzählt Til Tiger, wann er glücklich und traurig ist. * 5'

Nach der Geschichte soll das Kind für sich entscheiden, wo es selber mutiger werden möchte und dies im Arbeitsheft aufschreiben oder zeichnen. 5'

Im Sitzkreis

Minimuskelentspannung (Fäuste). Das Kind lernt, dass es auf das Kommando "Jetzt" seine Faust ganz fest anspannen kann und mit dem Wort "3-2-1 und loslassen" in eine Entspannung gehen soll. Dies wird für jede Hand zweimal durchgeführt. 5'

Abschluss

Was hat heute gut geklappt? Auf der Wanderkarte wird das Datum notiert sowie etwas, was dem Kind heute besonders gut gelungen ist.

Gemeinsam mit dem Kind wird eine kleine Hausaufgabe für die nächste Woche ins Arbeitsheft notiert. Ich vertraue mich etwas: 5'

Til Tiger freut sich auf die nächste Woche und verabschiedet sich vom Kind.

Vorbereitung	Nachbereitung
<ul style="list-style-type: none"> - Eltern informieren, dass mit einer Handpuppe gearbeitet wird, um den Beziehungsaufbau zu gestalten und die Lektionsinhalte zu vermitteln - Eltern über das Arbeitsheft informieren, damit sie das Kind darin unterstützen können - Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen und Til vorzustellen - Geschichte von Til Tiger üben - Folgende Arbeitsblätter ins Arbeitsheft einkleben: Titelblatt; Das bin ich; so sehen die Leute aus, die ich lieb habe; Ich bin glücklich, wenn... Ich bin traurig, wenn...; Mein Lernziel für die nächste Woche - Wanderkarte auf A3 drucken und aufhängen - Musikplayer bereitstellen 	<ul style="list-style-type: none"> - Lektionsziele überprüfen - Beobachtungsbogen ausfüllen
Hinweis	Material
<p>In den Sequenzen in denen Til Tiger nicht erwähnt ist, leitet der/die Therapeut/in die Aufgaben an.</p> <p>Hausaufgabe: Am Ende der Stunde wird gemeinsam ein Lernziel für die nächste Woche ins Arbeitsheft notiert. Wenn das Kind das Lernziel selbstständig erreicht, darf es den eingeklebten Tiger ausmalen und vielleicht noch eine Zeichnung anfertigen oder etwas dazu schreiben. Das Arbeitsheft soll wieder in die nächste Stunde mitgenommen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Handpuppe Til Tiger - Sitzkissen - Bleistift und Farben - Musik-CD - Arbeitsheft des Kindes - Wanderkarte

*Geschichte von Til Tiger: „Ich wohne mit meiner Tigerfamilie in einer Tigerhöhle. Am Sonntagmorgen frühstücken wir alle gemeinsam im Tigerbett. Das mag ich sehr und macht mich glücklich. Manchmal gibt's auch eine Kissenschlacht. Ich gehe gerne in den Wald spielen oder mit meinem Papa Fische angeln. Mit meiner Mama spiele ich am liebsten Verstecken.

Manchmal bin ich auch ein bisschen traurig. Einmal sollte ich alleine in den Wald gehen und Holz sammeln. Aber ich getraute mich nicht. Ich habe mich in einem Gebüsch gleich neben unserer Tigerhöhle versteckt und bin erst wieder rausgekommen, als mich meine Mama gesucht hat. Sie hat mich getröstet. Oder einmal war ein neuer Tiger in meiner Klasse und ich wollte ihn gerne zu mir nach Hause einladen, aber ich habe mich nicht getraut. Das hat mich traurig gemacht. Einmal sollte ich vor der Klasse ein Gedicht aufsagen, aber ich war so nervös, dass ich nur ganz leise sprechen konnte. Die anderen Tigerkinder haben gelacht. Das hat mich auch traurig gemacht. Meine Mama und mein Papa haben gemerkt, dass ich noch nicht so mutig bin und dass mich das traurig macht. Und sie hatten einen Plan. Sie sind mit mir zur Eule gegangen. Die ist sehr schlau.

Ich habe der Eule erzählt, dass ich gerne ein mutiger Tiger werden möchte, aber nicht weiss, wie ich das anstellen soll. Die Eule hat mir erklärt: Lieber Til, Lernen ist wie Bergsteigen. Man nimmt einen Schritt nach dem anderen und irgendwann ist man auf der Spitze des Berges angekommen. Du kannst lernen, mutig zu werden. Nicht auf einmal, aber Schritt für Schritt. Die Schritte sind vielleicht klein und am besten beginnt man mit etwas, das einem am leichtesten gelingt. Und irgendwann bist du auf dem Berg angekommen und auf dem Weg bist du ein mutiger Tiger geworden. Hier hast du eine Wanderkarte, wo du eintragen kannst, was dir gut gelungen ist auf dem Weg zum mutig werden. Viel Spass dabei!“

Das bin ich:

**Ich heiße _____
und ich bin _____ Jahre alt.**

Hier wohne ich:

So sehen die Leute aus, die ich lieb habe:

Ich bin glücklich, wenn ...

Ich bin traurig, wenn ...

**Manchmal möchte ich mutiger sein.
Das will ich lernen:**

Wanderkarte

**Heute habe ich mich
etwas getraut!**

Mein Lernziel für die nächste Woche:

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

1. Lektion: Til Tiger kennen lernen

- Therapeut/in und Til Tiger kennen lernen
- Arbeiten mit dem Arbeitsheft
- Vertrauensverhältnis aufbauen
- Muskelentspannung lernen
- Aufbau der Lektionen verstehen
- Lernziel des Kindes festlegen

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeuten/ der Therapeutin	Nervöses Verhalten gezeigt	Konzentrations-schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?	Was wurde auf der Wanderkarte notiert:	Lernziel des Kindes für die nächste Woche:	Fortschritte:
---	--	--	---------------

Weitere Beobachtungen / Notizen:

2. Lektion: Entspannung und Gesprächsregeln kennen lernen

Ziele

- Therapeut/in und Til Tiger kennen lernen
- Vertrauensverhältnis aufbauen
- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Aufbau der Lektionen verstehen
- Arbeiten mit dem Arbeitsheft
- Gesprächsregeln kennen lernen und üben:
 1. *anschauen*
 2. *laut sprechen*
 3. *deutlich sprechen*
- Muskelentspannung lernen
- Lernziel des Kindes festlegen

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis: Til erzählt etwas Tolles und etwas, was ihm diese Woche nicht so leicht gefallen ist. „**Letzte Woche habe ich wieder mit meiner Tigerfamilie im Bett gefrühstückt. Das war schön. Letzte Woche wollte ich auf den Baum hinaufklettern. Aber ich getraute mich nicht. Das war nicht so schön.**“ Das Kind wird aufgefordert etwas Schönes und etwas nicht so Schönes von seiner Woche zu erzählen. Hat das Lernziel „Ich getraue mich etwas:...“ geklappt? Es wird gemeinsam das Arbeitsheft angeschaut und besprochen. Wenn das Kind den Tiger ausgemalt hat, weil es sich etwas getraut hat, wird es von Til Tiger dafür gelobt. Falls nicht, so erklärt Til: „**Macht nichts. Vielleicht getraust du dich ein anderes Mal.**“ 5’

Hauptteil

Am Tisch: Das Kind erhält die Gesprächsregeln 1-3, die ab jetzt gelten sollen. Jede Gesprächsregel wird zu einem Zahlenkärtchen im Raum gebracht.

Til versucht ab jetzt diese Gesprächsregeln in der Stunde einzuhalten und das Kind soll es ihm nachmachen. Um die einzelnen Regeln zu üben, gibt es drei Bewegungsaufgaben. Das heutige Thema lautet: Auf hoher See.

1. *anschauen* (in die Augen blicken): das Kind soll über eine Langbank balancieren, von einer Matteninsel zur anderen und der Boden stellt das Meer dar. Dabei soll das Kind lernen einen Punkt an der Wand oder Til Tiger mit den Augen zu fixieren. Auf dieser Insel hat es Kokosnüsse (Bälle).

2. *laut sprechen*: Man sieht den Masten eines bösen Piratenschiffs und darf nun mit den Kokosnüssen den Masten treffen. Dabei wird gemeinsam mit Til laut gezählt und auf drei geworfen. (1-2-3 und einen Ball auf einen Turm aus Klötzen werfen).

3. *deutlich sprechen*: Das Kind zieht sich auf einem kleinen Schiffchen (Wägeli) an einer Schnur zur ersten Matteninsel zurück. Til Tiger fragt das Kind: „**Wie viele Kokosnüsse hatte es auf der anderen Insel?**“ Das Kind muss die Antwort laut und deutlich sagen können, weil sich Til Tiger’s Ohren unterwegs mit Wasser gefüllt haben. Der Ablauf wird mehrmals wiederholt. Die Anzahl Kokosnüsse verändert sich. 25’

Im Sitzkreis

Minimuskulentspannung: Es wird dem Kind den Begriff der Entspannung und Anspannung erklärt. Wenn man angespannt ist, kann sich das auch im Körper zeigen z.B. bei Stress: *schwitzen, erhöhter Puls, zittern, übel, weiche Knie, zur Toilette müssen*. Man spürt es am Körper und auch in den Gedanken und man hat Gefühle wie z.B. *traurig, ängstlich, hoffnungslos, entsetzt, hilflos*. Man geht nochmals mit dem Kind die Anspannung und Entspannung der Fäuste vom letzten Mal durch. Als nächstes wird auf das Kommando „Jetzt“ die Schulter fest nach oben gezogen und tief eingeatmet. Auf „3-2-1 loslassen“ wird die Schulter wieder losgelassen und ausgeatmet. Es soll dem Kind damit eine Strategie zur Entspannung in Stresssituationen beigebracht werden. 10’

Abschluss

Was hat heute gut geklappt? Auf der Wanderkarte wird das Datum notiert sowie etwas, was dem Kind heute besonders gut gelungen ist.

Hausaufgaben

Ins Arbeitsheft wird ein neues Lernziel formuliert. „**Welche der drei Regeln wirst du zu Hause / in der Schule ausprobieren / anwenden?**“ Evtl. eine Gesprächsregel für in die Hosentasche mitgeben.

Wenn das Kind das Lernziel zu Hause selbständig erreicht, darf es den eingeklebten Tiger ausmalen und vielleicht noch eine Zeichnung anfertigen oder etwas dazu schreiben. Das Arbeitsheft soll wieder in die nächste Stunde mitgenommen werden. 5‘

Vorbereitung

- Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen
- Gesprächsregeln ausdrucken und ausschneiden
- Zahlenkärtchen 1-3 zu den Bewegungsaufgaben legen
- Folgendes Arbeitsblatt ins Arbeitsheft einkleben: Mein Lernziel für die nächste Woche
- Arbeitsheft bereitlegen

Nachbereitung

- Lektionsziele überprüfen
- Beobachtungsbogen ausfüllen

Hinweis

Til macht bei den Aufgaben zu den Gesprächsregeln mit, weil auch er mutig werden möchte.

Die räumliche Einrichtung für die drei Bewegungsaufgaben kann wie folgt gestaltet werden:

Material

- Handpuppe Til Tiger
- Sitzkissen
- Bleistift und Farben
- Gesprächsregeln
- Zahlenkärtchen
- Bewegungsaufgaben: Langbank, Schaumstoffklötze, Bälle, Wägelchen, Seil
- Arbeitsheft des Kindes
- Wanderkarte

Gesprächsregeln:

- 1. anschauen**
- 2. laut sprechen**
- 3. deutlich sprechen**

Gesprächsregel 1:

- 1. anschauen**

Gesprächsregel 2:

- 2. laut sprechen**

Gesprächsregel 3:

- 3. deutlich
sprechen**

Mein Lernziel für die nächste Woche:

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

2. Lektion: Entspannung und Gesprächsregeln kennen lernen

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Therapeut/in und Til Tiger kennen lernen - Vertrauensverhältnis aufbauen - Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können - Aufbau der Lektionen verstehen - Arbeiten mit dem Arbeitsheft - Muskelentspannung lernen - Lernziel des Kindes festlegen | <ul style="list-style-type: none"> - Gesprächsregeln kennen lernen / üben <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>anschauen</i> 2. <i>laut sprechen</i> 3. <i>deutlich sprechen</i> |
|--|--|

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeuten/ der Therapeutin	Nervöses Verhalten gezeigt	Konzentrations-schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?	Was wurde auf der Wanderkarte notiert:	Lernziel des Kindes für die nächste Woche:	Fortschritte:
---	--	--	---------------

Weitere Beobachtungen / Notizen:

3. Lektion: Ein Interview führen und jemanden einladen

Ziele

- Therapeut/in und Til Tiger kennen lernen
- Vertrauensverhältnis aufbauen
- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Ein Interview führen
- Jemanden zu sich einladen
- Neue Entspannungstechnik lernen: Wie ein Pferd schnauben
- Lernziel des Kindes festlegen

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis: Til erzählt etwas Tolles und etwas, was ihm diese Woche nicht so leicht gefallen ist. „**Letzte Woche war ich mit meiner Freundin Mia im Wald. Das war schön. Aber gestern hatte ich ganz starke Bauchschmerzen. Das war nicht so schön.**“ Das Kind wird aufgefordert etwas Schönes und etwas nicht so Schönes von seiner Woche zu erzählen. Konnte die Gesprächsregel vom letzten Mal angewendet werden? Es wird gemeinsam das Arbeitsheft angeschaut. Wenn das Kind den Tiger ausgemalt hat, weil es die Gesprächsregel geübt hat, wird es von Til Tiger dafür gelobt. Falls nicht, so erklärt Til: „**Macht nichts. Vielleicht getraust du dich ein anderes Mal.**“ 5'

Hauptteil

Die Eule hat Til Tiger erklärt, dass man im Gespräch mutiger wird, wenn man weiss, wie man ein Interview führt. Dazu hat sie Til ein Interviewbogen mitgegeben, auf dem Bilder und Fragen draufstehen. Til und das Kind wechseln sich ab. Einmal ist Til Tiger der Reporter und stellt Fragen an das Kind und dann wird gewechselt. Das Kind darf entscheiden, ob es die Fragen mündlich beantworten möchte oder ob es jeweils etwas zeichnen / schreiben möchte als Antwort. 15'

Rollenspiel

Das Kind soll sich ein Tier aussuchen (Stofftier oder Schleichtier), für welches es aus Schaumstoffklötzen und Tüchern ein Haus baut.

Nun wird gemeinsam besprochen, wie man ein Kind zu sich nach Hause einladen kann. Danach soll das Kind in der Rolle des Tiers versuchen, Til zu sich nach Hause einzuladen und ihm sein Haus zeigen. 15'

Im Sitzkreis

Das Kind wird gefragt, ob es noch weiss, wie man die Hände und Schultern anspannen und entspannen kann. Nun wird dem Kind eine weitere Methode beigebracht, um Stress abzubauen: Man kann wie ein Pferd laut schnauben und dabei die Lippen locker bewegen. 5'

Abschluss

Was hat heute gut geklappt? Auf der Wanderkarte wird das Datum notiert sowie etwas, was dem Kind heute besonders gut gelungen ist.

Hausaufgaben

Ins Arbeitsheft wird ein neues Lernziel formuliert. Möchte das Kind gerne ein anderes Kind zu sich nach Hause einladen? Dies könnte als Ziel für die nächste Woche formuliert werden. Oder das Kind führt das Interview mit einem anderen Kind durch und bringt die Antworten das nächste Mal mit. 5'

Vorbereitung	Nachbereitung
<ul style="list-style-type: none"> - Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen - Folgende Arbeitsblätter ins Arbeitsheft einkleben: Interviewbogen; Mein Lernziel für die nächste Woche 	<ul style="list-style-type: none"> - Lektionsziele überprüfen - Beobachtungsbogen ausfüllen
Hinweis	Material
<p>Antworten von Til Tiger auf die Reporterfragen des Kindes: <u>Lieblingsessen</u>: Fleisch und Waldbeeren <u>Beruf</u>: Zirkustiger <u>Drei Wünsche</u>: mutig werden, stark werden, auf einen hohen Berg klettern</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Handpuppe Til Tiger - Sitzkissen - Bleistift und Farben - Interviewbogen - Rollenspiel Hausbau: Stofftier / Schleichtier, Schaumstoffklötze, Tücher - Arbeitsheft des Kindes

Interview

Lieblingsessen:

Beruf:

Drei Wünsche:

Mein Lernziel für die nächste Woche:

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

3. Lektion: Ein Interview führen und jemanden einladen

- Therapeut/in und Til Tiger kennen lernen
- Jemanden zu sich einladen
- Vertrauensverhältnis aufbauen
- Neue Entspannungstechnik lernen: Wie ein Pferd schnauben
- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Lernziel des Kindes festlegen
- Ein Interview führen

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeuten/ der Therapeutin	Nervöses Verhalten gezeigt	Konzentrations-schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?	Was wurde auf der Wanderkarte notiert:	Lernziel des Kindes für die nächste Woche:	Fortschritte:
---	--	--	---------------

Weitere Beobachtungen / Notizen:

4. Lektion: Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen

Ziele

- Vertrauensverhältnis aufbauen
- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Einen Zaubertrick lernen und vorzeigen können
- Lernen wie man Kontakt zu anderen Kindern aufnimmt
- Den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung spüren
- Lernziel des Kindes festlegen

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis: Til erzählt etwas Schönes und etwas nicht so Schönes, was ihm diese Woche nicht so leicht gefallen ist. „**Letzte Woche hat mir Papa eine Geschichte vorgelesen. Das war schön. Letzte Woche hat es dauernd geregnet. Wir konnten nicht draussen spielen. Das war nicht so schön.**“ Das Kind wird aufgefordert etwas Schönes und etwas nicht so Schönes von seiner Woche zu erzählen. Konnte das Lernziel umgesetzt werden? Es wird gemeinsam das Arbeitsheft angeschaut. Wenn das Kind den Tiger ausgemalt hat, weil es den Interviewbogen durchführte oder ein Kind zu sich nach Hause eingeladen hat, wird es von Til Tiger dafür gelobt. Falls nicht, so erklärt Til: „**Macht nichts. Vielleicht getraust du dich ein anderes Mal.**“ 5’

Hauptteil

Das Kind lernt einen Zaubertrick, den es später alleine durchführen kann*. Zuerst führt ihn der/die Therapeut/in mit dem Kind durch, danach wird der Trick aufgelöst und das Kind lernt, diesen selber anzuwenden. Es wird besprochen, worauf besonders geachtet werden muss. Danach führt das Kind den Trick mit dem/der Therapeut/in durch. 20’

Rollenspiel

Das Kind soll lernen, wie man mit einem anderen Kind Kontakt aufnimmt. Der/Die Therapeut/in spielt ein Kind, welches neu in der Klasse ist. Nun bekommt das Therapiekind die Aufgabe, dieses Kind anzusprechen und zu fragen, ob es mit ihm ein Ballspiel macht (Fussball, Basketball, Sitzball etc.). Wenn sich das Kind traut, mit dem anderen Kind in Kontakt zu treten, wird das Spiel gespielt. 10’

Im Sitzkreis

Das Kind darf sich bequem hinlegen oder sitzen und der/die Therapeut/in gibt Anweisungen, wie man mit allen Muskeln des Körpers in eine Anspannung geht. Auf „3-2-1 loslassen“ soll das Kind in eine Entspannung gehen. Kann das Kind einen Unterschied zwischen der Anspannung und der Entspannung spüren? 5’

Abschluss

Was hat heute gut geklappt? Auf der Wanderkarte wird das Datum notiert sowie etwas, was dem Kind heute besonders gut gelungen ist.

Hausaufgaben

Ins Arbeitsheft wird gemeinsam ein neues Lernziel formuliert. Mit wem könnte das Kind den Zaubertrick durchführen? Dies wird als Ziel für die nächste Woche formuliert. 5’

Vorbereitung

- Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen

Nachbereitung

- Lektionsziele überprüfen
- Beobachtungsbogen ausfüllen

<ul style="list-style-type: none"> - Folgendes Arbeitsblatt ins Arbeitsheft einkleben: Mein Lernziel für die nächste Woche - Zaubertrick üben 	
Hinweis	Material
<p>Weitere tolle Zaubertricks für Kinder findet man unter:</p> <p>http://www.familienleben.ch → Freizeit → Spielen</p> <p>http://www.kidsville.de → Bibliothek → Zaubertricks</p> <p>http://www.labbe.de → zzzebra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Handpuppe Til Tiger - Sitzkissen - Bleistift und Farben - A4 Papier - Schere - Karten für den Zaubertrick - Arbeitsheft des Kindes - Material zum Zaubern

*

Zaubertrick für jüngere Kinder:

Das Kind hält ein A4-Papier in die Luft und fragt den Zuschauer: „Glaubst du, dass ich durch dieses Blatt hindurchsteigen kann?“ Der Zuschauer wird dies verneinen. Das Kind faltet das Blatt einmal an der langen Kante. Nun nimmt es eine Schere und beginnt bei der gestrichelten Line (a) das Blatt zu schneiden. Das Blatt wird weiter eingeschnitten (siehe b). Am Schluss kann das Kind mühelos durch das Blatt hindurchsteigen.

a)

b)

Zaubertrick für ältere Kinder:

Das Kind streckt einem seiner Zuschauer einen Stapel Karten entgegen. „Zieh aus diesem Stapel eine Karte so, dass ich sie nicht sehen kann. Schau sie dir gut an. Hast Du sie dir gemerkt? Gut! Dann stecke sie wieder in den Stapel hinein.“ Mit diesen Worten klappt das Kind den Stapel auf, sodass der Mitspieler seine Karte hineinlegen kann. Dann klappt es den Stapel wieder zu.

Das Kind schliesst die Augen und tut so, als würde es sich stark konzentrieren. Wenn es mag, sagt es einen Zauberspruch auf. Anschliessend fächert es den Stapel auf und wendet ihn, so dass es nun die Karten sehen kann. Mühelos findet es die Karte, die sein Mitspieler kurz vorher ausgewählt hat.

Der Kniff des Zaubertricks:

Als das Kind den Stapel aufgeklappt hat, hat es ganz beiläufig auf die unterste Karte der oberen Hälfte geschaut. Sein Mitspieler hat diesen Blick nicht mitbekommen: Er war ja damit beschäftigt, die Karte auf die oberste Karte der unteren Hälfte zu legen. Hat das Kind den Stapel umgedreht, muss es nur wissen, dass die gesuchte Karte nun über der Karte liegt, die es sich selbst gemerkt hat.

Mein Lernziel für die nächste Woche:

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

4. Lektion: Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen

- Vertrauensverhältnis aufbauen
 - Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
 - Einen Zaubertrick lernen und vorzeigen können
 - Lernziel des Kindes festlegen
- Lernen wie man Kontakt zu anderen Kindern aufnimmt
 - Den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung spüren

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeu-ten/ der Thera-peutin	Nervöses Ver-halten gezeigt	Konzentrations-schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?	Was wurde auf der Wanderkarte notiert:	Lernziel des Kindes für die nächste Woche:	Fortschritte:
---	--	--	---------------

Weitere Beobachtungen / Notizen:

5. Lektion: Etwas üben und vorzeigen

Ziele

- Vertrauensverhältnis aufbauen
- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Etwas üben und vorzeigen
- Düfte riechen und sich für einen Entspannungsduft entscheiden
- Lernziel des Kindes festlegen

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis. Til erzählt etwas Schönes und etwas nicht so Schönes, was ihm diese Woche nicht so leicht gefallen ist. „**Letzte Woche habe ich einen ganz besonderen farbigen Stein gefunden. Das war schön. Letzte Woche hatte ich einen Streit mit meiner Schulfreundin Mia, weil sie nicht auf mich gewartet hat nach der Schule und ohne mich nach Hause gegangen war. Das war nicht so schön.**“ Das Kind wird aufgefordert etwas Schönes und etwas nicht so Schönes von seiner Woche zu erzählen. Konnte das Lernziel umgesetzt werden? Es wird gemeinsam das Arbeitsheft angeschaut. Wenn das Kind den Tiger ausgemalt hat, weil es den Zaubertrick mit jemanden durchführte, wird es von Til Tiger dafür gelobt. Falls nicht, so erklärt Til: „**Macht nichts. Vielleicht getraust du dich ein anderes Mal.**“ 5'

Hauptteil

Auf Kärtchen stehen verschiedene Aufgaben. Das Kind zieht ein Kärtchen und bekommt Zeit, die Aufgabe zu üben und danach vorzuzeigen. Es sind kleine Kunststücke: Über eine Langbank balancieren, die Sprossenwand hinaufklettern, vom Schwedenkasten herunterspringen. Welche Kunststücke kennt das Kind noch? 15'

Im Sitzkreis

Duft einatmen: Es gibt zehn verschiedene Duftdöschen mit unterschiedlichem Duft. Das Kind darf an den Duftdöschen riechen und sagen, ob es einen Duft wiedererkennt. Welchen Duft mag das Kind besonders? Nun darf sich das Kind einen Duft aussuchen, den es besonders mag und ein eigenes Duftdöschen für in die Hosentasche gestalten. Bei einer Stresssituation kann es dieses hervornehmen und daran riechen, um zu entspannen. 20'

Abschluss

Was hat heute gut geklappt? Auf der Wanderkarte wird das Datum notiert sowie etwas, was dem Kind heute besonders gut gelungen ist.

Hausaufgaben

Ins Arbeitsheft wird gemeinsam ein neues Lernziel formuliert. Man kann mit dem Kind die Gesprächsregeln nochmals repetieren.

1. anschauen
2. laut sprechen
3. deutlich sprechen

Oder das Kind kann zu Hause ein Kunststück üben und jemandem vorzeigen. 5'

Vorbereitung	Nachbereitung
<ul style="list-style-type: none"> - Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen - Kärtchen mit Aufgaben vorbereiten - Duftdöschen vorbereiten - Folgendes Arbeitsblatt ins Arbeitsheft einkleben: Mein Lernziel für die nächste Woche 	<ul style="list-style-type: none"> - Lektionsziele überprüfen - Beobachtungsbogen ausfüllen
Hinweis	Material
<p>Rose und Lavendel haben einen stabilisierenden Effekt und die Angst- und Panikreaktionen können sich nicht durchsetzen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Handpuppe Til Tiger - Sitzkissen - Bleistift und Farben - Kärtchen mit Aufgaben - 10 Duftdöschen (Lavendel, Rose, Kaffee, Thymian, Orange, Zimt, Oregano, Majoran, Basilikum, Pfefferminze) - 1 Duftdöschen zum selber verzieren - Arbeitsheft des Kindes

Mein Lernziel für die nächste Woche:

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

5. Lektion: Etwas üben und vorzeigen

- Vertrauensverhältnis aufbauen
 - Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
 - Etwas üben und vorzeigen
- Düfte riechen und sich für einen Entspannungsduft entscheiden
 - Lernziel des Kindes festlegen

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeuten/ der Therapeutin	Nervöses Verhalten gezeigt	Konzentrations-schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?	Was wurde auf der Wanderkarte notiert:	Lernziel des Kindes für die nächste Woche:	Fortschritte:
---	--	--	---------------

Weitere Beobachtungen / Notizen:

6. Lektion: Eine berechtigte Forderung stellen

Ziele

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Lernen eine berechtigte Forderung durchzusetzen
- Repetition Minimuskulentspannung
- Lernen, wie man sich in einer schwierigen Alltagssituation mutig verhält
- Lernziel des Kindes festlegen

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis. Til erzählt etwas Schönes und etwas nicht so Schönes, was ihm diese Woche nicht so leicht gefallen ist. **„Letzte Woche war ich mit Mama Tiger im Schwimmbad. Das war schön. Letzte Woche wollte Mia nicht mit mir spielen. Das war nicht so schön.“** Das Kind wird aufgefordert etwas Schönes und etwas nicht so Schönes von seiner Woche zu erzählen. Konnte das Lernziel umgesetzt werden? Es wird gemeinsam das Arbeitsheft angeschaut. Wenn das Kind den Tiger ausgemalt hat, weil es jemandem ein Kunststück vorzeigen konnte oder eine Gesprächsregel nochmals geübt hat, wird es von Til Tiger dafür gelobt. Falls nicht, so erklärt Til: **„Macht nichts. Vielleicht getraust du dich ein anderes Mal.“** 5'

Hauptteil

Es wird mit dem Kind eine Schaumstoffklotzmauer vor einer dicken Matte aufgebaut. Nun darf es mutig mit Schwung hindurchspringen. Nachdem das Kind einige Male hindurchgesprungen ist, stellt sich der/die Therapeut/in vor die Schaumstoffklotzmauer und bewegt sich nicht von der Stelle. Das Kind soll nun den/die Therapeut/in auffordern, aus dem Weg zu gehen. Wie kann das Kind diese Forderung am besten durchsetzen? Es wird gemeinsam mit dem Kind besprochen, dass man auf die Sprache und die Körperhaltung achten soll. 15'

Im Sitzkreis

Minimuskulentspannung (Gesicht). Das Kind lernt, dass es auf das Kommando "Jetzt" sein Gesicht ganz fest anspannen kann und auf das Signal „3-2-1 und loslassen“ in eine Entspannung gehen soll. Dies wird dreimal durchgeführt. Kann das Kind einen Unterschied zwischen der Anspannung und der Entspannung spüren? 5'

Rollenspiel

Welche Situationen im Alltag des Kindes gibt es, wo es gerne noch mutiger wäre? In der Schule? Zu Hause? Mit Freunden? Im Sportverein? In der Pause? Es wird eine konkrete Situation aus dem Alltag des Kindes ausgewählt und in den Rollen nachgespielt. Dabei nimmt der/die Therapeut/in die Rolle des Kindes ein und spielt als Modell, wie das Kind mutig reagieren könnte. Danach wird gewechselt und das Kind probiert die Situation zu meistern. 15'

Abschluss

Was hat heute gut geklappt? Auf der Wanderkarte wird das Datum notiert sowie etwas, was dem Kind heute besonders gut gelungen ist.

Hausaufgaben

Ins Arbeitsheft wird gemeinsam ein neues Lernziel formuliert. Das Kind soll eine berechtigte Forderung durchsetzen wie z.B. „das ist mein Arbeitsheft“, „das ist mein Spielzeug“, „gib mir bitte den Stift zurück“. Dabei soll es sich auf eine deutliche Sprache und die Körperhaltung achten. 5'

Vorbereitung	Nachbereitung
<ul style="list-style-type: none"> - Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen - Folgendes Arbeitsblatt ins Arbeitsheft einkleben: Mein Lernziel für die nächste Woche - Matte und Schaumstoffklötze bereit legen 	<ul style="list-style-type: none"> - Lektionsziele überprüfen - Beobachtungsbogen ausfüllen
Hinweis	Material
	<ul style="list-style-type: none"> - Handpuppe Til Tiger - Sitzkissen - Bleistift und Farben - Matte - Schaumstoffklötze - Arbeitsheft des Kindes

Mein Lernziel für die nächste Woche:

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

6. Lektion: Eine berechtigte Forderung stellen

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Lernen eine berechtigte Forderung durchzusetzen
- Repetition Minimuskulentspannung
- Lernen, wie man sich in einer schwierigen Alltagssituation mutig verhält
- Lernziel des Kindes festlegen

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeuten/ der Therapeutin	Nervöses Verhalten gezeigt	Konzentrations-schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?	Was wurde auf der Wanderkarte notiert:	Lernziel des Kindes für die nächste Woche:	Fortschritte:
---	--	--	---------------

Weitere Beobachtungen / Notizen:

7. Lektion: Lernen Nein zu sagen / etwas ablehnen

Ziele

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- eine Mutmacherfigur kneten
- Selbstwirksamkeit erleben
- Lernen „Nein“ zu sagen
- Lernziel des Kindes festlegen

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis. Til erzählt etwas Schönes und etwas nicht so Schönes, was ihm diese Woche nicht so leicht gefallen ist. **„Letzte Woche war ich mit Papa Tiger Angeln. Das war schön. Letzte Woche hatte ich Schnupfen. Das war nicht so schön.“** Das Kind wird aufgefordert etwas Schönes und etwas nicht so Schönes von seiner Woche zu erzählen. Konnte das Lernziel, eine berechtigte Forderung durchsetzen, umgesetzt werden? Es wird gemeinsam das Arbeitsheft angeschaut. Wenn das Kind den Tiger ausgemalt hat, wird es von Til Tiger dafür gelobt. Falls nicht, so erklärt Til: **„Macht nichts. Vielleicht getraust du dich ein anderes Mal.“** 5'

Hauptteil

Das Kind darf es sich gemütlich machen. Der/Die Therapeut/in erzählt eine Geschichte, welche ein typisch sozial unsicheres Verhalten des Kindes aufgreift. Das Kind soll sich mit der Hauptfigur identifizieren können. „Ich erzähl dir heute eine Geschichte von einem Mädchen/einem Jungen, der war genauso alt wie du.“ In der Geschichte kommt eine Mutmacherfigur vor (z.B. Drache, Tier, Gegenstand etc.). Mit dieser Mutmacherfigur wird die sozial unsichere Situation bewältigt indem eine konkrete Problemlösungsstrategie angewendet wird. 10'

Am Tisch

Das Kind bekommt nach der erzählten Geschichte Knete und darf sich selber eine kleine Mutmacherfigur kneten. Danach wird mit dem Kind besprochen, was diese alles kann und was sie besonders macht. Die Mutmacherfigur wird am Schluss noch fotografiert. 15'

Bewegungsaufgabe

Das Kind wird aufgefordert an der Sprossenwand hochzuklettern. Von da aus soll es auf eine Matte herunterspringen. Es startet bei einer tiefen Sprosse und soll immer höher hinauf. Der/ Die Therapeut/in erklärt, dass das Kind „Nein“ sagen darf, wenn es nicht mehr höher hinaufklettern möchte. Wie hoch getraut sich das Kind zu klettern? 10'

Abschluss

Was hat heute gut geklappt? Auf der Wanderkarte wird das Datum notiert sowie etwas, was dem Kind heute besonders gut gelungen ist.

Hausaufgaben

Ins Arbeitsheft wird gemeinsam ein neues Lernziel formuliert. Das Kind traut sich in einer Alltagssituation „Nein“ zu sagen. Mögliche Situationen wären:

- Ein anderes Kind möchte bei mir abschreiben und ich möchte das nicht.
- Ein anderes Kind möchte etwas von mir haben und ich möchte das nicht.
- Tante Anna will mich abküssen, und ich möchte das nicht.
- Meine Schwester möchte mit mir spielen und ich möchte das nicht. 5'

Vorbereitung	Nachbereitung
<ul style="list-style-type: none"> - Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen - Folgendes Arbeitsblatt ins Arbeitsheft einkleben: Mein Lernziel für die nächste Woche - Sich für das Kind eine passende Geschichte ausdenken 	<ul style="list-style-type: none"> - Lektionsziele überprüfen - Beobachtungsbogen ausfüllen
Hinweis	Material
<p>Folgende Kinderbücher könnten beigezogen werden, wenn der/die Therapeut/in keine eigene Geschichte erfinden möchte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Mutig, mutig“ von Pauli L. und Schärer K. - „Der magische Schal“ von Mylo I. und Sacré M.-J. - „Wo die wilden Kerle wohnen“ von Sendakt M. und Schmölders C. - „Der kleine Angstdrache“ von Mennen P. und Gotzen-Beek B. - „Kleine Helden – grosser Mut – Geschichten, die stark machen“ von Bartram A. und Rogge J. - „Martin hat keine Angst mehr“ von Ostheeren I. und Unzner C. - „Hanno malt sich einen Drachen“ von Korschunow I. 	<ul style="list-style-type: none"> - Handpuppe Til Tiger - Sitzkissen - Bleistift und Farben - Arbeitsheft des Kindes - Weiche farbige Knete - Kamera/Handy, um den Drachen zu fotografieren

Mein Lernziel für die nächste Woche:

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

7. Lektion: Lernen Nein zu sagen / etwas ablehnen

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Selbstwirksamkeit erleben
- Lernen „Nein“ zu sagen
- eine Mutmacherfigur kneten
- Lernziel des Kindes festlegen

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeu- ten/ der Thera- peutin	Nervöses Ver- halten gezeigt	Konzentrations- schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?

Was wurde auf der Wanderkarte notiert:

Lernziel des Kindes für die nächste Woche:

Fortschritte:

Weitere Beobachtungen / Notizen:

8. Lektion: Spezifisches Lernziel

Ziele

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können - Mutig werden in Bewegung: ausprobieren, sich herausfordern - Reale Selbsteinschätzung lernen | <ul style="list-style-type: none"> - Selbstwirksamkeit erfahren - Weiteres Entspannungsverfahren kennen lernen - Dem Kind sein Können bewusst machen - Lernziel des Kindes festlegen |
|---|--|

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis. Til erzählt etwas Schönes und etwas nicht so Schönes, was ihm diese Woche nicht so leicht gefallen ist. **„Letzte Woche habe ich mit Mia Spaghetti gekocht. Das war schön. Letzte Woche hatte ein Kind aus meiner Klasse Geburtstag. Ich war nicht eingeladen zur Geburtstagsfeier. Das war nicht so schön.“** Das Kind wird aufgefordert etwas Schönes und etwas nicht so Schönes von seiner Woche zu erzählen. Konnte das Lernziel umgesetzt werden? Es wird gemeinsam das Arbeitsheft angeschaut. Wenn das Kind den Tiger ausgemalt hat, weil es sich in einer Alltagssituation getraut hat „Nein“ zu sagen, wird es von Til Tiger dafür gelobt. Falls nicht, so erklärt Til: **„Macht nichts. Vielleicht getraust du dich ein anderes Mal.“** 5'

Hauptteil

Das Kind stellt gemeinsam mit dem/r Therapeut/in einen Parcours auf. Darin sollen einfache sowie schwierige Elemente für das Kind enthalten sein. Zuerst probiert das Kind, den Parcours zu absolvieren. Danach macht Til Tiger den Parcours. Gemeinsam entscheiden sie, welche Elemente schwierig und welche eher leichter sind. Können die leichten Elemente noch erschwert werden? Wie? 25'

Im Sitzkreis

Welche Entspannungstechniken kennt das Kind noch von den vorhergehenden Lektionen? Man repetiert sie gemeinsam. (Schnauben wie ein Pferd, Hände, Gesicht und Schulter anspannen und auf das Signal „3-2-1 und loslassen“ in eine Entspannung gehen, am Duftdöschen riechen). Man zeigt noch eine neue Variante: die Handfläche auf die Herzgegend legen und langsame, ruhige Kreisbewegungen machen. 5'

Abschluss

Was hat heute gut geklappt? Das Bild von der gekneteten Mutmacherfigur (letzte Lektion) wird auf die Wanderkarte geklebt. Es soll daran erinnern, dass das Kind nicht allein ist auf seinem Weg zum Ziel. Es wird das Datum notiert sowie etwas, was dem Kind heute besonders gut gelungen ist.

Hausaufgaben

Im Arbeitsheft werden die bisherigen Lernziele mit dem Kind angeschaut. Gemeinsam wird entschieden, welches für die kommende Woche nochmals geübt werden kann. 10'

Vorbereitung

- Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen
- Materialien für den Parcours bereit stellen
- Folgendes Arbeitsblatt ins Arbeitsheft einkleben: Mein Lernziel für die nächste Woche

Nachbereitung

- Lektionsziele überprüfen
- Beobachtungsbogen ausfüllen

Hinweis	Material
	<ul style="list-style-type: none">- Handpuppe Til Tiger- Sitzkissen- Bleistift und Farben- Foto von der Mutmacherfigur (letzte Lektion) ausdrucken- Arbeitsheft des Kindes

Mein Lernziel für die nächste Woche:

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

8. Lektion: Spezifisches Lernziel

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
 - Mutig werden in Bewegung: ausprobieren, sich herausfordern
 - Reale Selbsteinschätzung lernen
 - Selbstwirksamkeit erfahren
- Weiteres Entspannungsverfahren kennen lernen
 - Dem Kind sein Können bewusst machen
 - Lernziel des Kindes festlegen

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeuten/ der Therapeutin	Nervöses Verhalten gezeigt	Konzentrations-schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?	Was wurde auf der Wanderkarte notiert:	Lernziel des Kindes für die nächste Woche:	Fortschritte:
---	--	--	---------------

Weitere Beobachtungen / Notizen:

9. Lektion: Alleine einkaufen gehen

Ziele

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Methode erlernen, wie man negative Gedanken beseitigen kann
- Lernen alleine einkaufen zu gehen
- Lernziel des Kindes festlegen

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis. Til erzählt etwas Schönes und etwas nicht so Schönes, was ihm diese Woche nicht so leicht gefallen ist. **„Letzte Woche habe ich mit Mia einen Ausflug gemacht. Das war schön. Letzte Woche war mir manchmal langweilig. Das war nicht so schön.“** Das Kind wird aufgefordert etwas Schönes und etwas nicht so Schönes von seiner Woche zu erzählen. Konnte das persönliche Lernziel umgesetzt werden? Es wird gemeinsam das Arbeitsheft angeschaut. Wenn das Kind den Tiger ausgemalt hat, wird es von Til Tiger dafür gelobt. Falls nicht, so erklärt Til: **„Macht nichts. Vielleicht getraust du dich ein anderes Mal.“** 5'

Hauptteil

Mit Schaumstoffklötzen baut das Kind einen Kiosk. Es kann sich im Raum Materialien holen, die als Verkaufsprodukte im Kiosk aufgestellt werden. Es wird besprochen, auf was geachtet werden muss, wenn man etwas einkaufen geht: *Sich begrüßen, laut und deutlich sprechen, Augenkontakt, sich bedanken, bezahlen und auf Wiedersehen sagen.* Der/Die Therapeut/in spielt zuerst den/die Einkäufer/in und geht beim Kiosk vorbei. Es wird eine reale Einkaufsszene nachgespielt, wobei der/die Einkäufer/in Fragen zum Produkt stellt wie z.B. „Guten Tag. Ich hätte gerne einen Kaugummi. Welche Geschmäcker haben Sie?“ Dann werden die Rollen gewechselt. 25'

Entspannungsmethode

Der/Die Therapeut/in zeigt vor, wie man auf unterschiedliche Weise durch den Therapieraum gehen kann. Zuerst nimmt er/sie eine schüchterne Körperhaltung ein (Oberkörper vorgebeugt, Schultern gegen unten, Blick nach unten gesenkt, kleine Schritte). Danach wird auf ein akustisches Signal hin, die Körperhaltung verändert und man geht beschwingt durch den Therapieraum. Dabei schwingen die Arme locker an der Seite mit, der Oberkörper ist aufgerichtet und der Blick nach vorne. Das Kind wird aufgefordert, diese zwei Arten des Gehens zu üben und immer auf das Signal hin zu wechseln. Welche Gangart fühlt sich für das Kind besser an? Dem Kind wird erklärt, dass dies eine Variante ist, um negative Gedanken abzubauen. 10'

Abschluss

Was hat heute gut geklappt? Auf der Wanderkarte wird das Datum notiert sowie etwas, was dem Kind heute besonders gut gelungen ist.

Hausaufgaben

Ins Arbeitsheft wird ein neues Lernziel formuliert. Das Kind soll beim Einkaufen mit den Eltern etwas alleine kaufen. 5'

Vorbereitung

- Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen
- Schaumstoffklötze bereit stellen
- Folgendes Arbeitsblatt ins Arbeitsheft einkleben: Mein Lernziel für die nächste Woche

Nachbereitung

- Lektionsziele überprüfen
- Beobachtungsbogen ausfüllen

Hinweis	Material
<p>Man erklärt den Eltern, dass in dieser Lektion das Einkaufen mit dem Kind geübt wurde. Es wäre schön, wenn die Eltern mit dem Kind bis zur nächsten Woche einen Einkauf gemeinsam tätigen könnten, wobei das Kind selber etwas einkaufen darf.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Handpuppe Til Tiger - Sitzkissen - Bleistift und Farben - Spielgeld - Instrument für den Signalton z.B. Triangel - Arbeitsheft des Kindes

Mein Lernziel für die nächste Woche:

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

9. Lektion: Alleine einkaufen gehen

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
 - Lernen alleine einkaufen zu gehen
- Methode erlernen, wie man negative Gedanken beseitigen kann
 - Lernziel des Kindes festlegen

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeu-ten/ der Thera-peutin	Nervöses Ver-halten gezeigt	Konzentrations-schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?	Was wurde auf der Wanderkarte notiert:	Lernziel des Kindes für die nächste Woche:	Fortschritte:
---	--	--	---------------

Weitere Beobachtungen / Notizen:

10. Lektion: Sich ohne Gewalt gegen Hänseleien wehren

Ziele

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Sich ohne Gewalt gegen Hänseleien wehren
- Selbstwirksamkeit und Erfolgserlebnisse erfahren
- Entspannungsmethode repetieren
- Lernziel des Kindes festlegen

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis. Til erzählt etwas Schönes und etwas nicht so Schönes, was ihm diese Woche nicht so leicht gefallen ist. „**Letzte Woche habe ich meine Oma besucht. Das war schön. Letzte Woche ist meine Lieblings-CD kaputt gegangen. Das war nicht so schön.**“ Das Kind wird aufgefordert etwas Schönes und etwas nicht so Schönes von seiner Woche zu erzählen. Konnte das Lernziel umgesetzt werden? Es wird gemeinsam das Arbeitsheft angeschaut. Wenn das Kind den Tiger ausgemalt hat, weil es alleine etwas einkaufen konnte, wird es von Til Tiger gelobt. Falls nicht, so erklärt Til: „**Macht nichts. Vielleicht getraust du dich ein anderes Mal.**“ 5'

Hauptteil

Heute ist das Thema „sich gegen Hänseleien wehren können ohne Gewalt“. Zuerst werden Hänseleien-Situationen gemeinsam mit dem Kind gesammelt.

Es werden drei Reaktionstypen besprochen:

1. *Drei Mal wiederholen*: Das Kind soll drei Mal laut und deutlich sagen: „Hör auf“ oder „Lass mich jetzt in Ruhe“. Wenn das andere Kind beim dritten Mal nicht aufhört, darf eine erwachsene Person zur Hilfe beigezogen werden.
2. *Ich bin anderer Meinung*: Man darf sagen, wenn man eine andere Meinung hat. „Ich mag meine Nase. Ich finde nicht, dass sie blöd aussieht. Ich habe mir die Brille selbst ausgesucht, ich finde sie schön.“
3. *Gefühle benennen*: „Es macht mich traurig, wenn du mich dauernd lahme Ente nennst.“

Gewalt ist keine Lösung. Wenn das Kind Gewalt als Lösung vorschlägt, wird gemeinsam besprochen, warum diese Reaktion nicht angemessen ist:

- Weil die Gewalt eskalieren kann/ es wird dann immer schlimmer.
- Weil jemand, den man geschlagen hat, sicher nicht mehr mit einem befreundet sein möchte.
- Weil es nicht wirklich mutig ist.

Es wird eine geschilderte Situation vom Kind ausgewählt und als Rollenspiel durchgeführt. 20'

Bewegungsspiel

Das Kind darf ein eigenes Bewegungsspiel auswählen. 10'

Im Sitzkreis

Das Kind darf sich bequem hinlegen oder sitzen und der/die Therapeut/in gibt Anweisungen, wie man mit allen Muskeln des Körpers in eine Anspannung geht. Auf das Signal „3-2-1 und loslassen“ soll das Kind in eine Entspannung gehen. Kann das Kind einen Unterschied zwischen der Anspannung und der Entspannung spüren? 5'

Abschluss

Was hat heute gut geklappt? Auf der Wanderkarte wird das Datum notiert sowie etwas, was dem Kind heute besonders gut gelungen ist.

Hausaufgaben

Ins Arbeitsheft wird ein neues Lernziel formuliert. Das Kind versucht bei einer möglichen Hänselei einen besprochenen Reaktionstyp anzuwenden. 5'

Vorbereitung	Nachbereitung
<ul style="list-style-type: none">- Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen- Folgendes Arbeitsblatt ins Arbeitsheft einkleben: Mein Lernziel für die nächste Woche	<ul style="list-style-type: none">- Lektionsziele überprüfen- Beobachtungsbogen ausfüllen
Hinweis	Material
<p>Die drei Reaktionstypen können mit Hilfssymbolen auf Kärtchen verdeutlicht werden.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Handpuppe Til Tiger- Sitzkissen- Bleistift und Farben- Arbeitsheft des Kindes

Mein Lernziel für die nächste Woche:

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

10. Lektion: Sich ohne Gewalt gegen Hänseleien wehren

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Sich ohne Gewalt gegen Hänseleien wehren
- Selbstwirksamkeit und Erfolgserlebnisse erfahren
- Entspannungsmethode repetieren
- Lernziel des Kindes festlegen

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeu-ten/ der Thera-peutin	Nervöses Ver-halten gezeigt	Konzentrations-schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?	Was wurde auf der Wanderkarte notiert:	Lernziel des Kindes für die nächste Woche:	Fortschritte:
---	--	--	---------------

Weitere Beobachtungen / Notizen:

11. Lektion: Abschlussfest

Ziele

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
- Dem Kind die Fortschritte mit Hilfe der Wanderkarte bewusst machen
- Selbstwirksamkeit erleben
- Verabschiedung

Ablauf der Lektion

Einstieg

Begrüßung mit Til Tiger im Sitzkreis. Til erzählt etwas Schönes und etwas nicht so Schönes, was ihm diese Woche nicht so leicht gefallen ist. **„Letzte Woche haben die anderen Tierkinder und ich ein Fest bei der Eule gefeiert. Das war schön. Letzte Woche war Mia krank und wir konnten nicht miteinander spielen. Das war nicht so schön.“** Das Kind wird aufgefordert etwas Schönes und etwas nicht so Schönes von seiner Woche zu erzählen. Konnte das Lernziel umgesetzt werden? Es wird gemeinsam das Arbeitsheft angeschaut. Wenn das Kind den Tiger ausgemalt hat, weil es sich gegen eine Hänselei wehren konnte, wird es von Til Tiger dafür gelobt. Falls nicht, so erklärt Til: **„Macht nichts. Vielleicht getraust du dich ein anderes Mal.“** Es ist die letzte Lektion mit Til Tiger. **„Wir haben heute einen Grund zum Feiern. Du hast tolle Fortschritte gemacht. Jede Woche sind wir gemeinsam kleine Schritte auf der Wanderkarte vorwärts gekommen und haben jetzt das Ziel erreicht. Du bist mutig geworden. Das soll nun gefeiert werden.“** 5'

Hauptteil

Das Kind darf wählen, was es in seiner Abschlusstunde mit Til noch spielen möchte. 20'
Mögliche Spielideen wären zum Beispiel das *Schwungtuch*, die *Schaukel*, eine *Rutschbahn*, die *Hängematte* oder das *Trampolin*.

Im Sitzkreis

Es werden nochmals alle Entspannungsübungen repetiert.

- Minimuskulentspannung Fäuste, Gesicht, Schultern, alle Muskeln
- Wie ein Pferd laut schnauben
- Duft riechen
- Herzgegend massieren
- Beschwingt durch den Therapieraum gehen

10'

Abschluss

Die Wanderkarte wird zusammen angeschaut und bestaunt. Das Kind ist nun oben auf dem Berg angekommen. Es darf die Wanderkarte mit nach Hause nehmen, damit es die Tricks von Til Tiger nicht vergisst. Til verabschiedet sich vom Kind. 10'

Vorbereitung

- Raum gemütlich einrichten: In der Mitte einen Kreis aus Sitzkissen legen, um darauf zu beginnen
- Materialien für mögliche Spielideen bereit legen

Nachbereitung

- Lektionsziele überprüfen
- Beobachtungsbogen ausfüllen

Hinweis	Material
<p>Es soll genügend Zeit einberechnet werden, sodass sich das Kind von Til verabschieden kann.</p> <p>Das Arbeitsheft kann dem Kind mit nach Hause gegeben werden, wenn es das möchte.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Handpuppe Til Tiger- Sitzkissen- Bleistift und Farben- Arbeitsheft des Kindes

Beobachtungsbogen

Name des Kindes:

Datum:

11. Lektion: Abschlussfest

- Wochenreflexion: Gefühle reflektieren können
 - Selbstwirksamkeit erleben
- Dem Kind die Fortschritte mit Hilfe der Wanderkarte bewusst machen
 - Verabschiedung

Blickkontakt	Laut gesprochen	Freude gezeigt	Mitgemacht	Interagiert mit dem Therapeuten/ der Therapeutin	Nervöses Verhalten gezeigt	Konzentrations-schwierigkeiten	Hausaufgaben gemacht	Entspannung geübt
0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	ja nein	ja nein	ja nein

Konnte das Kind etwas Schönes/etwas nicht so Schönes erzählen? Was?	Was wurde auf der Wanderkarte notiert:	Lernziel des Kindes für die nächste Woche:	Fortschritte:
---	--	--	---------------

Weitere Beobachtungen / Notizen: